

Freuden und Leiden eines aussergewöhnlichen Sommers
in Walzenhausen

Der Jahrhundert- Sommer 2003

Es war DAS Thema dieses Sommers: Das Wetter. Keine Zeitung ohne tägliche Berichte über Sonne, Hitze und neue Höchsttemperaturen; kein Gespräch am Stammtisch ohne ausführliche Analyse der aktuellen Wetterlage. Der Treffpunkt wollte wissen, welche Eindrücke der Sommer in Walzenhausen hinterlassen hat und begab sich auf eine kleine Umfrage-Tour.

Das Bild täuscht: Es entstand am Sonntag, 10. August 2003, um 10.00 Uhr morgens. Knapp 3 Stunden später war auf den Liegeflächen und im Schwimmbassin kaum ein freies Plätzchen zu finden...

Bild: Bruno Tobler

Bruno Tobler

Unsere erste Station führt uns zu jenem Mann, der in diesem Sommer zwar einen „Traumjob“ zu erfüllen hatte, aber wohl auch am meisten Arbeitstage ohne einen einzigen Freitag zu leisten hatte.

Fredy Zuberbühler, Bademeister Schwimmbad

„Dieser Sommer war natürlich in jeder Beziehung ganz aussergewöhnlich. Ich wage zu behaupten, dass wir sogar das beste Resultat seit der Eröffnung des Schwimmbades überhaupt erreichen werden. Bereits jetzt haben wir mehr als doppelt soviel Eintritte wie im vergangenen Jahr zu verzeichnen.“ So erfreulich das klingt, für Fredy Zuberbühler und auch für Kioskleiterin Susi Rast und ihre Mitarbeiterinnen heisst das, seit nunmehr vielen Wochen ununterbrochen tagtäglich für das Wohl der Badegäste parat zu stehen. „Natürlich spürt man die Belastung allmählich“, so Fredy Zuberbühler, „aber andererseits macht die Arbeit ja auch eine Menge Spass.“ Und wie steht's mit der Qualität des Wassers bei dieser Hitze? „Nun, ich habe die alte Leitung vom Schwimmbad-Weiher wieder in Betrieb genommen und führe nun laufend frisches und sauberes Wasser zu. Erst dürfte wohl in der Geschichte des Schwimmbades ebenfalls einmalig sein, dass Wasser zur **Kühlung** zugeführt werden muss, um die Wassertemperatur in den Schwimmbecken bei konstant etwa 24 Grad zu halten. Chlor gebe ich tagsüber nur sehr wenig zu, dafür dann in der Nacht etwas mehr, so dass das Badewasser am nächsten Morgen wieder frisch und sauber ist.“ Unfälle gab es zum Glück bis jetzt keine zur vermeiden und überhaupt verhalten sich die vielen Besucher des Bades laut Fredy Zuberbühler sehr diszipliniert. Problem mit Gästen gab es daher ebenfalls nicht. Auffällig sei, dass rund die Hälfte der Besucher von auswärts komme, aus den umliegen-

den Gemeinden oder gar aus dem Vorarlbergischen.

Jürg Frei, Früchte und Gemüse

„Einen eigentlichen Verkaufsrenner gab es bei uns nicht, wenn auch naturgemäss mehr Getränke und Früchte konsumiert wurden. Unsere eigentliche Sorge galt aber vor allem unseren Kühlanlagen. Die mussten wir zeitweise 24 Stunden am Tag auf Höchstleistung betreiben, weshalb sie zeitweise arg am Limit liefen. Wir hofften ständig, dass nichts passieren...“

Dominik Mürger, Bergbahn Walzen- hausen-Rheineck

„Neben der Hitze - im Bähnli-Führerstand am Spätnachmittag deutlich über 40 Grad! - macht mir vor allem das wohl hitzebedingt vermehrt aggressive Verhalten einzelner Fahrgäste zu schaffen. So machte kürzlich ein Velofahrer ein Riesentheater, weil's im Bähnli einfach keinen Platz mehr für ihn und sein Velo hatte. Dabei fuhr der nächste Kurs nur gerade zwanzig Minuten später!“ Überhaupt ist Dominik Mürger erstaunt, wieviele Wanderer und Velofahrer trotz der

Lieber Treff

Letzthin haben wir in der Familie geredet wegen der Tradition. Die gibt es immer weniger, hat der Opa gesagt, der ja schon alt ist und es wissen muss. Er hat ja noch die Landsgemeinde leif erlebt, wo man mit dem Säbel go Abstimmen gegangen ist. Und auch die eigene Zeitung und auch die Kantonbank, wo es sogar bei uns eine gehabt hat. Der Papi hat dann gesagt, dass man zuerst die Tradition abschaffen täte und dann später merkt, was man verloren habe. Und manchmal merke man es zuerst gar nicht, dann aber schon und dann sei es schon zu spät.

Ich habe jetzt auch so etwas gemerkt. Dieses Jahr hat es in Walzenhausen das grosse Erst-August-Kreuz nicht mehr gegeben, wo sonst immer vom Friedhofeck her geleuchtet hat. Das war immer toll, wie eine grosse leuchtige Schweizerfahne. Und jetzt am ersten August ist es nicht mehr da gewesen. Zuerst habe ich gedacht, es wäre wegen dem Feuerverbot, aber das kann nicht stimmen, es hat ja mit Elektrisch geleuchtet.

Wenn der Papi recht hat mit der abgeschafften Tradition, wird man später jammern, wenn man es merkt. Ich habe es jetzt schon gemerkt und schreibe Dir deshalb. Vielleicht gibt es ja noch andere Leute bei uns, wo Freude am Erst-August-Kreuz haben. Und wenn das viele Leute sind, dann kann doch die Tradition nicht einfach so abgeschafft werden, oder?

Dass das Erst-August-Kreuz nächstes Jahr wieder leuchten tut, das hofft fest

Dein Hausi Walz

Waren in diesem Sommer gefragt: Sonnenschirme des Bademeisters Fredy Zuberühler in der Badi

Bild: Bruno Tobler

Hitze unterwegs sind: „Teilweise mit kleinen Kindern, die nun wirklich sichtlich unter der Hitze leiden“. Spricht's und erklärt einer leicht nervenden Dame aus Deutschland zum dritten (!) Mal während unseres kurzen Gesprächs, dass sie die Billette für sie, ihre Begleitung und die Velos am Bahnschalter zu lösen habe und, ja, dass das Bähnli um 16.15 Uhr abfahre, und, ja, dass er selbstverständlich warte, bis sie ihre Billette gelöst habe. Zum Dank für seine Geduld wird er aufgefordert „doch bitte etwas freundlicher zu sein“. Soviel zur Auswirkung der Hitze...

Erwin Steingruber, VW-Garage

„Ich musste wohl vermehrt ausrücken, weil Autos in der Hitze nicht mehr anspringen wollen. Seltsamerweise liefen sie dann meist klaglos an, wenn ich an Ort und Stelle war. Eigentliche Problem infolge der Hitze oder Trockenheit haben aber moderne Autos nicht, so dass uns dieser Sommer diesbezüglich nicht mehr oder weniger Arbeit verursachte als andere.

Hansruedi Bänziger, Gemeinderat, Ressort Wasserversorgung

„Walzenhausen bezieht ja sein Wasser vor allem aus Grundwasser und dem Bodensee. Die Versorgung ist daher zur Zeit nicht gefährdet. Der Ertrag aus den eigenen Quellen ist dagegen praktisch zusammengebrochen: statt der üblichen 150 m³ pro Tag geben die Quellen derzeit noch rund 17 m³ Wasser her. Das bedeutet, dass vermehrt Wasser von St.Margrethen hochgepumpt werden muss, was wiederum höhere Stromkosten verursacht. Es reicht nicht mehr, die Pumpen nur nachts bei Niedertarif laufen zu lassen.

Auch wenn derzeit genügend Wasser hochgepumpt werden kann, sollte dennoch nicht unnötig Wasser vergeudet werden. Das Autowaschen, Vorplätze abspritzen oder Füllen von privaten Schwimmbädern sollte zumindest bis zum nächsten grösseren Regen unterlassen werden.“

Dieter Geuter, Heimleiter Alters- heim Almendsberg

„Die Hitze war für unsere Bewohner kein nennenswertes Problem. Der gesunde alte Mensch hat ja an sich gerne warm und verträgt die Hitze sogar eher besser als jüngere Leute. Eine ganz grosse Hilfe bei der „Hitze-Bewältigung“ waren uns allerdings die im Frühjahr auf den Balkonen neu installierten Sonnenstoren. Ohne diese höchst willkommenen Schatten-spender hätten wir wohl doch noch gewisse Probleme bekommen. Auch auf dem Sitzplatz haben wir mit einer neuen Sonnenstore genügend Schattenplätze schaffen können. Im übrigen haben wir die Aktivitäten mit unseren Bewohner auf ein vernünftiges Mass gesenkt und auch einige vorgesehene Anlässe wegen der Hitze ausfallen lassen. Ganz wichtig - im übrigen nicht nur für alte Leute - genügend Trinken!“ Und noch eine erfreuliche Mitteilung hat Heimleiter Dieter Geuter: „Unser Haus ist mit 22 von insgesamt 23 Plätzen nahezu voll besetzt!“

Hans Schmid, Be- triebsleiter Elektra Walzenhausen

„Die Auswirkung des Sommers spürten wir vor allem im Verkaufsladen - Ventilatoren oder Stand-Klimageräte sind derzeit wohl „europaweit“ nahezu ausverkauft. Da bei uns eigentliche Klima-Anlagen allerdings (noch) eher selten sind, ist auch der Stromverbrauch nicht speziell stark angestiegen. Das dürfte sich - sofern noch weitere solche Sommer folgen - mit der Zeit dann wohl ändern, Klimaanlageanlagen und Heizungen sind ja bekanntlich die grössten Stromverbraucher.

Da es seit Anfangs Juli praktisch keine Gewitter und entsprechende Schäden gab, hatten wir in dieser Hinsicht sogar noch weniger zu tun als andere Jahre“.

Derzeitige Trockenheit erinnert an 1947:

Sogar die Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn stand still

Die derzeitige Trockenheit und der zunehmende Mangel an Wasser erinnert an den heissen Sommer des Jahres 1947. Damals herrschten extreme Verhältnisse, musste doch sogar die ausschliesslich mit dem Gewicht von Wasser betriebene Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn (RhW) zeitweilig den Betrieb einstellen.

Peter Eggenberger

Die beiden Wagen der 1896 in Betrieb genommenen Bergbahn wiesen zwischen den Achsen metallene Wasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von gut 6000 Litern auf. Vor jeder Abfahrt wurde der Behälter des talwärts fahrenden Wagens gefüllt, wobei das Wasser dem Ledibach entzogen wurde. Das so entstandene Mehrgewicht vermochte den unteren Wagen mittels eines in der Bergstation

um ein riesiges Rad geführten Drahtseils in die Höhe zu ziehen. Diese faszinierende und umweltfreundliche Technik funktionierte weitgehend reibungslos, bis 1947 eine anhaltende Trockenheit auch den Ledibach zum Versiegen brachte.

Postauto statt Bahn

Heinz Niederer, Betriebschef-Stellvertreter der RhW, bestätigt den Sachverhalt. „Im RhW-Geschäftsbericht pro 1947 ist der Wassermangel das Haupt-

Achtung:

Letzter Dorfrundgang in Walzenhausen mit Peter Eggenberger:

Sonntag, 7. September

10.30 Uhr beim Bahnhof.

Dauer: ca. 1 Stunde.

Keine Anmeldung nötig.

thema. Der Fahrplan musste wiederholt erheblich reduziert werden. Zeitweilig konnte überhaupt nicht gefahren werden, so dass für die Verbindung zwischen Walzenhausen und Rheineck Postautos beigezogen werden mussten. 1947 wurde im Verwaltungsrat die totale Erneuerung der Bahn zum wichtigen Thema, befürchtete man doch auch damals vermehrt trockene Sommer. Die Planung einer umfassenden Sanierung wurde nun ernsthaft in Angriff genommen, und Ende 1958 konnte die neue, mit Strom betriebene und heute im Halbstundentakt verkehrende Bahn eröffnet werden.“

Wasser aus dem Rheintal

Von der während Monaten anhaltenden Trockenheit war nicht nur die Bahn, sondern auch die Walzenhauser Trinkwasserversorgung betroffen. Nachdem die Quellen bereits im heissen Sommer von 1943 zu wenig Wasser geliefert hatten, verhandelte der Gemeinderat von Walzenhausen mit der Gemeinde St. Margrethen, die über ein reiches Grundwasservorkommen verfügte. Die Trockenheit von 1947 führte zu konkreten Vereinbarungen und zum Bau von Transportleitungen. Im August 1948 dann wurde erstmals St. Margrether Trinkwasser in die Höhe gepumpt, womit die Walzenhauser Wassernot ein Ende hatte.

1947 führte extremer Wassermangel zur zeitweiligen Einstellung des Bahnbetriebs zwischen Rheineck und Walzenhausen. Deutlich sind zwischen den Rädern die Behälter für das Wasser zu erkennen, dessen Gewicht die beiden mit einem Drahtseil verbundenen Wagen in Bewegung setzte.
Bild Peter Eggenberger

Sehr geehrte Einwohner/Innen
von Walzenhausen

Wie Sie ja sicher schon wissen, feiert unser Turnverein dieses Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund wurde ein OK gebildet, welches eine Jubiläumsunterhaltung am 8. November organisiert. Wir, das Ok, möchten die Unterhaltung mit Bildern aus vergangenen Jahren etwas auflockern.

Ich gelange nun mit dem Wunsch an Sie, ob Sie nicht Ihre Fotoalben durchschauen könnten, und uns Bilder und Dias (über den TV) aus den Jahren vor 1960 zur Verfügung stellen könnten. Wir werden die Bilder digitalisieren und Sie Ihnen danach sofort wieder zurückgeben.

Es wäre super, wenn wir möglichst viel Material zur Verfügung hätten. Das ganze Bildmaterial wird auf CD gebrannt, und kann nachher über mich, gegen einen kleinen Unkostenbeitrag, bezogen werden.

Bitte senden Sie das Bildmaterial an folgende Adresse: **Stefan Schmid, Wilen 397, 9428 Walzenhausen** oder setzen Sie sich mit mir in Verbindung, damit die Bilder abgeholt werden können.

Für allfällige Fragen stehe ich gerne unter Telefon 071 888 60 34 zur Verfügung.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen

Stefan Schmid, Präsident

Stiftung Waldheim, Verwaltung, Lachen, 9428 Walzenhausen

3 Wohnungen zu vermieten

Im 15jährigen Personalhaus „Kronenwies“ in Lachen haben wir drei Wohnungen zu vermieten. Sie können unmöbliert, teilmöbliert oder ganz möbliert gemietet werden.

2½ Zimmer-Wohnung

Wohnküche, Bad/WC, Parkettböden in den Zimmern, Kabelfernsehanschluss, Waschmaschine im Untergeschoss, Kellerabteil, kein Balkon

Miete, inkl. Nebenkosten (unmöbliert) **719 Franken**

2½ Zimmer-Wohnung

Wohnküche, Bad/WC, Parkettböden in den Zimmern, Kabelfernsehanschluss, Waschmaschine im Untergeschoss, Kellerabteil, kein Balkon

Miete, inkl. Nebenkosten (unmöbliert) **719 Franken**

Geräumige 3½ Zimmer-Wohnung

Wohnküche, Bad/WC und Dusche/WC, Parkettböden, Kabelfernsehanschluss, Waschmaschine im Untergeschoss, Kellerabteil, kein Balkon

Miete, inkl. Nebenkosten (unmöbliert) **993 Franken**

Auto-Unterstand kann zusätzlich gemietet werden.

Für die Besichtigung oder für weitere Information zu den Wohnungen wenden Sie sich bitte an Jürgen Schobel, kaufmännischer Leiter der Stiftung Waldheim, Telefon 071 886 66 11

Walzenhausen vor 100 Jahren:

Belebtes Unterdorf-Quartier

Im vergriffenen Buch „Das Vorderland ums Jahr 1900“ ist eine ganze Reihe von alten Walzenhauser Ansichten vertreten. Auch das 1903 entstandene Bild des Unterdorf-Quartiers gehört dazu, wo seinerzeit Zahnärzte, der Dorfarzt und eine ganze Reihe von Gewerbebetrieben für Leben sorgten

Peter Eggenberger

Das seltene Bild wird von den beiden stattlichen Häusern Restaurant „Gambrinus“ und Pension „Schweizerheim“ dominiert. Der einst von Familie Oskar Keller und später von Hans Berger und Gattin geführte „Gambrinus“ besteht als eine der wenigen Wirtschaften im Dorfkern noch heute. Längst Vergangenheit aber ist das

„Schweizerheim“ samt Restaurant, das 1913 aufgehoben wurde. Im Erdgeschoss des Hauses wurde ein Lebensmittelladen eingerichtet, und der heutige Kinderspielplatz diente als Gärtnereigelände. 1924 erwarb der von Gachnang TG kommende Arnold Diener die Liegenschaft, um hier mit seiner Familie den Laden und die Gärtnerei zu betreiben.

Unvergessener Doktor Gräflin

„Ab dem fünften Lebensjahr war das ‚Schweizerheim‘ mein Elternhaus“, blickt der 1919 geborene Werner Diener zurück. „Damals herrschte Leben in unserem Quartier. Der ‚Gambrinus‘, unser Laden sowie die Nachbarhäuser Schulhaus und Metzgerei brachten täglich viele Leute ins Unterdorf. Auf der anderen Seite der Hauptstrasse hatte Dorfarzt Arthur Gräflin seine Praxis, der von 1901 bis 1949 in Walzenhausen und Umgebung Patienten betreute. Und wer Beschwerden mit den Zähnen hatte, konnte sich ebenfalls im Unterdorf helfen lassen, arbeiteten doch hier die beiden Zahnärzte Bloch und Burkart. In der anderen Hälfte des Doktorhauses befand sich der Farbenhandel bzw. der Damensalon von Emil und Emmi Blatter. Ebenfalls zur unmittelbaren Nachbarschaft gehörten die kleine Druckerei von Gust Grüninger, die Schuhmacherei Dierauer, die Metzgerei

Das Unterdorf war einst ein belebtes Quartier. In den Häusern links vom „Gambrinus“ befanden sich die Arztpraxis, der Coiffeursalon und Farbenhandel Blatter, Zahnarzt Bloch und die Druckerei Grüninger. Hinter dem „Schweizerheim“ sind die alten Just-Gebäude sichtbar.

Bild Peter Eggenberger

rei „Ochsen“ (heute Heis), die Pension „Waldheim“, die von Familie Gerster geführte Ablage des Gaswerks St. Margrethen und natürlich der Konsum-Laden“.

Die Just prägte das Quartier

Mit verständlicher Wehmut erinnert sich Werner Diener an das einstige Leben im Unterdorf. „Die Zeiten haben sich grundlegend gewandelt, und auch unser Laden samt Gärtnerei wurde in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre aufgegeben. Geblieben

aber ist die Firma Just, die als bedeutende Firma unser Quartier massgeblich mitgeprägt hat.“ 1908 erwarb der Bernecker Tobias Jüstrich die Stickerie im Unterdorf. Die Krise in der Textilindustrie brachte den Betrieb wenige Jahre später zum Erliegen. Deshalb versuchte Sohn Ulrich ab 1930 das Glück mit der Fabrikation von Qualitätsbürsten, die im Direktverkauf landesweit angeboten wurden. Mit Erfolg, entwickelte sich doch das Unternehmen rasch zum grössten Arbeitgeber in der Gemeinde.

Buchpremiere mit Peter Eggenberger

Samstag, 25. Oktober, 19.00 Uhr

Buchpremiere von „Läse ond lose“ im Hotel Walzenhausen. Peter Eggenberger stellt sein neues Buch mit heiteren Dialekt-Geschichten aus Walzenhausen und Umgebung vor. Mit Apéro und Streichmusik Schmid.

Werbung

Ein würdiger Ferienabschluss:

Grillfest des Verkehrsvereins

Bilder: Bruno Tobler

Das Grillfest des Verkehrsvereines Walzenhausen jeweils am letzten Freitag in den Schulferien hat Tradition. Auch dieses Jahr genoss eine grosse Besucherzahl die feinen Grilladen und die ebenso grosse Auswahl an knackigen und gluschtigen Salaten. Sogar das Wetter feierte - wie könnte es dieses Jahr auch anders sein - nach Kräften mit. Unter diesen Umständen ist es wohl auch nicht weiter verwunderlich, dass ich am Samstag-Morgen um 10.30 Uhr im „Bahnhöfli“ noch letzte Gäste des Festes (einer davon gar ohne seine Hosen) auf ihrem Heimweg (?) antraf...

Ohne Kommentar...

Die Mitglieder des Verkehrsvereines an der Arbeit

Ob auch hier das Sommerwetter das Thema war?

Zahlreiche Gäste liessen sich am Grillfest verwöhnen

Heisses, aber schönes Klosterfest

Bilder: Irene De Cristofaro-Wipf

Warum denn in die Ferne schweifen, wenn die Linde liegt so nah? Denn unter der riesigen Linde vor dem Kloster Grimmenstein liess es sich gut leben am diesjährigen Klösterlifest. Glückliche, wer von Beginn weg einen Schattenplatz erhaschen konnte. Nach dem vom Echo vom Kurzenberg musikalisch umrahmten Gottesdienst trafen sich die zahlreichen Besucherinnen und Besucher im prächtigen Klostergarten, um dort den künstlerischen Mosaikschmuck von Pater Hesso zu bewundern und der Weihung der farbenfrohen Werke beizuwohnen. Nach der Vernissage trafen sich die Gäste wieder in der Festwirtschaft, um die wie immer ausgezeichnet mündenden Spaghetti der Italiener-Crew zu geniessen – reissenden Absatz fanden weder Bier noch Wein, vielmehr war der Run auf die

Wie jedes Jahr: „Volles Haus“ am Klosterfest.

Mineralwasserflaschen sehr gross.... Nachdem auch das leckere Kuchenbuffet „geplündert“ war, liessen es sich viele grosse und kleine Besucherinnen und Besucher nicht nehmen, an den vom Jugendtreff organisierten Spielen mitzuwirken. Noch etwas zur Schätzfrage: die 13 Schwestern sind zusammen 831 Jahre alt. Ein Gast schätzte richtig, war aber bei der Preisverteilung nicht mehr zugegen und so ging der Früchtekorb an Ruth und Michael Weber – sie waren mit 830 Jahren am zweitnächsten.

Sie umrahmten den Gottesdienst musikalisch: Die Jodler des Echo vom Kurzenberg.

Die Kunstwerke von Pater Hesso fanden viel Aufmerksamkeit und Bewunderung.

Nicht vergessen: Die nächste Ausgabe des Treffpunkt erscheint **Ende Oktober 2003**. Annahmeschluss für Beiträge und Inserate ist der **10. Oktober 2003**.

Nach diesem Datum können keine Beiträge mehr angenommen werden.

Senden Sie Ihre Beiträge und Inserate an:
Redaktion Treffpunkt, Ruten 1222, 9428 Walzenhausen
E-mail: bruno.tobler@santesuisse.ch oder treffpunkt@walzenhausen.ch

Jeep und Ehrung beim Samariterverein Walzenhausen

Fahrzeug spart Kraft und Zeit

Im Juni feierte der Samariterverein Walzenhausen beim Feuerwehrdepot gleich zwei Höhepunkte. Sie weihten ein eigenes Fahrzeug, einen Jeep Isuzu Trooper, ein und verliehen Peter Lenggenhager die Ehrenmitgliedschaft.

Isabelle Kürsteiner

Präsidentin Alexandra Sonderegger bedankte sich eingangs im Beisein von Behörden, an vorderster Spitze Gemeindepräsident Hans Wiesendanger, und Vertretern der Feuerwehr bei allen Sponsoren und Gönnern für die tatkräftige Unterstützung sowie bei der Gemeinde für den jährlichen Beitrag an den Unterhalt des Fahrzeuges.

Engagierte Alarmgruppe mobil und effizienter

Es bestand eine längere Vorgeschichte. Diese sowie der Weg der Finanzierung wurde in der Tagespresse aufgezeigt. Barbara Baumgartner und Sonja Gengelbach stellten an der Vereinsversammlung 2000 ein Fahrzeugprojekt vor. Nach einer Bedenkzeit folgte an einer ausserordentlichen Vereinsversammlung Ende März 2000 der mutige und sehr deutliche Entscheid, ein Fahrzeug anzuschaffen. In der Folge fand der Samariterverein einen Occasions-Jeep Isuzu Trooper mit Vierradantrieb und Kriechgang. Sanwald Fahrzeugbau Bühler baute das Auto entsprechend um. An der Feier demonstrierte die Alarmgruppe mit Barbara Baumgartner, Kurt Bräker, Sonja Gengelbach, Alexandra und George Sonderegger, Hildegard Wick und Marianna Wüger die Vielseitigkeit des Jeeps, der neben dem Verbands- und Rettungsmaterial einen Pavillon sowie das Material für fünf Verletztenplätze beinhaltet. Dabei handelt es sich um das

Material, dass zuvor jeweils in Rucksäcken transportiert werden musste, einzig hinzu kam eine Kochkiste, damit die Samariter und die Feuerwehrmänner während den Einsätzen mit Getränken versorgt werden können.

Allzeit gute Fahrt

Marianne Wüger führte die Regie der herzlichen und fröhlichen Einweihungszeremonie. Dabei symbolisierten fünf Kerzen auf einem Geburtstagskuchen die fünfjährige Vorarbeit. Sie mussten ausgelöscht werden. Wie konnte es anders sein als mit Wasserpistolen. Danach folgte die Botschaft „Gute Fahrt“, originell in Ballonen

verpackt. Nach der feierlich-fröhlichen Einweihung und einer Besichtigung des Fahrzeuges folgte die Demonstration. Der Pavillon mit Sicht- und Wetterschutz zur Betreuung von Verletzten wurde aufgestellt. Es könnten im Ernstfall fünf Verletzte in diesem „Verletztenest“ aufgenommen werden. Dann galt es einen Rückenpatienten zu stabilisieren und mittels Schaufelbahre auf die Vakuummatratze umzubetten. Nach der Schaufelbahrenrettung musste eine Patientin mit offenem Beinbruch fachgerecht versorgt werden. Dabei kam das moderne Schienenmaterial voll zum Zuge.

Alexandra Sonderegger verlieh Peter Lenggenhager die Ehrenmitgliedschaft des Samariterversins Walzenhausen.

Ehrenmitglied Peter Lenggenhager

Innerhalb der Einweihungsfeierlichkeiten ehrte der Samariterversin Peter Lenggenhager. Präsidentin Alexandra Sonderegger verlieh dem ehemaligen Feuerwehrkommandanten von Walzenhausen die Ehrenmitgliedschaft des Samariterversins Walzenhausen, weil er sich stets für die Samariter eingesetzt hatte, insbesondere bei der Materialbeschaffung. Sein Verdienst war es, dass die Alarmgruppe mit ordentlichen Jacken ausgerüstet wurde. Zudem integrierte Peter Lenggenhager die Alarmgruppe in die Jahresplanung der Feuerwehr und gab ihnen immer wieder interessante Aufgaben zu lösen.

Weitere Informationen über die Feierlichkeiten sind auf der Homepage www.samariter-walzenhausen.ch abrufbar.

Frei & Stadel
J. und U. Frei
Milchprodukte
Dorfstrasse 103
9428 Walzenhausen
Tel. 071/ 888.11.29
Prompter Hauslieferdienst

Meyerhans
Bakerei - Konditorei AG
am Bahnhof
9428 Walzenhausen
Tel. 071/ 888.28.47

gort-funkli
Monika und MarioENZLER
Milchprodukte und Lebensmittel
Dorf 85 9428 Walzenhausen
Tel. 071/ 888.28.47
Fax. 071/ 888.28.27

... Chips und schöne frische Früchte.

... Grosse und kleine Partybrote !!

... Getränke und schöne frische Salate.

... feine Grill - Spezialitäten

... Servietten und viele schöne Geschenkideen

Metzgerei

Heis ★★ ★

Appenzeller Spezialitäten
9428 Walzenhausen
Tel. 071/ 888 15 25
Fax 071/ 888 15 77

Dorf 48
9428 Walzenhausen - 071/ 888 15 25

Grill - Zeit
... und wir haben alles was dazu gehört, wie

Einkaufen im Dorf lohnt sich !!!

Praxiseröffnung im Aeschi

Psychologische Lebensberatung und Körpertherapie

Die Fachfrau bietet in ihrer neueröffneten Praxis psychologische Lebensberatungen, Coaching, Supervision, Körpertherapien und Energiearbeit an.

Isabelle Kürsteiner

Helena Zäch ist ausgebildete diplomierte Körpertherapeutin und diplomierte psychologische Lebensberaterin. Weiter verfügt sie über Zusatzausbildungen wie Watsu/Wata und Bachblüten nach Krämer. Weiterbildungen in Familien und Systemstellen nach B. Hellinger, Energiearbeiten mit Symbolen, Aromatherapie nach Erich Keller, Touch for Health I-III, Reiki I-II sowie verschiedene Trainings in Selbstentwicklung als Grundlage für körperorientierte Psychotherapie (NLP, Atemtherapie, Bioenergetik) lässt sie in ihre Behandlungen einfließen. Weitere Hilfsmittel sind Karten und Pendel.

Psychologische Beratungen

Helena Zäch führte bereits vor Jahren im Bündnerland und später im Berner Oberland eine selbstständige Praxis. Nach der Heirat gab sie die Beratungstätigkeit auf, um sich ganz dem Geschäftsaufbau ihres Mannes zu widmen. Es folgte die Scheidung und damit der Ortswechsel nach Walzenhausen mit dem Ziel, wiederum eine eigene Praxis zu eröffnen und die Praxisräumlichkeiten zusätzlich auch an Dritte für Seminare zu vermieten. So fand sie das Haus im Aeschi 515, erstes Haus rechts im Rank Richtung Platz-Walzenhausen nach der Garage Steingruber, und zog im Jahr 1998 in unsere Gemeinde. Sie baute das

erste Untergeschoss, erreichbar durch den Garten, in einen hellen, lichtdurchfluteten Behandlungsraum um. Schwerpunkt ihrer Tätigkeit sind psychologische Beratungen, systemisch und lösungsorientiert, nach ähnlichen Methoden wie „Lämmle“ in der gleichnamigen Fernsehsendung. Dabei geht es um das Beraten und Coachen von Menschen in schwierigen Lebenssituationen mit Familie, Partnerschaft oder Arbeit mit dem Ziel, Körper Seele und Geist in Harmonie zu bringen. Erfolge verzeichnet sie weiter bei Problemen in der Berufswahl von Schülern. Hier hat die Wahl-Walzenhauserin ein System entwickelt, dass die Stärken des Kindes aufzeigt und so Hinweise auf die Berufsausrichtung gibt.

Körpertherapien und Energiearbeit

Ein zweites Standbein sind Körpertherapien und Energiearbeiten. Beispielsweise einfach einmal die Seele baumeln lassen bei einer entspannenden Massage, allenfalls mit einem mit speziellen Aromen angereicherten Öl. Bei den energetischen oder klassischen Massagen lässt Helena Zäch ihre Ausbildung in Reiki mit einfließen, was bei den Kunden immer wieder positive Echos auslöst, da sie sich noch tiefer entspannen und gleichzeitig wieder vitaler fühlen. Telefon und Mail-Adresse siehe Inserat in dieser Ausgabe.

Helena Zäch führt im Aeschi eine Praxis für psychologische Lebensberatung.

Schulklassen auf dem Dorfrundgang

-iks- Erstmals wurde Peter Eggenberger, Witzweg-Erfinder, Autor und Publizist, von einer Schulklasse aus Walzenhausen für den Dorfrundgang engagiert. Dabei erfuhren die Unterstufenschüler des Schulhauses Wilen auf humorvolle Art und Weise Verschiedenes über die Vergangenheit der Gemeinde. Doch der ehemalige Lehrer fesselte die junge Zuhörerschaft nicht nur mit Fakten sondern auch mit Wettbewerben, kleinen Preisen und lustigen Zahlenspielen.

Elektra Walzenhausen

Wasserversorgung Walzenhausen

Zähler-Ablesung Sommerhalbjahr

Die diesjährige Ablesung der Strom- und Wasserzähler für das Sommerhalbjahr (1.04.03 – 30.09.03) beginnt am **1. Oktober 2003**.

Sollten Sie beabsichtigen, in der Zeit vom 1. – 14. Oktober 2003 zu verreisen, nehmen Sie bitte **vorgängig** Kontakt mit uns auf (071 886 40 86). Wir können dann einen Ablesetermin vereinbaren.

Im weiteren möchten wir Sie nochmals darauf hinweisen, dass Sie Ihre Strom- bzw. Wasserrechnungen mittels LSV (Bank) oder Debit Direct (Post) bezahlen können. Die Rechnung wird Ihnen wie gewohnt zugesandt; der Rechnungsbetrag wird Ihrem Konto am Fälligkeitsdatum direkt belastet. Dieser Dienst ist für Sie völlig kostenlos ! Rufen Sie uns an (071 886 40 86) und wir senden Ihnen das entsprechende Formular.

Verkehrsverein Walzenhausen

Wir bauen auf Ihre Mithilfe betreffend Ruhebänke!

Damit sich die Ruhebänke von Walzenhausen in tadellosem Zustand befinden, benötigt der Verkehrsverein Walzenhausen die Mithilfe der Gemeindeglieder.

Bitte melden Sie dem Verkehrsbüro im Dorf 48, Verkehrsvereinspräsident Axel Bohlhalter, Marcel Meyerhans oder einem der weiteren Vorstandsmitglieder, wenn Ihnen ein Defekt bei einer Ruhebänke auffällt. Damit ist die schnellstmögliche Reparatur gewährleistet.

Der Verkehrsverein dankt der Bevölkerung von Walzenhausen für die Mitarbeit. Gleichzeitig kann die Pflege der Ruhebänke mit einer „Bänklipatenschaft“ finanziell unterstützt werden. Die „Bänklipatenschaften“ können am Stand des Verkehrsvereins beim Jahrmarkt oder im Verkehrsbüro für ein Jahr oder fünf Jahre abgeschlossen werden.

Weitere Auskunft geben das Verkehrsbüro und die Vorstandsmitglieder.

Ritter-Sommerlager der Jungschar Walzenhausen

vom 7. - 17. Juli 2003

Ritter Paul, Graf der Burg Adlerhorst auf dem Erzberg, lud zum Turnierfest ein. Und sie kamen: die mutigen Knappen und die vornehmen Edelfrauen. Vierunddreissig Knaben und 12 Mädchen aus Walzenhausen und Umgebung verbrachten zehn Tage in Oppikon bei Weinfelden. Nach kurzer Fahrt mit der Bahn sattelte man in Amriswil die Pferde; d. h. mit den Velos ging's über Land bis Bürglen zum Mittagsrastplatz. Weiter fuhren wir der Thur entlang bis Weinfelden. Nach einem erfrischenden Bad wurden die letzten Kilometer in Angriff genommen.

Burg Adlerhorst, unser Zelt Dorf, konnten wir auf einer wunderschönen Waldwiese aufbauen. Nichts fehlte. Die Wohnzelte wurden mit teilweise luxuriösen Vorbauten ergänzt, ein vielsagendes Wappen z. B. Löwe, Fuchs oder Schwan wies auf die Bewohner hin. Die Dusche und das Badefass wurden Dank dem heissen Wetter zum Renner. Der Burgfried mit seinem Verliess hat so manchen „Übeltäter“ beherbergt. In der Lagerküche wurden vorzügliche Mahlzeiten zubereitet, eine Schmiede wurde eingerichtet und der ganze Platz mit einer „Mauer“ abgeschlossen.

Die Kyburg war das Ziel unserer Zweitagesunternehmung; ca. 40 km mussten zuerst abgeradelt werden.

Bravo an alle Kinder, das war eine Superleistung! Sehr eindrücklich war die Besichtigung der Burg; in der Folterkammer gruselte es jedem, da war es in der Schlossküche, dem Rittersaal und den Schlafgemächern gemütlicher. Übernachtet wurde bei der Forsthütte mitten im Wald; unter freiem Himmel schlafen, für viele ein wunderschönes Erlebnis.

Aus verschiedenen Handwerkertätigkeiten konnten die Kinder wählen:

Schmieden, Masken herstellen, Schmuck aus Draht und Perlen kreieren, einen Helm oder ein Schwert anfertigen oder Vorlagen zum Papier bedrucken herstellen. Der Sonntag war der eigentliche Turniertag. Bei verschiedenen Geschicklichkeitsspielen wurde der Turniersieger erkoren. Knappentanz, Katapult, Armbrust schießen, Hufeisen werfen, im Verliess Gegenstände ertasten, Kräuter riechen etc. - an jedem Posten wurde der Sieger mit einem Stempel gekenn-

zeichnet. Wer hat das Maximum erreicht?

Viele Eltern nutzten die Gelegenheit das Ritterleben kennen zu lernen. Die Tagestour führte an verschiedene Burgenplätze in der Umgebung. Der Zahn der Zeit hat vielen Bauten arg zugesetzt; teilweise zeugt nur noch der Name vom einstigen Bau. Spannend und knifflig war der Fortsetzungskrimi. An jedem Ort erfuhr man ein Stück der Geschichte. Wer war der Täter? Jeder Tag wurde beim Lagerfeuer mit Singen und der Geschichte von Jaromir bei den Rittern abgeschlossen.

Nehemia, den Mann, der mit Gottes Hilfe Jerusalems Mauern wieder auf-

baute, lernten wir in den Andachten kennen. Burgenspiel, Schmuggelspiel und ein Stern-OL rundeten das Lagerprogramm ab. Das grosse Ritterfest wurde an langer Tafel im Schlosssaal gefeiert. Das Viergangmenue hat allen gut geschmeckt. Spass machte es die Pouletknochen wie die ritterlichen Vorbilder über die Schulter nach hinten zu werfen. (Das Gesinde las sie dann wieder auf!!!)

Der Graf und seine Vasallen waren mit allen Knappen und Edelfrauen sehr zufrieden, so dass alle mit dem Ritterorden den Heimweg antreten konnten.

Paul und Marianna Wüger mit Team

Hautle

**Spenglerei
Blitzschutz
Sanitär
Heizungen
Reparatur-Service**

Dorf 48
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22
Fax 071 888 67 14
Natel 079 629 63 59

Das Indianerleben prägte das Jubla-Sommerlager

28 Kinder reisten nach Lantsch/Lenz

28 Kinder der Jubla Walzenhausen verlebten im bündnerischen Lantsch/Lenz ein ereignisreiches Sommerlager. Die Lagerpremiere für das Leiterteam mit Andrea Rast und Matthias Vetter ist damit gelungen.

Isabelle Kürsteiner

Vor einem halben Jahr übernahmen Andrea Rast und Matthias Vetter die Jubla Leitung in Walzenhausen und damit auch die erstmalige Hauptverantwortung bei der Organisation des Sommerlagers. Andrea Rast und Matthias Vetter mit ihren Leitern Roger Aeschlimann und Patrik Stähler, Hilfsleitern Pascal Künzler und Manuel Rechsteiner sowie den für das Lager hinzugezogenen Helferinnen Simone Zuberbühler und Sabrina Niederer organisierten die sieben Tage im

Bündnerland mit viel Herzblut. Sie investierten dafür ihre ganze Freizeit.

Beinahe unfallfrei

„Es isch guet glaube“, meint Andrea Rast beim Interview im Schwimmbad Walzenhausen nach Ankunft der Gruppe zurück im Appenzellerland. Ziel war es, keine Unfälle zu haben. Bis auf einen glimpflich verlaufenden Fall wurde das Ziel erreicht. Einige Sommerlager-Teilnehmer schwärmen von einer „voll geilen Modeschau“ und von „Wasserschlächten“. Neugierig geworden fragt die Schreibende bei

Werbung

Andrea Rast nach. Sie erzählt, dass für das Lager eine halbjährige Vorarbeit nötig war. Zudem nähten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der letzten Gruppenstunde einen Poncho. Dann war alles klar für die Fahrt mit dem Car bis kurz vor Lantsch/Lenz. Ab dort hiess es zu Fuss, nur rund zehn Minuten, bis ins Lager zu marschieren, da sie von fiktiven Cowboys gejagt wurden. Das Lager bot Sicherheit und Schutz. Niemand wurde gefangen genommen, die Walzenhäuserinnen und Walzenhäuser erreichten das Lager unbeschadet.

Indianische Modenschau

Die in Gruppen eingeteilten erhielten im Vorfeld der Modenschau Wörter wie Elemente, aber auch „Blume“ oder „Geist“. Entsprechend waren die Kleider mit viel Fantasie zu kreieren und vorzuzeigen. Die Modenschau avancierte zum Höhepunkt des Lagers. Dann gab es da ein Stammtheater. Verschiedene Gegenstände, beispielsweise eine CD, ein Löffel, eine Feder, ein Fächer, mussten ins Theater eingebaut werden. Einen wahren Trend löste dann der Mädchentag aus, da die Mädchen neben Gesichtswasser, Meersalz und Bastelarbeiten auch Massageöl herstellten und einen Teil der klassischen Massage-technik lernten. Die entspannenden Massagen waren derart beliebt, dass auch beim Markt ein Massagestand ein Muss war.

Baden, rodeln, Wasserschlachten

Zu den weiteren Programmpunkten gehörten am Sonntag der Dorf-Orientierungslauf sowie der Aufbau des Indianerdorfes. Gleichzeitig hiess es Schmuck herzustellen. Dienstags gab es eine Wanderung mit Geländespielen und am Abend eine Disco. Tags darauf folgten Wasserspiele, die wegen der Hitze auch ausser Programm immer wieder zum Zug kamen, denn Abkühlung tat Not. Die Walzenhäuser Jubla besuchte zudem eine Badi und eine Rodelbahn. Beim Bubentag stand Sport im Mittelpunkt.

Wenn die Haare fallen

Nach dem bereits beschriebenen „Meitlitag“ folgte am Freitag der grosse Markt. Da gab es Musik, eine Lotterie, den Massagestand aber auch ein Wahrsager- und ein Coiffurestand. Hier konnte man nach eigenem Gutdünken Haare lassen. Sehr zum Erstaunen oder beinahe zum Erschrecken mancher Eltern, die einen Tag später ihre Sprösslinge in Empfang nahmen, denn da gab es superkurze Haarschnitte. Am letzten Tag, dem Samstag, hiess es die „Zelte abzubauen“, aufzuräumen, sich zu verpflegen und die Heimfahrt anzutreten. Dem Leiterteam mit Unterstützung von Präses Judith Niederer ist es gelungen, eine Kurswoche zusammenzustellen, welche die jungen Menschen vollauf begeisterte.

Rück- und Ausblick

Übrigens, die Premiere im Juni, der Pizzakurierdienst, war ebenfalls mit rund 50 bestellten Pizzas sehr erfolgreich. Als nächste Aktivitäten stand bereits am 23./24. August das Zeltweekend auf dem Programm. Nächstens heisst es Lagerrückblick. Zu diesem fröhlichen Anlass ist die Bevölkerung von Walzenhausen herzlich eingeladen. Das genaue Datum wird in der Tageszeitung publiziert. Zudem stehen noch die Schnuppergruppenstunden vor der Tür. Dort können Kinder im Alter von der ersten Klasse bis zur ersten Oberstufe die Jubla ohne weitere Verpflichtungen kennen lernen.

Kücheneinbauten
Möbel- und Innenausbau
Bodenbeläge
Planungen/Baueingaben

Tel. 071 888 37 73
Fax 071 888 37 60
Natel 079 684 74 01

H. SCHLÄPFER
Schreinerei
9428 Walzenhausen

Eine weitere Vermögensverwaltungsfirma hat sich in Walzenhausen nieder gelassen

«Hier ist alles unkompliziert»

Mit der «Acatis Girun» hat sich bereits die zweite Vermögensberatungsfirma dazu entschlossen, ihren Schweizer Geschäftssitz auf dem Balkon über dem Bodensee zu beheimaten. «Wir wollten für unsere Firma ein zweites Standbein und suchten dieses in der Schweiz», begründet Verwaltungsrat Dr. Hendrik Leber, Frankfurt, den Schritt über die Grenzen. Im Auftrag mehrerer Vermögensverwaltungen habe man nach einem geeigneten Standort gesucht und diesen nicht in Zürich oder St. Gallen, sondern in Walzenhausen gefunden und zwar in den Räumlichkeiten der «AR Vision GmbH» von Manfred E. Köhn, welcher als Geschäftsführer für die neue Firma verantwortlich zeichnet.

Mit offenen Armen empfangen

«Es hat sich gezeigt, dass hier alles extrem unkompliziert abläuft», freut sich Hendrik Leber, der künftig zwischen Frankfurt und Walzenhausen hin und her pendeln wird, «und man wird mit offenen Armen empfangen.» Er habe auch die Erfahrung gemacht, dass der Kanton Appenzell Ausserrhoden sehr interessiert auf neue Firmenniederlassungen reagiere, «ausserdem ist hier alles sehr persönlich und viel weniger Nerven aufreibend als in Deutschland,» windet Leber den Schweizern und insbesondere den Appenzellern ein Kränzchen. Die Firma Acatis ist spezialisiert auf Anlageberatung für Investmentfonds und hat einen beachtlichen Leistungsausweis vorzuweisen, der Acatis-Fond nimmt im Moment den Königsplatz in seiner Sparte ein. Ziel der Firmenniederlassung in der Schweiz ist es einerseits, neue Kunden zu gewinnen, andererseits aber auch dem starken Drang deutscher Anleger, ihre Gelder im Ausland anzulegen, gerecht zu werden. Unser Bild zeigt Geschäftsführer Manfred E. Köhn, Investment Analyst J. Henrik Muhle und Verwaltungsrat Dr. Hendrik Leber. (Bild iw)

Gemeinsam

Auf Schritt und Tritt Ihr Begleiter – bei Regen und bei Sonnenschein. Sprechen Sie einmal mit Ihrem Berater.

Helvetia Patria Versicherungen
Generalagentur St. Gallen
 Poststrasse 15, 9001 St. Gallen

Ihr Kundenberater:
Roger Rüesch

Platz 694
 9428 Walzenhausen
 Telefon 071 888 22 81
 FAX 071 880 03 83
 Natel 079 445 65 29

Sie leben. Wir sichern.

**HELVETIA
 PATRIA**

Wasser-Projektwoche im Schulhaus Gütli

Die 5./6. KlässlerInnen des Schulhauses Gütli haben vom 23. – 27. Juni eine Projektwoche zum Thema Wasser durchgeführt

Bevor die Projektwoche losging, teilten die Lehrer uns Schüler der drei 5./6. Klassen in vier gemischte Gruppen ein und verteilten uns ein Programm für die kommende Projektwoche, damit alle wussten, was und wo sie zu tun hatten.

Am Montag starteten wir gemeinsam mit Liedern und Rätseln in die „Wasserwoche“. Danach ging das Programm für die einzelnen Gruppen los. Am Montagvormittag gingen wir ins grösste Wasserreservoir von Walzenhausen in der Franzenweid. Herr Künzler, der für das Wasser in der Gemeinde zuständig ist, erklärte uns, wie das Wasser früher und heute in die Haushalte kam und kommt. Er erzählte uns, dass das Gemeinde-Wassernetz ca. 25 km lang ist.

Am Dienstagmorgen besuchten wir mit dem Car die Kläranlage Altenrhein. Bei unserem Besuch war es sehr heiss und trocken, so dass „nur“ gerade ca. 300 Liter (statt 700 Liter) Abwasser pro Sekunde in die Kläranlage flossen. Interessant war, dass 60 % des Schmutzwassers von Bakterien gesäubert werden! Der Dreck, der dann noch am Boden lagert, wird getrocknet und mit dem entstehenden Gas werden die Maschinen angetrieben.

Mit Ausnahme des Gestankes war die Führung cool und sehr informativ.

Zwischendurch arbeiteten wir in den vier Gruppen an verschiedenen Posten. Die Posten waren: Theorie, Dorfbach, Experimente und Bootsbau. In der Theorie bei Herrn Weishaupt lernten wir etwas über die Grund-, See- und Quellwasserversorgung.

Der Dorfbach-Posten war bei Frau Brunner in der Ledi. Wir mussten Buchstaben im/ums Wasser suchen um ein Wasserwort herauszufinden, Wasser-Sprichwörter ordnen und ein Rätsel lösen. Dazwischen fingen wir Tiere aus dem Bach und bestimmten und beobachteten sie. Am Schluss gab es noch ein „Bach-Wettrennen“ mit einem gefundenen Gegenstand.

Bei Herr Rau konnte man verschiedene Experimente zum Thema Wasser machen. Es funktionierten aber leider nicht alle.

Der Bootsbau, der von Herr Brugger beaufsichtigt wurde, verlief so: Wir teilten uns innerhalb unserer Gruppe in kleinere Gruppen zu drei oder vier Personen auf. Wir mussten ein Boot bauen, das folgende Voraussetzungen erfüllte: Das Boot sollte mindestens 3 Minuten schwimmen, 2 Liter Milch tragen, von 1 m bis 1,5 m lang sein

und wir mussten Material und Werkzeug selber mitbringen.

Am Mittwoch war die Veloprüfung für die 6. KlässlerInnen in Heiden. Wir mussten um 8.45 Uhr bei der Kirche in Heiden sein um den praktischen Teil der Prüfung zu absolvieren. Die Veloprüfung war einfacher zu bestehen, als wir sie uns vorgestellt haben; leider bestanden trotzdem 3 Kinder die Prüfung nicht.

Die 5. KlässlerInnen sassen in der Zwischenzeit im Schulhaus und entwarfen selbständig eine Arbeit zum Thema „Tropfen“, welche die SchülerInnen dann gegenseitig beurteilten. Es gab viele verschiedene und gute Arbeiten zu bestaunen.

Den Donnerstagnachmittag erlebten wir wieder gemeinsam, nachdem alle Gruppen die vier Posten bearbeitet hatten. Es gab eine „Zauberdemonstration“ mit einem Wasserfilter, einen Wettbewerb, bei welchem ein Auto auf Wasserkissen fuhr und wir schätzen mussten, wie hoch der Pegel ansteigt und alle demonstrierten und erklärten die Experimente, an denen sie während den drei Tagen gearbeitet hatten.

Am Freitag gab es als Höhepunkt das Badifestli! Wir machten verschiede-

ne Wettbewerbe wie: Langstreckentauchen, Sprungwettbewerb vom 1 und 3 Meterbrett, Zeitschwimmen und Wasserstaffette. Die 5./6. Klasse von Frau Brunner veranstaltete eine Modeschau mit einer selbstentworfenen Badekollektion und der Bootswettbewerb wurde ausgewertet. Alle Boote wurden in der Badi probegefahren und von den Lehrern bewertet. Kurz vor dem Ende des Badifestlis bedankten

sich die SchülerInnen für die coole Wasserwoche mit einem kleinen Geschenk bei den Lehrern. Dann bekamen wir zum Zmittag und zum Abschluss des Festes und der Projektwoche noch eine feine Wurst.

Die Projektwoche war supercool und hat allen sehr gut gefallen!!!

SchülerInnen 5./6. Klasse Brunner

D'KLEIDERBOERSE

Kleider, Schuhe, Spielsachen,
Sportartikel

Mittwochs: 9.00–11.30 Uhr
Zusätzl. Öffnungszeiten auf tel. Anfrage

Christine Remus, Unterer Platz 257
9428 Walzenhausen
Tel /Fax 071/888 69 77

Schulschlusssessen in der Badi

Bei schönstem Sommerwetter (wie könnte es diesen Sommer auch anders sein) trafen sich Schulbehörden, Schulleiter, Lehrerschaft und Schulhausabwarte zum traditionellen Schulschlusssessen – für einmal nicht in einem Restaurant, sondern im Schwimmbad Ledi, wo Susi und Jürg Rast zusammen mit dem Schwimmbadkommissionsteam keine Mühe scheuten, ihre Gäste kulinarisch zu verwöhnen. Dieser traditionelle Anlass dient einerseits als ein kleines Dankeschön für die geleistete Arbeit, andererseits bietet er auch die Möglichkeit, sich im gemütlichen Rahmen näher kennen zu lernen. Zudem werden jeweils jene Lehrkräfte, welche die Schulgemeinde Walzenhausen verlassen, verabschiedet und die neuen willkommen geheissen. Werklehrerin Edith Inauen nimmt nach achtjähriger Tätigkeit in Walzenhausen eine neue Herausforderung mit einem grösseren Pensum in Rheineck an, ihre Nachfolgerin hier in Walzenhausen ist Doris Bisquolm. Für Gabi Kellenberger, welche nicht mehr als Deutschlehrerin für Fremdsprachige arbeitet, sondern ein Vollpensum als Primarlehrerin (1./2. Klasse) im Schulhaus Bild übernommen hat, stiess neu Rita Färber zum Team. Andrea Hohl hat nach drei Jahren ebenfalls gekündigt, ihre Nachfolgerin im Schulhaus Bild heisst Maria Lüchinger (1./2. Klasse). Ebenfalls nicht mehr zum Team der Lehrkräfte gehört Marianne Ackermann, sie hat das Pensionsalter erreicht und somit nach elfjähriger Tätigkeit unsere Gemeinde verlassen. In ihrem Schulzimmer wird neu Iris Bilger wirken, welche bisher im Schulhaus Bild 1. und 2. Klässler unterrichtete und neu eine 3./4. Klasse übernommen hat. Unser Bild zeigt in der hinteren Reihe von links Edith Inauen, Rita Färber und Doris Bisquolm, vorne Andrea Hohl. Nicht am Schulschlusssessen dabei waren Marianne Ackermann und Maria Lüchinger. (iw)

Gebr. DE MARTIN MALERGESCHÄFT

Der leistungsfähige und dynamische Maler- und Tapezierbetrieb bietet individuelle Beratung und garantierte Qualitätsarbeit zu fairen Preisen. Bio- und Naturfarben sprechen für unser umweltfreundliches Unternehmen.

Tel.: 071 888 35 54
9428 Walzenhausen

Tel.: 071 888 11 61
9424 Rheineck

SMGV-Vertrauensfirma

20 Jahre MZA

Am 3. Juli fand in der Mehrzweckanlage Walzenhausen das Jubiläumsfest „20 Jahre MZA“ statt. Es wurde von der Oberstufe organisiert und war für diese gleichzeitig das Abschlussfest für das Schuljahr 2002/03.

Das Fest war geprägt von zahlreichen Höhepunkten. Die ankommenden Gäste konnten als Erstes die im Eingangsbereich ausgestellten Schülerzeichnungen und Werkgegenstände bewundern. Auf der Bühne präsentierten die Schüler und Schülerinnen ihre Darbietungen, an denen sie seit vielen Wochen gearbeitet hatten. Es gab eine Theateraufführung, Gesang und diverse Showblocks wie Trampolin und Tanz. Dazwischen hielt Gemeindepräsident Hans Wiesendanger eine Ansprache. In einem Nebenraum wurden Filme und Dias zur Baugeschichte der MZA gezeigt. Grillierte Würste, Kaffee und selbstgebackene Kuchen sorgten für das leibliche Wohl.

Den sehr zahlreich erschienenen Gästen und ehemaligen Schülern und Schülerinnen wird dieser Anlass sicher noch lange in guter Erinnerung bleiben.

Garage Erwin Steingruber

9428 Walzenhausen
Telefon 886 40 50
Telefax 886 40 51

- o Verkauf von Neuwagen
- o Handel mit Occasionswagen
- o Pneuservice
- o Abschlepp- und Pannendienst
- o Autowerkstatt
- o Nutzfahrzeuge

*Immer günstige, gepflegte
Occasionswagen mit Garantie
am Lager*

NEU- UND VORFÜHRWAGEN

«Gar nicht so weit weg von zu Hause »

«Thailand» steht mit grossen Lettern geschrieben – das T-Shirt von Sonneblick-Leiter Adrian Keller sticht sofort ins Auge. «Wir wurden reich beschenkt», sagt er lachend mit einem Hinweis auf das Shirt. Die Geschen-

ke sind ein Dankeschön dafür, dass sich die Delegation von 14 jungen Thailänderinnen und Thailändern und ihren zwei Begleitern während zwei Wochen sehr gut aufgehoben fühlte im Sonneblick. Die jungen Be-

rufsleute nahmen an der Berufsweltmeisterschaft in St. Gallen teil und lebten während dieser Zeit in Walzenhausen. «Wir fühlen uns hier gar nicht so weit weg von zu Hause», war das schönste Kompliment von der Delegationsleiterin, das sich Adrian Keller überhaupt vorstellen konnte. Dazu hat vor allem auch seine Küchenbrigade mit Ria Girardelli, Assunta Pravato und Ursi Lauchenauer beigetragen. Die drei Frauen waren ganz besonders gefordert, galt es doch den besonderen Wünschen gerecht zu werden. Küchenchefin Ria Girardelli kennt die thailändische Küche aus eigener Erfahrung und liebt das Experimentieren. So war der Gang in den «Thai-Shop» nur die logische Folge und die Gäste bewunderten die Vielfalt ihrer heimischen Gewürze in der Sonneblick-Küche. Der Menüplan der letzten zwei Wochen beinhaltete vor allem Reis, Geflügel und Fisch, nicht selten griffen die Gäste selber zur Kelle. Die Mahlzeiten scheinen ihnen auf jeden Fall sehr gut bekommen zu sein, denn die jungen Berufsleute tragen eine Goldmedaille (Damenschneiderin), zwei Silbermedaillen (Schweisser, Goldschmied) sowie sechs Diplome mit nach Hause. Längst sind sie, um viele Erfahrungen und Eindrücke reicher, in ihre Heimat zurück geflogen.

Bild iw

Die «Winterthur» bringt gerne Ordnung in Ihre Versicherungen; sie hilft Ihnen durch sachkundige Beratung Ihr Einkommen und Ihr Vermögen sicherstellen. Auch die Sachwerte (Hausrat, Gebäude, Maschinen, Motorfahrzeuge usw.).

«Winterthur» bedeutet Gesamtberatung in allen Versicherungsfragen

Wirklich in allen!
Für Sie als Privatperson,
für Ihre Familie,
für Unternehmen jeder Grösse.
So müssen Sie sich zum
Beispiel nicht mehr überlegen,
welche Versicherung für
welchen Schaden aufkommt.

winterthur

Hauptagentur Heiden

Daniel Stäbler

Telefon 071 898 80 08

Fax 071 898 80 09

Mail daniel.staebler@winterthur.ch

wincare

Die Krankenkasse
der Winterthur

Walzenhausen

Aeschi

Zu vermieten auch als
Ferienwohnung sehr schöne

2 ½ -Zimmer Wohnung

total renoviert, Parkett,
Autounterstellplatz

Auskunft 071 888 66 18 /
076 421 66 18

Glänzender Polymechaniker Lehrabschluss

Adis Causevic mit Note 5,3

Der Walzenhauser Adis Causevic schloss die vielseitige vierjährige Polymechaniker Lehre bei Knoepfel AG in Walzenhausen mit der Glanznote von 5,5 in der praktischen Arbeit und mit der Gesamtnote von 5,3 ab.

Toni Rechsteiner und Urs Knoepfel freuen sich über den glänzenden Abschluss ihres Polymechaniker-Lehrlings.

Isabelle Kürsteiner

Für Urs Knoepfel steht die Ausbildung junger Menschen an zentraler Stelle. Deshalb stellt Knoepfel AG jährlich drei bis vier Ausbildungsplätze für Polymechaniker und neu für die dreijährige Ausbildung zum Mechapraktiker zur Verfügung. Um auf dem neusten Stand der Lehrlingsausbildung zu sein, investiert das Walzenhauser Industrieunternehmen nicht nur in neuste Technik, sondern auch in ein fundiertes Ausbilderteam mit Toni Rechsteiner an der Spitze. Bevor ein Lehrling bei Knoepfel AG unter Vertrag genommen wird, wird er bei einem firmeninternen Informationsnachmittag, Eignungstest und

Schnupperwoche, geprüft, denn gesucht wird ein selbständig arbeitender und trotzdem teamfähiger Generalist, der nach der Ausbildung fähig

ist, von der Kalkulation bis zur fertigen Baugruppe jeden einzelnen der oft über zehn Schritte selbst zu planen und auszuführen.

Teamfähiger, selbständiger Generalist

Urs Knoepfel ist überzeugt davon, dass zur Ausbildung neben dem Besuch der Berufsschule auch den verantwortungsvollen Ausbildnern im Lehrbetrieb eine grosse Bedeutung zukommt. Toni Rechsteiner unterrichtet die Lehrlingen wöchentlich in der Theorie. Zusätzlich besuchen die Auszubildenden beim Berufsverband Swissmechanik Einführungs- und Vertiefungskurse. Toni Rechsteiner schildert Adis Causevic als einen sehr interessierten, aufgestellten jungen Mann, den Fleiss und eine Vorbildfunktion gegenüber anderen Lehrlingen auszeichnet. Die individuelle Prüfungsarbeit habe er mit bestem Erfolg gelöst.

Adis Causevic schätzt bei seinem Ausbilder neben der Vielseitigkeit und neuester Technik, das selbständige Arbeiten, die Sauberkeit und Ordnung sowie das kompetente und motivierte Mitarbeiterteam. Er besitzt einen Weiterbildungsvertrag, um nach der Lenkaffen Rekrutenschule bei Knoepfel AG während zweier Jahren auf einem fünffachsignen Vertikalbearbeitungszentrum zum Fertigen kubischer Werkstücke sein Fachwissen vertiefen zu können.

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Schreinerei und Innenausbau
9428 Lachen-Walzenhausen
9400 Rorschach SG

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
Natel 079 698 62 66

Vielfalt in Holz ...

Züro Schreinerei AG

Ulrich Jüstrich AG fördert Ausbildungsplätze

Gleich zwei kaufmännische Lehren abgeschlossen

Die Ulrich Jüstrich AG bildet jedes Jahr einen kaufmännischen Lehrling aus, in diesem Jahr schlossen mit Nadine Schaefer, Rorschacherberg, sowie Tereza Vidakovic, Lutzenberg, gleich zwei Frauen ihre Lehre beim Walzenhauser Unternehmen erfolgreich ab.

Isabelle Kürsteiner

Nadine Schaefer bestand die dreijährige Ausbildung mit Berufsmatura. Sie wechselt nach einem Sprach- und Ferientaufenthalt in Australien an eine Saisonstelle bei der Jugendherberge in Arosa. Tereza Vidakovic absolvierte das erste Lehrjahr am Rehabilitations-Zentrum Lutzenberg, das zweite und dritte bei der Ulrich Jüstrich AG in Walzenhausen. Noch ist sie auf der Suche nach einer Stelle als kaufmännische Angestellte, denn sie möchte sich nach den geforderten ein bis zwei Jahren Berufserfahrung weiterbilden.

Vielfalt ermöglicht Auswahlverfahren

Beide Frauen loben bei der Ulrich Jüstrich AG die Vielfalt der Abteilungen und damit einen Vorteil in der Berufsschule. Hansueli Jüstrich unterstreicht: „Wir bieten mit Export, Buchhaltung, Marketing, Einkauf, Produktionsplanung, Laboratorium und vielem mehr ein breites Spektrum für Auszubildende.“ Dank dieser verschiedenen Sparten sind sich die beiden kaufmännischen Angestellten klar darüber geworden, welche Richtung sie in Zukunft in ihrem Beruf einschlagen wollen. Sie sind vom Marketing, respektive Buchhaltung fasziniert.

Berufsbildner geschult

Mit Einführung des neuen Ausbildungskonzept reorganisierte sich die

Ulrich Jüstrich AG und schulte Berufsbildner in jeder Abteilung. Gleichzeitig übernahm Manuela Villani aus Rheineck von Hansueli Jüstrich die

Koordination der Lehrlingsausbildung. Firmeninhaber Hansueli Jüstrich gratulierte Nadine Schaefer und Tereza Vidakovic für die bestandene Abschlussprüfung und übergab ihnen als Dank für das Erreichte das bei der Ulrich Jüstrich AG obligate und bereits zur Tradition gewordene Kassabuch mit 1000 Franken Starteinlage zur freien Verfügung. Zum Schluss betonte er, dass ihm Lehrplätze ein besonderes Anliegen seien, um damit jungen Menschen eine Basis auf dem Weg in die Zukunft bieten zu können. Deshalb werde die Ulrich Jüstrich AG weiterhin Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Nach den Sommerferien wird mit Livia Bisquolm eine Walzenhauserin die dreijährige Lehre als Kauffrau mit Berufsmatura beginnen.

Freude herrscht bei der Ulrich Jüstrich AG über erfolgreiche Lehrabschlussprüfungen. Von links Hansueli Jüstrich, Tereza Vidakovic, Nadine Schaefer und Manuela Villani.

Walter Schnider würdigt Spitzenleistung im Orientierungslauf

Herzlicher Empfang für Europameisterin Maiann Suhner

Die Tageszeitung berichtete mehrmals vom Europameistertitel der Walzenhauserin Maiann Suhner. Beim Empfang auf dem Steigbüchel würdigten Vize-Gemeindepräsident Walter Schnider und Verkehrsvereinspräsident Axel Bohlhalter die grossartige sportliche Leistung von Maiann Suhner im Beisein von Rachel Engeler, Europameisterin im Staffellauf.

Isabelle Kürsteiner

Eingangs mutmasste Walter Schnider, ob Walzenhausen wohl ein Nährboden für sportliche Höchstleistungen sei. So stammten der Trainer des Weltmeisterteams Damenfaustball Jürg Kellenberger, der Trainer des Europameisterteams Faustball U21 Richard Meyerhans sowie die Spitzenspieler und -trainer Cyrill und Huldi Schreiber alle aus Walzenhausen. Deshalb sei die Freude gross, dass jetzt auch noch die Europameisterin im Orientierungslauf in Walzenhausen wohne und lebe. Eltern, Geschwister, Freunde und Begleiter dürften zu recht stolz auf Maiann Suhner sein. Stolz sei aber auch das ganze Dorf.

„Deshalb gratuliere ich Maiann Suhner im Namen der Bevölkerung. Besondere Glückwünsche und Gratulation überbringe ich von Hans Wiesendanger. Er wäre gerne gekommen, muss sich jedoch wegen Terminkollisionen entschuldigen. Doch er hat die Hoffnung oder fast Erwartung, dass ein nächster Titel kommen wird und er dann persönlich dabei sein kann.“

Erfolg kommt nicht von ungefähr

Walter Schnider nahm in der Folge bezug auf den Zeitungsartikel „Ein EM Titel wäre schon schön“ und fragte die Spitzensportlerin, ob sie gar eine

Vorahnung gehabt hätte. Danach unterstrich der Gemeindevertreter, dass ein grosser Erfolg nicht von ungefähr komme, obwohl man beim Lesen des Artikels meinen könnte, dass das Training ein Kinderspiel und locker auf dem Schulweg zu erreichen sei. „Ich glaube aber, und wir alle wissen, wie viel Mühe und Schweiß hinter einem solchen Resultat steckt. Wir alle wünschen dir weiterhin Ausdauer, einen langen Atem, wenig Muskelkater und vor allem Freude und einfach ‚dä Plausch‘ an deinem Sport. Hans Wiesendanger hat vom Schuhverschleiss gehört, weshalb wir dir diesen Gutschein überreichen. Wir wünschen dir alles Gute und weiterhin Erfolg.“

Treffpunkt

Impressum

Herausgeber:
Gemeinde Walzenhausen

Redaktion:
Irene De Cristofaro-Wipf
Isabelle Kürsteiner
Remo Ritter
Bruno Tobler (verantwortlich)

Redaktionsadresse:
Redaktion Treffpunkt
9428 Walzenhausen
bruno.tobler@santesuisse.ch
treffpunkt@walzenhausen.ch

**Layout/Satz/Scans/
Bildbearbeitung:**
Bruno Tobler

Korrektorat:
Gaby Kellenberger

Druck:
Walz Druck E. Bleiker, Walzenhausen

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtes Recyclingpapier

Die frisch gekrönte Europameisterin im Orientierungslauf, Maiann Suhner beim Empfang auf dem Steigbüchel.

125 Jahre Turnverein Walzenhausen

Vorbildcharakter in Sachen Solidarität und Integration

Der Turnverein Walzenhausen feiert im November sein 125-jähriges Bestehen. Mit einer Aufführung wartet dabei auch die Behindertensport Sektion Appenzeller Vorderland auf, denn nach dem Bau der MZA sind die Vorderländer Gast in Walzenhausen.

Isabelle Kürsteiner

Der Turnverein Walzenhausen kann mit verschiedenen Titeln aufwarten. Aus seinen Reihen kamen Weltmeister-Trainer, Europameister- und Schweizermeister-Titel sowie zahlreiche Siege auf regionaler Basis. Für eine ganz besondere Leistung würde dem Turnverein Walzenhausen ein weiterer Schweizermeister-Titel zustehen. Doch in der Sparte Solidarität und Integration werden weder Titel noch Ehren vergeben.

Zu Gast bei einer Abendunterhaltung

Die Erfolgsgeschichte begann mit dem Bau der neuen Mehrzweckanlage in Walzenhausen. Im Turnverein wurde ein Unterhaltungsabend diskutiert. Weil die Schreibende damals noch aktiv in der Damenriege Walzenhausen und gleichzeitig Leiterin der Behindertensportsektion Appenzeller Vorderland war, brachte sie einen langgehegten Wunsch der Vorderländer Mitglieder in die OK-Runde: „Gibt es eine Möglichkeit, innerhalb der Abendunterhaltung mit der Sektion aufzutreten?“ Dies wäre eine Premiere, denn bisher pflegten einzig die Männerriegler aus Obereggen einen regelmässigen Kontakt mit dem Behindertensport. Dort traf man sich jährlich zur gemeinsamen Turnstunde. Noch nie war aber in einer Abendunterhaltung eine der vier Sektionen des Appenzellerlandes aufgetreten, auch

Schweiz weit würde dies ein Novum bedeuten. Das OK stimmte sofort und begeistert zu. Damit wurde der Grundstein zu einer einzigartigen Solidarität und Integration quer durch's Vorderland gelegt. Die Behindertensportlerinnen und –sportler zeigten sich nach der Aufführung, die viel Applaus erfuhr, derart begeistert, dass sie wiederum auftreten wollten. Die benachbarten Turnvereine nahmen die Idee der Walzenhauser auf und engagierten die Vorderländer in verschiedenen Gemeinden.

Der Virus breitete sich aus

Heute ist es keine Seltenheit mehr, dass Behindertensport-Sektionen an sportlichen Anlässen integriert sind, Vorreiter waren neben der Männerriege und Wehrsportgruppe Obereggen sowie dem TV Walzenhausen der ATV sowie der Gaiser Schwimmclub und

Herzlichen Dank für die Unterstützung

An dieser Stelle bedanke ich mich als Präsidentin der Behindertensport-Sektion Appenzeller Vorderland und als Mitglied des ZV PLUSSPORT Behindertensport Schweiz ganz herzlich für die Unterstützung des Turnvereins Walzenhausen und gratuliere nochmals für den Mut, etwas Neues zu lancieren.

Isabelle Kürsteiner, Walzenhausen

viele Dorfvereine im ganzen Appenzellerland. Da und dort treten heute Schweiz weit Menschen mit einer Behinderung gemeinsam mit ihren Sportkollegen von Turnvereinen an Unterhaltungsabenden auf. Damit hat der Turnverein Walzenhausen in direkter Art und Weise anderen Sportvereinen Mut gemacht, eine Zusammenarbeit mit ihren behinderten Kollegen zu starten. Denn das einzige was Sportlerinnen und Sportler mit einer Behinderung von ihren nichtbehinderten Kolleginnen und Kollegen unterscheidet ist der Faktor Zeit. Menschen mit einer Behinderung brauchen oft mehr Zeit und ab und zu auch eine Assistenz, um im Breitensport ähnliche Resultate wie Nichtbehinderte zu erreichen. In unserer schnelllebigen Zeit wird aber genau dieser vermehrte Zeitbedarf nicht zugestanden.

Gartenbau

Planung
Gestaltung
Ausführung
Unterhalt
Grabschmuck
Christbaumhandel

G. Federer

Platz 1063
9428 Walzenhausen
Fax und Tel. 071 888 02 21

Der Spezialist für das Kleine im Garten!

CS-Cup der Mädchen (Oberstufe) am 28. Mai 2003 in Teufen

Fussball ist nicht nur Männersache, oder?!

Wie jedes Jahr hing Anfang März das Plakat für den jährlich stattfindenden CS-Cup aus. Es war klar, dass ein paar Mädchen mich bestürmten, da sie wieder gerne an ihm teilnehmen wollten. Letztendlich meldeten Karin Ittensohn und ich zwei motivierte Mannschaften an.

Stephanie Müller

Bevor es aber losging, hatten unsere Spielerinnen wohl eher Muskelkater vom Sporttaschen in die Schule und wieder nach Hause schleppen, da das Turnier zweimal verschoben wurde, bis dann schliesslich am 28. Mai Petrus mit uns ein Einsehen hatte und die Sonne halbwegs vom Himmel schien.

Die Vorrundenspiele wurden in drei Gruppen ausgetragen, wobei Walzenhausen 2 ungeschlagen als Gruppen-erste vom Platz ging. Walzenhausen 1 musste sich leider in ihrer Gruppe des öfteren geschlagen geben, konnte

aber jedoch ebenfalls einen stolzen Sieg auf dem Konto verbuchen. Es war wahrscheinlich nicht ganz ersichtlich, wem wärmer war: den Schülerinnen, die auf dem Rasen ihr Können unter Beweis stellten oder uns Begleitpersonen, die völlig nervös am Spielfeldrand auf- und abhüpften und sich die Seele aus dem Leib brüllten...

Um das Ganze noch zu steigern, musste für Walzenhausen 1 ein nervenaufreibendes Penaltyschiessen über den Einzug in die Zwischenrunde entscheiden, das wir in der Verlängerung mit 3:2 gewannen.

In der Zwischenrunde trafen somit beide Walzenhauser Mannschaften, sehr zum Leidwesen aller Beteiligten, aufeinander. Gespickt mit Schwesternduellen, Dribblings und gekonnten Abspielen beiderseits ging jedoch Walzenhausen 2 als Sieger vom Platz. Nur reichte dieser einzige Sieg in der Zwischenrunde für das Vorstossen in das Finale nicht aus und alle Träume von einer Teilnahme am Finalturnier in Bern waren geplatzt. Nach der wohlverdienten Dusche waren jedoch alle wieder guten Mutes und wir traten den Heimweg müde und zufrieden an.

Mein grosser Dank am Schluss gilt allen Eltern, die sich als Fahrdienst zur Verfügung gestellt haben und ihren Kinder auch als Fans zur Seite standen. Danke!

Associazione Italiana Walzenhausen

Spaghattata 2003

28. Juni 2003, Sonneblick. Fotos: Bruno Tobler

Die Equipe kocht...

... und der Chef überblickt das Ganze...

Die Gäste geniessen...

Chilbi 2003

Seit der Gründung unseres Italienervereins sind fast 15 Jahre vergangen. Für diesen speziellen Anlass möchten wir dieses Jahr unsere Trattoria an der Chilbi etwas anders gestalten.

Ob Spaghetti mit Salat, ob Braten mit Teigwaren und Salat oder ob roter oder weisser Wein, wir haben dafür einen Jubiläumseinheitspreis von Fr. 10.-- angesetzt.

Selbstverständlich lockt wieder eine reichhaltige Tombola, wie auch eine rassige Musik für jung und alt.

Wir freuen uns auf SIE. Arrivederci am Samstag, 13. September 2003, von 11.30 - 14.00 und von 18.00 - 24.00 Uhr.

Ihr Italienerverein

Frauenchor mit Konzert, Gästen und Jubiläum

Sommerkonzert und 60 Jahre Olgi Hänsenberger

Ende Juni bat der Frauenchor Walzenhausen zum Sommerkonzert gemeinsam mit dem Gemischten Chor Wolfhalden, der ersten Sekundarklasse von Michael Weber sowie der bekannten Sängerin und Musikerin Rosy Zeiter. Ein weiterer Höhepunkt war die Ehrung von Olgi Hänsenberger, die seit 60 Jahren den Chorgesang in unserer Gemeinde pflegt.

Isabelle Kürsteiner

Es war kein Konzert im eigentlichen Sinne, sondern ein breitgefächertes, abendfüllender Anlass. Eingangs luden Frauenchor und das Hotel Walzenhausen zum Apéro. Danach spielte Lokalmatadorin Rosy Zeiter auf. Nach dem gemütlichen Einklang folgte ein beachtliches, unterhaltsames Konzert, eröffnet von den Gästen aus Wolfhalden. Sie erfreuten das zahlreich anwesende Publikum mit den drei Weisen „Los, wie d Vögel lieblich singid“, „De Heeweh-Appezeller“ und

„Du fragsch, was i möchte singe“. Anschliessend entführte Ernst Suhner mit seinen Frauen in den Tessin sowie ins Misox um wiederum dem Gemischten Chor zu übergeben, der weiterhin musikalisch im Tessin verweilte und die vorgängig im Saal eingelegene Ferienstimmung mit Liedern wie „Che l'è rivato maggio“ noch vertiefte. Bereits währte man sich in den Ferien, als der Schülerchor unter der Leitung von Michael Weber die Zuhörerschaft noch weiter in die Ferne trug.

Der Schülerchor unter der Leitung von Michael Weber faszinierte die Zuhörerschaft.

Olgi Hänsenberger wurde für 60-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt.

Schülerchor überzeugte und begeisterte

Es ist in Walzenhausen nicht alltäglich, dass sich Oberstufenschüler an Konzerten von Dorfvereinen beteiligen. Um so mehr beeindruckte der Showblock der ersten Sekundarschule. Die Begeisterung, mit der die jungen Sängerinnen und Sänger Ohrwürmer wie „Sierra Madre“ oder „Shalom chaverim“ vortrugen, übertrug sich sofort auf das Publikum. Michael Weber forderte den Schülerinnen und Schüler musikalische Höchstleistungen ab. Die jungen Leute folgten ihm und brillierten, im Besonderen auch mit dem Rhythmikstück „Anstoss“. Ganz klar, dass die Gäste eine Zugabe forderten. Mit der Verpflichtung des Schülerchors ist es Dirigent Ernst Suhner einmal mehr gelungen, mit speziellen Gästen zu überraschen und vielleicht eine Tradition einzuführen; die Schule als Gast an Vereinsveranstaltungen. Nach diesem eindrucksvollen Start wäre es zu wünschen. Im Anschluss an „Hallo Django“ führten Schülerchor und Frauenchor gemeinsam die Lieder „Im Frühtau zu Berge“ und „I like the flowers“ auf.

Ehrung für Olgi Hänsenberger

Vor dem letzten musikalischen Einsatz des Frauenchors folgte eine ganz spezielle Ehrung. Ernst Suhner bat Sängerin Olgi Hänsenberger nach vorne zu kommen. Die in Walzenhausen geborene und in unserer Gemeinde aufgewachsene Olgi Hänsenberger-Niederer pflegt den Chorgesang bereits seit 60 Jahren. Bedenkt man, dass der Frauen- und Töchterchor vor genau 100 Jahren gegründet wurde (siehe Chronik der Gemeinde Walzen-

hausen, Seite 326), so prägte Olgi Hänsenberger eine lange Zeit in diesem Chor mit ihrer Stimme. Eine einzigartiges Jubiläum. Dirigent Ernst Suhner übergab der Jubilarin einen Blumenstraus und gab der Hoffnung Ausdruck, dass sie dem Verein noch lange treu bleiben möge.

Plaisir d'amur für die Jubilarin

Nach der Ehrung hatte die Jubilarin einen Wunsch offen. Sie wünschte sich „Plasier d'amur“ von J.P. Marin-

ti, Satz Hermann Ophofen. Mit einem Tango-Medley und den Schlagerhits der 50-er Jahre „Die süssesten Früchte“ sowie „Pack die Badehose ein“ wurde das Publikum in die Sommerferien entlassen, doch nicht bevor Rosy Zeiter noch ein paar Stücke gespielt hatte. Damit ging ein grossartiges Konzert zu Ende, das hoffentlich im kommenden Jahr eine Wiederholung erfährt.

Das Treffpunkt-Rezept

Ferienerinnerungen

Nun ist man also wieder zu Hause. Die Ferien mit ihren Freuden und neuen Eindrücken sind vorbei. Vorbei auch die leckeren, exotischen Schlemmereien. In der Küche herrscht wieder der Alltag. Wirklich? Wieso sich nicht einmal selber mit etwas Neuem verwöhnen und die Ferien kulinarisch noch etwas verlängern?

Genau für diesen Zweck unser heutiges, nachferienmässiges Treffpunkt-Rezept.

Remo Ritter

Geschnetzeltes exotisch

Zutaten

600 g Schweinefleisch, vom Metzger in Streifen geschnitten
2 Esslöffel Butter
50 g Specktranchen, in Streifen geschnitten
1 Zwiebel fein geschnitten
Salz, Pfeffer,
Cayennepfeffer
1 rote Paprikaschote fein geschnitten
2 dl Fleischbouillon
1 Handvoll Datteln entkernt und längs geviertelt

Zubereitung

Die Butter erhitzen und das Fleisch mit dem Speck darin anbraten.

Dann die Zwiebel mitdämpfen, salzen und pfeffern.

Cayennepfeffer (je nach Geschmack) und Paprikaschote dazugeben.

Die Fleischbouillon dazugiessen und 10 Minuten auf kleinem Feuer ungedeckt kochen.

Die Datteln dazugeben und nochmals 5 Minuten ziehen lassen.

Als Beilage gibt es Reis, als Vorspeise einen grünen Salat. Da das Gericht je nach Mut und Geschmack der Köchin oder des Kochs auch scharf sein kann, sei als Getränk ein kühles Bier empfohlen. Oder aber selbstverständlich ein ebenso kühles Mineralwasser.

Praxiseröffnung

Ich freue mich die Eröffnung meiner Praxis für

- **Psychologische Lebensberatung, Coaching, Supervision**
- **Körpertherapien**
- **Energiearbeit**

bekannt zu geben

Helena Zäch, Aeschi 515, 9428 Walzenhausen, 071 888 66 18
e-mail : helenazaech@hotmail.com

Schwerpunkte:

- psychologische Beratungen, Supervision, Coaching
- Familien und Systemstellen nach B. Hellinger
- Bachblütentherapie nach D. Krämer
- Energetische und klassische Massage

Bibliothek Walzenhausen

Buchtipp

„Malibu“ von Leon de Winter

Leon de Winter beginnt seinen Roman „Malibu“ mit einer Verkettung von Zufällen. Doch was haben der Urknall und die Kontinentalverschiebung mit dem Pick-up zu tun, der sein Öl verliert? Der Leser ist verunsichert, weil er nicht so recht weiss, welchen Reim er sich auf diese scheinbar zusammenhangslosen Ereignisse machen soll. Erst viel später fügen sich alle diese kleinen Puzzleteile zu einer Tragödie zusammen.

Joop Koopman ist ein niederländischer Drehbuchautor jüdischen Glaubens mit Wohnsitz in Venice, Los Angeles. Seine Hauptberufung aber ist die des alleinerziehenden Vaters einer Tochter, die er geradezu anbetet. Doch Mirjam wird den Tag ihres siebzehnten Geburtstages nicht überleben. Auf dem Weg zu ihrer Strandparty nach Malibu verunglückt sie als Beifahrerin auf einem Motorrad tödlich. Joop wird von einer Sekunde auf die andere der Boden unter den Füßen weggerissen, und fast in Trance gibt er das Herz seiner Tochter für eine Transplantation frei. Der Alptraum aller Eltern, für ihn ist er zur Realität geworden. Er stürzt in ein abgrundtiefes Loch, aus dem kein Wiederaufstieg möglich scheint. Joop igelt sich zu Hause ein und betäubt sich mit Alkohol und Zigaretten. Doch die Aussenwelt erlaubt ihm diesen Rückzug nicht. Immer wieder tauchen besorgte Menschen auf und zwingen ihn ins Leben zurück.

Philip van Gelder, ein Bekannter aus Jugendtagen, der ausgerechnet am Tag des Unfalls wieder in Joops Leben tritt, will ihn für den israelischen Geheimdienst gewinnen und als Spitzel auf einen mutmasslichen islamis-

Umweltschutzkommission Walzenhausen

Häckseldienst

am Freitag, 7. November und Samstag, 8. November 2003

Es wird folgender Unkostenbeitrag verrechnet:

- die ersten 15 Minuten gratis
- danach pro 5 Minuten Fr. 10.00

(Der Betrag wird direkt eingezogen.)

Stellen Sie das Schnittgut bis spätestens Donnerstagabend, 6. November, bereit. Bitte nur geeignetes Schnittgut bereitstellen. Auf Wunsch wird das Häckselgut mitgenommen.

Telefonische Anmeldung bei
Fredy Kellenberger, Telefon 071 888 17 04

tischen Terroristen ansetzen. Das Angebot klingt verlockend und die Aufgabe nicht schwer, doch Koopman lehnt erst einmal ab, zu gross sind seine Bedenken und Skrupel für den Mossad zu arbeiten. Nach einiger Zeit gelingt es Philip doch noch, Joop zu überreden, den Verdächtigen zu beschatten und über diesen ein Dossier anzufertigen. Doch der introvertierte Koopman bleibt in der Welt der Spionage ein Fremder. Er verstrickt sich in ein für ihn undurchschaubares Netz aus Politik und Intrigen.

Zu allem Überfluss drängt sich ihm auch noch der farbige Fitnessstrainer Errol Washington auf. Der Mann, der seine Tochter Mirjam an jenem verhängnisvollen Dezembertag auf dem Motorrad mitnahm und wegen einer Ölspur auf der Strasse verunglückte. Errol, der den Unfall unverletzt überlebt hat, will die Schuld an Mirjams Tod dadurch abtragen, indem er sich Koopman nahezu sklavisch unterwirft und diesen keinen Augenblick mehr aus den Augen lässt.

Ausserdem meldet sich aus uralter Vergangenheit Joops Cousine Linda

zurück, die ihn als überzeugte Buddhistin mit dem Glauben an die Wiedergeburt konfrontiert. Sie reist nämlich mit einem buddhistischen Mönch an, der behauptet, die Reinkarnation von Joops Grossvater zu sein.

Für den Leser, der die weitere Handlung mit atemloser Spannung verfolgt und an Joops weiterem Schicksal teilnimmt, stellt sich folgende Frage: besteht das Leben aus einer Aneinanderreihung von Zufällen oder steckt hinter allem eine Logik oder gar ein Plan, der ein klares Ziel verfolgt? Diese Fragestellung zieht sich durch den gesamten Roman. Es geht dabei um Leben und Sterben, um Beziehungen und Freundschaften zu anderen Menschen. Es geht eigentlich um alle wichtigen Dinge, die unser Leben ausmachen.

Leon de Winter, der im letzten Jahr mit dem „Welt“-Literaturpreis ausgezeichnet wurde, hat einen spannenden, politisch brisanten und gleichzeitig hochaktuellen Roman geschrieben. Wer diesen Autor immer noch nicht kennt, sollte jetzt mit diesem hochgelobten Werk einsteigen.

Wichtige Mitteilung an unsere Kunden

Ab 1. Oktober 2003 werden die Niedertarifzeiten verlängert und zwar wie folgt:

Im Winterhalbjahr

(1. Oktober bis 30. März) beginnt die Niedertarifzeit von Montag bis Freitag schon um 20.00 Uhr und endet jeweils um 07.00 Uhr.

Am Samstag beginnt die Niedertarifzeit um 13.00 Uhr und endet am Montagmorgen um 07.00 Uhr.

Im Sommerhalbjahr

(1. April bis 30. September) beginnt die Niedertarifzeit von Montag bis Donnerstag ebenfalls um 20.00 Uhr und endet jeweils um 07.00 Uhr.

Am Freitag beginnt sie auch um 20.00 Uhr, dauert aber durchgehend bis Montagmorgen um 07.00 Uhr.

Gesamthaft werden die Bezugszeiten für die elektrische Energie zu Niedertarifpreisen jährlich um 182 Stunden verlängert. Somit kann zum Beispiel auch im Winter die Waschmaschine oder die Geschirrwashmaschine bereits ab 20.00 Uhr mit niedrigen Strompreisen betrieben werden.

Ihre
Elektra Walzenhausen

**SIE + ER
KATEGORIE!**

BIKE- RENNEN 2003

Lachen-Walzenhausen AR

Samstag, 20. September 2003

Start ab 13.30 Uhr

Grosse Festwirtschaft im Festzelt

**Das Rennen führt wiederum mitten
durch das Festzelt!**

ab 18.00 - 24.00 Uhr:

Tanz mit den Hofsteigmusikanten

ab 20.00 Uhr: Barbetrieb

Samariterverein Walzenhausen

Erfolgreiche Personensuche

Angehörige der Feuerwehr und der Samaritalarmgruppe üben nach einer theoretischen Einführung durch den Chef der Sicherheitspolizei AR mit Angehörigen der Kantonspolizei die Suche nach Vermissten im Gelände. Eine Samariterin berichtet über die realitätsnah gestaltete Personensuche im Steigbüchel.

Ich hatte gehofft, es würde nicht regnen - jetzt hat der Regen aufgehört, der Tag ist in Nacht übergegangen. An die 50 Angehörige der Feuerwehr stehen mit nachdenklichen Gesichtern im Halbkreis um den hell leuchtenden Scheinwerfer der mobilen Einsatzzentrale der Kapo AR und warten auf die abschliessende Übungsbesprechung.

Ich stehe mitten unter ihnen. Die klatschnasse Hose klebt an den Oberschenkeln, die Hände sind klamm, die Haare feucht. Die Skistöcke sind wieder in Bündeln zusammengeschnürt und die Megaphone in ihren Kisten versorgt. Die vermisste Person ist gefunden worden.

Die Übung fängt mit Einstehen in vier Einkernteln an. Anschliessend wird jeder Gruppe ein Sektor zur systematischen Absuche zugeteilt. Jeder erhält einen Skistock und vom Gruppenführer die folgende Instruktion: „Stellt euch in einer Reihe auf. Zu eurem linken Kameraden haltet eine Skistocklänge Abstand.“ Als die Menschenkette gebildet ist, kommt die nächste Instruktion: „Geht jetzt in der Kette mit immer dem gleichen Abstand zu eurem linken Nachbarn langsam durchs Gelände und durchsucht es mit eurem Stock. Schaut, dass ihr den Abstand einhaltet. Wenn ihr etwas findet, ruft „halt!“ und tretet einen Schritt zurück. Das ist sehr wichtig, damit die Spuren für den Erkennungsdienst nicht verwischt werden.“ Der Polizist, der uns begleitet, ergänzt: „Meldet grosse Asthaufen, Grabspuren, Erdhaufen. Die müssen mit Markierband für die spätere ge-

naue Untersuchung gekennzeichnet werden. Das ist vor allem bei vermuteten Gewalt- oder Sexualverbrechen wichtig.“

Die Männer und Frauen gehen konzentriert voran, sind ganz Auge und durchstöbern den Waldboden, drehen Holzstücke um, heben Ranken und Blätter, schieben tief hängende Äste beiseite, um darunter blicken zu können. Kein Wort fällt. Nur Funkdurchsagen und Instruktionen des Gruppenführers sind neben dem Rascheln und Tapsen zu hören. Im Funk hören wir, dass ein Kinderschuh, ein Geldbeutel, eine halbvolle Petflasche, ein Damenschuh, eine Kinderstrumpfhose und ein Plastiksack gefunden worden

sind. „Schaut auch in die Höhe und ab und zu hinter euch, haltet den Abstand ein und geht gleichmässig“, instruiert uns der Gruppenführer durchs Megaphon. Eine Zeitlang gehe ich neben dem Flügelmann. Er und sein Kollege am andern Ende der Menschenkette haben ein Bündel Fähnchen dabei. Damit wird die Grenze des abgesuchten Gebietes markiert. Die Fähnchen werden immer wieder eingesammelt und neu gesteckt.

„Halt! Da liegt jemand.“ Die Männer und Frauen in der Reihe bleiben stehen. In die Stille des Waldes tönt der Befehl: „Samariter kommen!“ So rasch das Gelände es erlaubt, komme ich dem Befehl nach. Der riesige Wurzelteller einer umgestürzten Tanne verstellt mir den Blick. Und genau dahinter, in der Mulde, liegt eine Person. Graue Haare, bleich, offene Augen, brauner Pullover, graue Hose, feste Schuhe. Welch eigentümliches Gefühl! - auch wenn ich weiss, dass es sich um eine menschengrosse Puppe handelt. Dann: niederknien, ansprechen - keine Antwort, Atmung überprüfen - nichts, Puls - nichts. Also: Reanimation. Über Funk werden ein Krankenwagen mit Notarzt angefordert und das Einsatzkomman-

ÜBUNGEN

Alkoholvergiftung - was nun? Säurespritzer im Auge - wie weiter? Am **24. September** lassen sich SamariterInnen über Massnahmen bei **Vergiftungen** und **Verätzungen** informieren und legen im praktischen Teil gleich Hand an.

Luft ist eines der lebenswichtigen Elemente. Atembeschwerden können lebensbedrohlich werden. Was SamariterInnen in Fällen von Luftmangel vorkehren und wie sie mit atemlosen Betroffenen umgehen, steht im Mittelpunkt der zwei Samariterstunden am 22. Oktober.

KURSE / VORSCHAU

Im **Nothilfekurs** vom **27. Oktober - 10. November 2003** werden die lebensrettenden Sofortmassnahmen als Grundlage jeglicher Nothilfe vermittelt und gleich in Fallbeispielen angewendet.

do über die eingeleitete Reanimation informiert.

Die Suche geht weiter. Ich merke, dass meine Konzentration langsam nachlässt. „Das ist ganz schön anstrengend“, denke ich. Noch anstrengender wäre es wohl, wenn wir in dicht bewachsenem Gelände Schulter an Schulter suchen müssten

Jetzt, im Scheinwerferlicht, bei der Schlussbesprechung, merke ich, dass ich müde bin. Ich bin froh, dass Herr Thörig, der Chef der Sicherheitspolizei, der die Übung vorbereitet und

geleitet hat, zu seinem Schlusskommentar kommt. Er ist mit uns zufrieden und bedankt sich für unseren Einsatz.

Auf dem Weg zum Sportplatz zum gemütlichen Beisammensein bei Speis und Trank gehen mir viele Gedanken durch den Kopf: Wie würde es „wirklich“ sein? Würde ich es ertragen, eine Leiche zu finden, menschliche Körperteile aufzustöbern? Was würde wohl in den betroffenen Angehörigen vorgehen?..... Alle die polizeilichen Massnahmen, die vor einer Personen-

suche ergriffen werden, kommen mir in den Sinn. Ich höre, wie Herr Thörig während der theoretischen Einführung sagt: „Wissen Sie, es ist schon öfters vorgekommen, dass eine Hausdurchsuchung durch die Polizei Vermisste im Keller oder in einer schwer zugänglichen Zimmerecke schlafend oder verwirrt im Estrich auf einer Bücherkiste sitzend zu Tage gefördert hat. Eine Personensuche war dann - wie Sie vermuten werden - nicht mehr nötig. Gott sei Dank!“

Evangelische Kirchengemeinde Walzenhausen

Erntedank

Am Sonntag, den 14. September, feiern die evangelische und die katholische Kirchengemeinde um 09.30 Uhr erneut einen gemeinsamen ökumenischen Erntedankgottesdienst. Dieser findet in der evangelischen Kirche statt. Der Jodlerclub „Echo vom Kurzenberg“ wird den Gottesdienst musikalisch bereichern. Um die Dekoration des Gottesdienstraumes werden die Landfrauen besorgt sein. Die Gemeindemitglieder sind aufgerufen, Erntegaben zur Gestaltung beizutragen. Kürbisse und Blumen sowie andere Produkte aus Landwirtschaft und Garten sind herzlich willkommen. Bitte geben Sie die Sachen am Samstagmorgen (13. September) in der Kirche ab. Während des Gottesdienstes besteht die Möglichkeit, im Singsaal der MZA einen Kinderhort zu nutzen. Im Anschluss an den Gottesdienst wird ein Apéro offeriert.

Eidgenössischer Dank-, Buss- und Betttag

Ein besonderer Höhepunkt erwartet die GottesdienstbesucherInnen am Eidgenössischen Dank-, Buss- und Betttag am 21. September. Erstmals wird der „Chor über dem Bodensee“ im Gottesdienst der evangelischen

Kirchengemeinde Walzenhausen zu Gast sein und Lieder aus der Toggenburger Messe von Peter Roth vortragen.

Gemeindeferienwoche 2003

Die Gemeindeferienwoche dieses Jahres führt vom 27. September bis 4. Oktober ins Münsterland nach Deutschland. Das Münsterland ist der Süden des Nordens. Seine Parklandschaft mit den typischen Wasserschlössern ist ein beliebtes Ferientziel in Deutschland. Die Stadt Münster selbst hat Charakter und Charme und schafft eine Verbindung zwischen Tradition und modernem Leben. Das Hotel Münnich liegt zentral und ist dennoch im Grünen. Die gutbürgerliche Küche sorgt für das leibliche Wohl.

Die Kosten betragen inklusive Carreise mit Künzler-Carreisen und Halbpension zwischen Fr. 900.— und 1'050.— (je nach Zimmerbelegung). Die folgenden Ausflüge sind geplant und im Reisepreis inbegriffen: Altstadt Münster mit Friedenssaal und Dom; auf den Spuren der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff; Schlössertour; Stadt Osnabrück; Wiehengebirge und Teutoburger Wald; Glockengiesserstadt Gescher.

Noch sind Plätze frei. Wer sich spontan zur Teilnahme entschliessen kann, möge sich bitte im Pfarramt melden (Tel. 071/888 12 02). Zur Teilnahme an der Ferienwoche sind alle WalzenhauserInnen sowie auch Auswärtige herzlich eingeladen.

Bibel-Treff

Am 4. November ist es wieder soweit: Dann startet der Bibel-Treff in eine neue Saison. Im Rhythmus von 14 Tagen sind Interessierte eingeladen, sich mit biblischen und literarischen Texten zu beschäftigen. Der Bibel-Treff findet abwechselungsweise im Vereinslokal Lachen, in der Alterssiedlung Wilen und im Gemeindeforum der Kirche statt und beginnt jeweils um 19.30 Uhr (siehe Tagespresse).

Aus der Kirchenvorsteherschaft

Die Kirchenvorsteherschaft freut sich, mitteilen zu können, dass Frau Dora Höfler für die Jahre 2003 und 2004 als Kontaktperson der Kirchengemeinde für die Seniorenadventsfeier zur Verfügung steht.

Aus dem Gemeindehaus

Baubewilligungen

Trinkler Urs und Jüstrich Trinkler Nicole, Tolen, Projektänderung Einfamilienhaus, Parz. Nr. 1614, Grund

BEG Bauland-Erschliessungs AG, Walzenhausen, Projektänderung, Parz. Nr. 1617-1620, Grund

Stark Silvia und Pirmin, Berneck, Sanierung Wohnhaus, Parz. Nr. 1608, Ledi

Eisenhut Rolf und Felix, Moos, Zufahrt Landwirtschaft und Lagerplatz, Parz. Nr. 675 / 1569, Moos

Herrmann AG, Walzenhausen, Tee- rung Fahrweg, Parz. Nr. 185, Nord

Einwohnergemeinde Walzenhausen, Holzspielhaus Schwimmbad, Parz. Nr. 695, Ledi

Jakob Hans, Dorf, Dachfenstereinbau Südseite, Parz. Nr. 489, Bild

Schläpfer Hans und Brigitte, Terrassenanbau mit Wintergartenaufbau, Parz. Nr. 1453 Weid

Einwohnerstatistik

Am 31. Juli 2003 zählte die Einwohnerkontrolle 2'141 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende Mai 2003 eine Zunahme von 7 Person.

Handänderungen

Juni/Juli 2003

Appenzeller Kantonalbank, Appenzell, Erwerb 26.09.2002, an Wernli Markus und Wernli-Talier Muriel, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr.

33, Wohnhaus Nr. 107, 445 m² Grundstücksfläche, Dorf

Ludwig Cécile, Heiden, Erwerb 10.12.1966, an Federer German, Walzenhausen, GB Nr. 1498, Ferienhaus Nr. 911, 417 m² Grundstücksfläche, Moos

BEG Bauland Erschliessungs AG, Walzenhausen, Erwerb 20.05.1983/12.04.1999, an Baukonsortium Grund, Walzenhausen, GB Nr. 1617, 1618, 1619, 1620, 465 m²/391 m²/324 m²/566 m² Wiese, Widen

Köhn Manfred, Walzenhausen, Erwerb 31.08.1999, an Köhn-Hamers Heidemarie, Walzenhausen, ½ Miteigentum an GB Nr. 1452, Wohnhaus Nr. 1228, 701 m² Grundstücksfläche, Weid

Rohrer André, Balgach, Erwerb 02.07.1990/13.01.1992, an Kurz Michael, Goldach, GB Nr. 1298, Wohnhaus Nr. 1167, Garage Nr. 1181, 4'431 m² Grundstücksfläche, Platz

Kellenberger Ulrich, Walzenhausen, Erwerb 02.07.1946, an Sutter Stefan, Walzenhausen, GB Nr. 219, Wohnhaus und Schopf Nr. 132, 431 m² Grundstücksfläche, Ruten

Baukonsortium Grund, Walzenhausen, Erwerb 27.06.2003, an Bohlhalter Axel, Walzenhausen, GB Nr. 1617, Wohnhaus Nr. 1382 (im Bau), 465 m² Grundstücksfläche, Widen

Scheu-Keller Franziska, Frauenfeld, ME zu 1/4/Keller-Janett Salome, Frauenfeld, ME zu ½ /Farner-Keller Sonja, Oberstammheim, ME zu ¼, Erwerb 31.05.1990/24.11.1999, an Mayer-Schawalder Bernadette, Walzenhausen, GB Nr. 1036, Stall Nr. 649, 8'925 m² Grundstücksfläche, Ledi

Baukonsortium Grund, Walzenhausen, Erwerb 27.06.2003, an Hutter Fabian und Hutter-Nägeli Susanne, Tübach, ME zu je ½, GB Nr. 1618, Wohnhaus Nr. 1383 (im Bau), 391 m² Grundstücksfläche, Widen

Steiger-Jüstrich Esther, Walzenhausen/Jüstrich Hansueli, Walzenhausen/Jüstrich Marcel, Walzenhausen, Erwerb 24.09.2001, an Wikart Jürg und Wikart-Konradova Eva, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 1623, 629 m² Wiese, Weid

Mösle-Kobelt Margaretha, Algetshausen, Erwerb 21.12.1990/31.10.1996/04.12.1996, an Kellenberger Peter und Kellenberger-Schiess Rosmarie, Romanshorn, ME zu je ½, GB Nr. 1331, Wohnhaus Nr. 276, 696 m² Grundstücksfläche, Wilen

Brunner Hermann, Sirnach, Erwerb 20.08.1971/30.07.1982, an Scheiwiler Anton, Walzenhausen, und Rialto Immobilien und Handels AG, Walzenhausen, ME zu je ½, GB Nr. 1090/1091, Wohnhaus Nr. 919, 626 m²/758 m² Grundstücksflächen, Wilen

Meldungen des Zivilstandsamtes Vorderland

Geburten

Jungi, Michelle Carina, geboren am 27. Juni 2003 in St. Gallen, Tochter des Jungi, Marco Alfred und der Jungi geb. Thaler, Brigitte, Walzenhausen AR, Widen 547

Trauungen

Strebel Wetter geb. Strebel, Christian und Strebel, Sandra Monika, Walzenhausen AR, Dorf 72, getraut in Rehetobel AR

Neuorganisation Gemeindekasse

Per 27. Mai 2003 ist das Zivilstandsamt Walzenhausen an das Regionale Zivilstandsamt Appenzeller Vorderland in Rehetobel übergeben worden. Dadurch reduziert sich das Arbeitspensum von Ruth Baumgartner um ca. 30 Stellenprozente.

Im Juni 2003 ist Gemeindegassiererin Priska Zingg Mutter geworden. Sie hat den Wunsch geäußert, ihr bisheriges Pensum von 50 Stellenprozente auf 20 Stellenprozente (1 Tag pro Woche) zu reduzieren.

Durch das Zusammentreffen dieser beiden Ereignisse, ist es möglich, eine

neue Lösung mit dem bestehenden Personal zu realisieren.

Seit Juni 2003 hat Ruth Baumgartner ihr Arbeitspensum von bisher 90 % auf 100 % erhöht und hat Aufgaben der Gemeindekasse übernommen. Nach ihrem Mutterschaftsurlaub wird Priska Zingg ab Oktober wieder mit

20 Stellenprozente auf der Buchhaltung tätig sein. Diese Regelung hat den besonderen Vorteil, dass sowohl die Einwohnerkontrolle wie auch die Gemeindekasse während der ganzen Woche besetzt sind.

Die kommenden Monate werden zeigen, wie sich die neue Regelung bewährt. Ruth Baumgartner möchte längerfristig ihr Pensum wieder auf 90 % reduzieren. Ob und wie dies möglich ist, wird sich nach der Einarbeitungszeit in die neue Materie zeigen.

Der Gemeinderat ist froh, eine ideale Lösung gefunden zu haben und dankt den beiden Mitarbeiterinnen, dass Sie dazu Hand geboten haben.

Wasserjahr 2003

Wasserkommission Walzenhausen

Tag der offenen Tür

Samstag, 27. September 2003
10.00 - 15.00 Uhr
Wo: Reservoir Quelle Höhe
Quellfassung Sommerau

Unser Wasser in Walzenhausen
Woher kommt es?
Wohin geht es?
Wie lange ist unser Leitungsnetz

Umweltschutzkommission Walzenhausen

Jahrmarkt

Samstag, 13. September 2003
08.00 - 17.00 Uhr
Wo: Dorf

Wasser sparen im eigenen Haushalt
Regenwassernutzung

**Erfahren Sie mehr zum spannenden Thema
Wasser sparen / Wasserversorgung in Walzenhausen**

Wir laden Sie ein! Gratis Würste/Getränke am Tag der offenen Tür

Wasserversorgungskommission und Umweltschutzkommission Walzenhausen

Veranstaltungskalender

September

Jubla	Sa. 6. Sept.			Gruppenstunde
Katholische Kirchgemeinde	So. 7. Sept.			Pfarreiwanderung zur Alp Bommen
Verkehrsverein	So. 7. Sept.	10.00	Bahnhof	Dorfrundgang mit P. Eggenberger
Frauenverein Platz	Di. 9. Sept.	12.00	Sonneblick	Senioren-Mittagessen
Verkehrsverein	Sa. 13. Sept.		Dorf	Jahrmarkt
Associazione Italiana	Sa. 13. Sept.	11.30	MZA	Chilbi
Feuerwehrverein	Sa. 13. Sept.	11.00	FW-Depot	Raclettestube
Müettere Rundi	Sa. 13. Sept.	09.00	Vorplatz MZA	Spielsachenbörse
Beide Kirchgemeinden	So. 14. Sept.	09.30	Evang. Kirche	Erntedankgottesdienst
Fassdauben-Club Lachen	Sa. 20. Sept.		Lachen	Bikrennen Lachen-Walzenhausen
Müettere Rundi	Sa. 20. Sept.	14.00	Singsaal MZA	Kinderkleiderbörse
Jubla	Sa. 20. Sept.			Gruppenstunde
Evang. Kirchgemeinde	So. 21. Sept.	09.30	Evang. Kirche	Toggenburgermesse mit dem Chor über dem Bodensee
Frauenverein Platz	Di. 23. Sept.	13.30	Alterssiedlung Wilen	Spiel- und Jass-Nachmittag
Wasserversorg. Walzenhausen	Sa. 27. Sept.	10.00	Reservoir Höhe	Tag der offenen Tür

Oktober

Viehzuchtgenossenschaft	Mi. 8. Okt.			Vienschau
Frauenverein Platz	Di. 14. Okt.	12.00	Rest. Gambrinus	Senioren-Mittagessen
Walzehuser Bühni	Fr. 24. Okt.	20.00	MZA	Filmabend
Peter Eggenberger	Sa. 25. Okt.	19.00	Hotel Walzenhausen	Buchpremiere „Läse ond lache“
Jubla	Sa. 25. Okt.			Gruppenstunde
TV Walzenhausen	Sa. 25. Okt.	13.00	MZA	Volleyballturnier Damen
TV Walzenhausen	So. 26. Okt.	08.00	MZA	Volleyballturnier Damen
Walzehuser Bühni	Sa. 31. Okt.	20.00	MZA	Filmabend

November

Rockband „All Ages“	Sa. 1. Nov.	20.00	MZA	Rock-Konzert
Jubla	Sa. 8. Nov.			Gruppenstunde
TV Walzenhausen	Sa. 8. Nov.	20.00	MZA	Abendunterhaltung
Frauenverein Platz	Di. 11. Nov.	12.00	Sonneblick	Senioren-Mittagessen

Müettere Rundi

Kinderkleiderbörse

Wir verkaufen für euch saubere und gut erhaltene Skianzüge, Ski, Schuhe, Jacken, Hosen, Pulli,

Spielsachen, Sitzli, Laufgitter, Kinderwagen etc. Wir bitten euch, die Sachen mit einer Kennzahl und dem Preis zu versehen, damit bei der Annahme nicht zu lange Wartezeiten entstehen. Die Kennzahl könnt ihr bei Katja Jüstrich erfragen.

Ort: Singsaal MZA

Annahme: Fr. 19. Sept.
18.00 - 19.30 Uhr

Verkauf: Sa. 20. Sept.
14.00 - 15.30 Uhr

Rückgabe: Sa. 20. Sept.
16.30 - 17.00 Uhr

Auskunft: Katja Jüstrich,
Telefon 071 888 30 18

Bild: Bruno Tobler

Liebe Walzenhauserinnen, liebe Walzenhauser

Sehr, sehr schnell ist auch für die Behörden ein arbeitsreiches Jahr vergangen. Nun stehen wir vor dem Jahreswechsel und können zurückschauen auf das Erreichte und vorwärts in die Zukunft. „Zukunft Walzenhausen“ ist denn auch ein Hauptprojekt, an dem der Gemeinderat schon seit einiger Zeit arbeitet. Angefangen mit der Zufriedenheitsanalyse der Einwohnerinnen und Einwohner, gefolgt von Workshops des Gemeinderates bis zur öffentlichen Diskussion des Entwurfspapieres hat das Projekt den Gemeinderat das ganze Jahr begleitet. Aber nicht nur die Gedanken an die Zukunft, sondern auch die „normale“ Alltagsarbeit hat Behörde und Verwaltung stark gefordert.

Ihr grosses Interesse am „Zukunfts-Abend“ hat uns gezeigt, dass Ihnen an Walzenhausen etwas liegt und dass Sie zusammen mit dem Gemeinderat an der Zukunft unserer Gemeinde arbeiten wollen. Herzlichen Dank.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Hans Wiesendanger, Gemeindepräsident

Die Alterssiedlung steht vor dem Aus

Keine frohe Botschaft konnten Genossenschaftspräsident Hans Schmid, Vizepräsidentin Regula Gugger und Verwalterin Gabi Frei (Aktuarin Margrit Künzler und Beisitzer Urs Züst waren abwesend, gehören aber ebenfalls dem Vorstand an) den Mieterinnen und Mietern Mitte November überbringen: die Genossenschaft Alterssiedlung steht vor dem Aus. Die Versteigerung der auf gemeindeeigenem Boden stehenden Liegenschaft soll am 22. Januar erfolgen. Altpräsident Eugen Brandenberger, Präsident Hans Schmid und Vizepräsidentin Regula Gugger blicken zurück und nehmen Stellung.

Irene De Cristofaro-Wipf

Treffpunkt :Bitte schildern Sie uns die Entstehungsgeschichte der Genossenschaft Alterssiedlung

Auf Initiative von Ernst Vitzthum trifft sich im April 1988 eine zehnköpfige Arbeitsgruppe zur Konzepterarbeitung für ein zukunftsgerichtetes, unseren Verhältnissen angepasstes Alterssiedlungsprojekt, das Wohnungen sowie Alters- und Pflegeheimplätze beinhalten soll. An alle über 40jährigen Einwohner wird ein Fragebogen

zur Bedürfnisabklärung versandt. Dem grossen Echo und Interesse folgt im März 1989 die Genossenschaftsgründung. Es erfolgt die Grobplanung. Zwölf Standorte werden auf ihre Eignung geprüft. Der gewünschte, optimale Platz im Dorf lässt sich nicht verwirklichen; der Standort im Wilen erweist sich schliesslich als beste Lösung. Am 1. Mai 1991 wird das von Architekt Hubert Bischoff erarbeitete Vorprojekt vorgestellt. Zwei neutrale Architekten stehen den Genossenschaftlern beratend zur Seite.

Seit dem Planungsbeginn hat sich die Situation bezüglich Subventionen einerseits und Zinsniveau andererseits verschlechtert. Aus finanziellen Gründen können nicht beide Projekte gleichzeitig verwirklicht werden. Bei der Abstimmung zur Etappierung an der Genossenschaftsversammlung 1992 werden die Befürworter des Altersheimprojekts (Kosten etwa 11 Millionen) mit 65 zu 8 Stimmen überstimmt. Der Projektierungskredit zur Planung der Alterswohnungen wird gesprochen. Die Finanzierung wird mit der damaligen Appenzell-AR-Kantonalbank geregelt. Die Zusicherungen des Bundes, das WEG (Wohnbau - und Eigentumsförderungsgesetz) beinhaltet Bürgschaft, Zinsausfallentschädigung, Mietzinsverbilligung. Die totalen Anlagekosten betragen 3,8 Mio. Franken bei einem Eigenkapital von 15 %.

Der Boden wird von der Gemeinde im Baurecht zur Verfügung gestellt, am 4. Juni 1993 findet der Spatenstich statt, ab Januar 1995 sind die 15 Wohnungen bezugsbereit.

Bild: Irene De Cristofaro-Wipf

Die Spitex richtet ihren Stützpunkt in der Alterssiedlung ein, zieht aber im Zug der Regionalisierung wieder aus. Ein Allrounder-Hauswart als Ansprechperson für die Mieter und mit Verpflichtungen für Haus- und Aussenpflege, Ersthilfeleistung bei Notfällen, Erledigung kleiner Reparaturarbeiten lässt sich nicht finden.

Die Verwaltungsarbeiten werden von einem Vorstandsmitglied übernommen und die Reinigungsarbeiten einer aussenstehende Person übertragen.

Die Vermietung der Wohnungen ist stark schwankend. Gegenwärtig sind 11 Wohnungen belegt.

Nach dem Zusammenbruch der AR Kantonbank wechseln die Geldgeschäfte zur UBS. Nach langwierigen Verhandlungen kann der Baukredit in eine Hypothek umgewandelt werden. Mietzinsausfälle werden durch den Bund gedeckt, bleiben diesem jedoch geschuldet und wachsen langsam an. Mit der Erkenntnis, dass mit den Mietzinseinkünften weder die Hypothek massiv verkleinert, noch Rückstellungen geschaffen werden können, suchen die Mitglieder der Verwaltung nach Möglichkeiten, eine bessere Vermietung zu erzielen:

- *Andere Wohnformen werden erwogen.*
- *Könnte die Siedlung zu einem betreuten Wohnkonzept umfunktio- niert werden?*
- *Wäre ein Zusammengehen mit dem Gemeindealtersheim möglich?*

Wie müsste vorgegangen werden bei der schrittweisen Einführung von Pflegeeinheiten? Informationen bei bestehenden Betrieben werden eingeholt, Verhandlungen und Gespräche geführt, Berechnungen angestellt. Jedesmal folgt die Ernüchterung schnell: Geld müsste man haben!

Anfang 2003 stellt der Bund die Mietzinsausfallentschädigungen ein. Die UBS kündigt die Hypothek von derzeit 2,7 Mio Franken und stellt das Verwertungsbegehren. Die Versteigerung wird am 22. Januar 2004 stattfinden.

Böse Zungen behaupten, dass diese Idee von Beginn weg zum Scheitern verurteilt gewesen sei.

Im Nachhinein weiss man immer alles besser. Schwarzseher gibt es überall; dass sie Recht bekommen haben schmerzt sehr. Der ganze Entwicklungsweg wurde gut und sorgfältig geplant und mit viel Engagement angegangen. Wünschbares musste dem Machbaren weichen. Alle Bauetappen wurden kritisch überprüft und vor ihrer Ausführung nochmals besprochen und optimiert. Alle Beteiligten erwarteten mit Sicherheit ein erfolgreiches Gelingen und Gedeihen des Projekts, im Interesse der Gemeinde, insbesondere der betagten Einwohnerschaft. (Übrigens: Sitzungsgelder wurden nie ausgerichtet!)

Worin liegt Ihrer Meinung nach der Grund des Scheiterns?

Durch die ungenügende Vermietung und die Einstellung der Bundeshilfe können die finanziellen Verpflichtungen nicht mehr eingehalten werden. Scheinbar fehlt vielen Interessierten ein Betreuungsangebot in der Nähe, eben das Altersheim in der Nachbar-

schaft. Spitexleistungen werden überall erbracht. Dazu muss man nicht in eine Alterswohnung ziehen. Gewichtige Gründe für den Umzug in die Alterssiedlung sind:

- *die grosszügigen, pflegeleichten Wohnungen*
- *der Lift*
- *die Rollstuhlgängigkeit im ganzen Gebäude*
- *die gute Zugänglichkeit mit Privatautos*
- *die Postautohaltestelle vor dem Haus*
- *die sonnige Lage*
- *die erschlossene, ebene Umgebung im Wohngebiet*

Was passiert nun mit den Mieterinnen und Mietern und mit der hoch verschuldeten Liegenschaft?

Jeder neue Besitzer wird froh sein, wenn die Wohnungen besetzt sind. Der Boden und die Zivilschutzanlage gehören der Gemeinde. Das erschwert einen Verkauf, das heisst es ist schwer abzuschätzen, welche Interessenten bereit sind, die Liegenschaft zu erwerben. Die betriebsamtliche Schätzung beträgt 1,65 Mio Franken und würde eine Vermietung zu den jetzigen Bedingungen zulassen. Was dann aber letztlich geschieht lässt sich nicht voraussagen. Eine allfällige Veränderung wird nicht so schnell stattfinden. Die jetzigen Mieter sollen sich vorläufig keine Sorgen machen.

Kücheneinbauten
Möbel- und Innenausbau
Bodenbeläge
Planungen/Baueingaben

Tel. 071 888 37 73
Fax 071 888 37 60
Natel 079 684 74 01

H. SCHLÄPFER
Schreinerei
9428 Walzenhausen

Wie sähe Ihrer Meinung nach das ideale Wohnen im Alter – nicht nur in Walzenhausen – aus?

Hier antwortet Regula Gugger: Es macht einen grossen Unterschied, ob man sich nur Vorstellungen macht und Wünsche anbringen kann, oder ob man sich schliesslich für eine Wohnveränderung zu entscheiden hat. Warum kann ich nicht mehr im eigenen Haus bleiben? Gibt es zuviel Arbeit? Ist es zu abgelegen? Bin ich krank oder hilfsbedürftig? Kann ich mich überhaupt noch in neue, eigene

vier Wände, sprich Wohnung wagen, oder ist die nächste Stufe bereits ein Alters- und Pflegeheim? Solange ich selbständig sein, aber nicht mehr im eigenen Haus bleiben kann sehe ich eine Art Wohngemeinschaft von Jungen und Alten in einer grösseren Siedlung mit verschiedenen grossen Wohnungen, wo auch eine Pflegeabteilung eingerichtet ist. Nicht fehlen sollen: Verpflegungsangebot, zugänglich auch für Besucher und Aussenstehende, kleiner Laden/Kiosk für Alltägliches, Stationszimmer (24-Stunden-Betrieb), Hausdienst, betreuter Ge-

meinschaftsraum, öffentliches Verkehrsmittel in der Nähe, Parkplätze. Dieses Angebot braucht nicht in einem Dorfzentrum zu stehen, denn solange ich mobil bin, benutze ich *das* nah gelegene Verkehrsmittel oder eigene Auto. Wichtig ist eine gute Zugänglichkeit, ebenes Gelände, genügend Parkplätze für Bewohner und Besucher und eine schöne, sonnige Lage.

Sollte ich einmal bettlägerig werden, nützt mir auch eine zentrale Lage nichts mehr.

Gemeinderat und Bevölkerung wollen die Zukunft ihrer Gemeinde nicht dem Zufall überlassen

Auf ins Abenteuer Zukunft!

Stell dir vor, es wird zu einer Impulsveranstaltung über die Zukunft von Walzenhausen geladen und keiner geht hin! Weit gefehlt! Der Gemeinderat rief und das Volk kam in Scharen. Das zeigt: Die Zukunft ihres Wohnortes ist der Einwohnerschaft nicht gleichgültig, sie denkt und arbeitet mit, und an Ideen und Visionen mangelt es nicht.

Irene De Cristofaro-Wipf

„Der Wegweiser schräg nach oben zeigt, wohin die Reise gehen soll“, meinte ein höchst erfahrener Gemeindepräsident Hans Wiesendanger, „ob sie beschwerlich wird oder nicht, wir

müssen sie in Angriff nehmen.“ Ein erster Schritt ins Abenteuer Zukunft ist erfolgt. Zu vier von insgesamt 16 Themen konnten sich die Gäste vernehmen lassen: Entwicklung der Gemeinde, Soziales, Freizeit und Kultur sowie Planung und Bau. An vier Thementischen wurde rege diskutiert und philosophiert. Die vielen Ideen und Anregungen wurden vom Gemeinderat aufgenommen und werden weiter verfolgt.

Mit Zukunft beschäftigen

„Wer sich nicht mit der Zukunft beschäftigt, hat keine Zukunft“, betonte Dr. Jean-Claude Kleiner von der OBT St. Gallen. Er erarbeitete zusammen mit dem Gemeinderat Leitidee und Entwurfspapier für „Zukunft Walzenhausen“ und führte die Bevölkerung in die Thematik und Hintergründe ein. Er spannte dabei den Bogen von der Privatwirtschaft zu den Gemeinden und gab zu bedenken, dass nicht nur Unternehmen einem starken Wettbewerb ausgesetzt sind, sondern auch Gemeinden und Kantone. „Ein verantwortungsvoller Gemeinderat muss sich Gedanken über die Zukunft seiner Gemeinde machen“, bekräftigte der Fachmann, „er muss vermehrt zielorientiert arbeiten, denn die Entwicklung der Gemeinde darf nicht dem Zufall unterliegen.“ Eine gute

Entwicklung bedeute aber nicht Wachstum um jeden Preis.

Qualitative Entwicklung

Und so sieht es auch die Leitidee vor. „Wir stärken mit einem gezielten Wachstum von Bevölkerung und Wirtschaft die Eigenständigkeit unserer Gemeinde. Damit legen wir Wert auf eine qualitative Entwicklung und sorgen für einen gesunden Finanzhaushalt“, heisst es im Entwurfspapier. Ein fortschrittliches Wohn- und Verkehrskonzept soll dabei die Entwicklung fördern aber auch Rücksicht auf die schöne natürliche Umgebung nehmen. „Walzenhausen soll eine lebenswerte und attraktive Wohngemeinde sein.“ Kurz: Die Zukunft auf dem „Balkon über dem Bodensee“ hat begonnen.

„Der Erfolg hat uns Recht gegeben“

Hans Wiesendanger, haben Sie einen solch grossen Aufmarsch zum „Zukunftsabend“ erwartet?

Keinesfalls. Wir haben mit 80 bis 100 Leuten gerechnet. Umso erfreulicher das grosse Interesse der Bevölkerung von Walzenhausen.

Was haben Sie als ganz besonders positiv in Erinnerung?

Die gute Stimmung. Die vielen und nur positiven Reaktionen der Teilnehmenden. Das aktive und zielorientierte Arbeiten an den Thementischen.

Gebr. DE MARTIN MALERGESCHÄFT

Der leistungsfähige und dynamische Maler- und Tapezierbetrieb bietet individuelle Beratung und garantierte Qualitätsarbeit zu fairen Preisen. Bio- und Naturfarben sprechen für unser umweltfreundliches Unternehmen.

Tel.: 071 888 35 54
9428 Walzenhausen

Tel.: 071 888 11 61
9424 Rheineck

SMGV-Vertrauensfirma

Und was besonders aufgefallen ist, dass sehr viele Leute anwesend waren, die man sonst nie an öffentlichen Veranstaltungen sieht.

Die Einwohnerschaft wirkt aktiv mit, Ideen und Visionen sind vorhanden, wie geht's nun weiter?

Bis Ende Jahr läuft noch die Vernehmlassung. Sie ist vor allem, aber nicht nur für diejenigen gedacht, die am Informationsabend nicht teilnehmen konnten. Anschliessend wird der Gemeinderat die Ergebnisse von den Thementischen und aus den schriftlichen Eingaben analysieren und eine Standortbestimmung vornehmen.

Dann wird festgelegt, welche Themen vertiefter bearbeitet werden. Wer bereit ist zur Mitarbeit wird in die Arbeitsgruppen integriert werden. Das Entwurfspapier wird sodann in die definitive Fassung gebracht und an die Bevölkerung verteilt.

Wie überall wurden vereinzelt negative Stimmen laut, die sich vor allem über die aufwendige, sicher auch teure Werbekampagne wunderten. Was hat sich der Gemeinderat bisher die Zukunft Walzenhausens kosten lassen?

Zu den Kosten kann ich noch nichts Genaues sagen, da noch nicht alle

Rechnungen vorliegen. Der gesamte Aufwand wird in der Jahresrechnung separat ausgewiesen werden, sodass sich jeder informieren kann. Die Werbeaktion war zwar etwas aufwendig, aber die Kosten werden im Rahmen liegen. Zudem hat der Erfolg uns Recht gegeben, diesen etwas unkonventionellen Weg zu beschreiten.

Wie sieht Ihre ganz persönliche Wunschgemeinde aus?

Walzenhausen - eine Gemeinde mit Zukunft.

Inserat

In unserer Gemeinde wird neu ein Frauenfrühstück angeboten

„Frauen fühlen, denken und diskutieren anders“

Am Samstag, 7. Februar wird im Singsaal in der MZA das erste Frauenfrühstück stattfinden. Was dieses neue Angebot beinhaltet und wen die Organisatorinnen damit ansprechen wollen, erläutert Mitinitiantin Doris Mayer im folgenden Gespräch.

Irene De Cristofaro-Wipf

Doris Mayer, Frauenfrühstück, das klingt nach Kaffee und Gipfeli in einer Frauenrunde. Was genau haben die Gäste zu erwarten?

Die Frauen werden mit einem ausgiebigen Frühstück verwöhnt. In solch wohlthuender Atmosphäre ist die Offenheit da für Gespräche. Verschiedene Musikbeiträge sprechen das Gemüt an. Der Kernpunkt des Anlasses ist ein Referat über aktuelle Fragen und Probleme von Frauen. Am 7. Februar wird Claire Schmied zum Thema: „Reaktionen – Spiegel des Herzens“ sprechen. Dazu wird uns eine Frau in einem Erlebnisbericht erzählen, was Glaubenserfahrungen im eigenen Leben bewirkt haben.

Glauben Sie, dass ein solches Angebot in der heutigen Zeit überhaupt noch seine Berechtigung hat?

Ganz sicher! Gerade in der heutigen Zeit mit all ihren Unsicherheiten, Ängsten und Problemen ist dieses Angebot berechtigt. Da ein grosser Teil der Erziehungs- und Haushaltaufgaben noch immer von den Frauen bewältigt wird, brauchen sie Ermutigung, Anregung und Unterstützung. Die Einstellung zur eigenen Lebenssituation und zur Arbeit entscheidet massgebend unser Wohlbefinden. Ist unsere Lebenseinstellung vom Glauben (an Jesus Christus) geprägt, werden Freude und Vertrauen wachsen. Das hat Auswirkung auf die ganze

Sie zeichnen für die Organisation des ersten Frauenfrühstücks in Walzenhausen verantwortlich: von links nach rechts: Doris Gammenthaler, Christine Fani, Doris Mayer, Edith Mauchle, Sylvia Hohl, Elisabeth Hofstetter, Camilla Frehner und Viviane Wisler

Bild iw

Familie: sie fühlt sich wohl und ein jeder kann in dieser Gemeinschaft gedeihen.

Weshalb preisen Sie Ihr Frühstück als Frauen- und nicht als „Elternfrühstück“ an – sind Männer nicht willkommen?

Frauen fühlen, denken und diskutieren anders als Männer. Dies sei hier einfach als Tatsache, ohne jede Bewertung angefügt. Sie schätzen und geniessen die Gemeinschaft und den Austausch unter ihresgleichen. Diese Bereicherung wird sich positiv auf die Partnerschaft und das Familienleben

auswirken. Wenn es aber speziell um Themen zur Partnerschaft geht, werden sicher Frauen und Männer eingeladen. In jedem Fall werden die Kinder in dieser Zeit betreut.

Wer zeichnet für die Durchführung und den Inhalt dieses Anlasses verantwortlich?

Wir sind eine motivierte, überkonfessionelle Frauengruppe aus Walzenhausen, der es ein grosses Anliegen ist, möglichst vielen Frauen ermutigende Gemeinschaft zu ermöglichen. Hinter diesem Bemühen stehen auch die Kirchgemeinden.

34 Jahre bei der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn:

Ernst Künzler hat achtmal den Erdball umrundet

Ende Oktober wurde Wagenführer Ernst Künzler mit den besten Wünschen in den verdienten Ruhestand entlassen. Während vollen 34 Jahren stand er im Dienste der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn (RhW). In dieser Zeit hat er mit dem RhW-Triebfahrzeug sage und schreibe achtmal den Erdball umrundet.

Peter Eggenberger

Am 1. Juni 1969 trat der in Walzenhausen aufgewachsene Ernst Künzler seine Tätigkeit bei der Bahn an. Damals zählte die RhW noch fünf Mitarbeiter. Heute sind es drei, und trotzdem wurde die Zahl der zu führenden Züge laufend erhöht, so dass die RhW heute im kundenfreundlichen Halbstundentakt verkehrt. „Diese Veränderungen liessen kaum mehr Zeit für andere Arbeiten, waren doch die Pausen zwischen den Fahrten extrem kurz“, erzählt Ernst Künzler. „Trotzdem aber hat mir die Tätigkeit bei der Bahn immer Freude gemacht.“

Achtmal die Erde umrundet

„Ernst Künzler hat mit dem RhW-Triebwagen gesamthaft rund 320000 Kilometer zurückgelegt, was einer achtmaligen Umrundung des Erdballs gleichkommt. Und das notabene unfallfrei“, würdigte Betriebschef Sepp Stark die Arbeit des Jungpensionärs. „Ernst Künzlers Stärke war die Mechanik. Der Triebwagen war sein Fachgebiet, den er im Schuss zu halten verstand. Kommt dazu, dass er in der fahrfreien Zeit immer auch andere Arbeiten wie Reinigung und Streckenunterhalt auszuführen hatte.“

Zeit für Briefmarken und Modellbau

Verwaltungsratspräsident Peter Hohl wünschte Ernst Künzler namens der

RhW und deren Kunden alles Gute für den Ruhestand. Vermehrt bleibt ihm nun Zeit für die Tätigkeit am und rund ums Haus, aber auch für die Briefmarkensammlung und den Modellbau. „Hoffentlich bleibt unsere Bahn als umweltfreundliche Verbindung vom Appenzeller Vorderland ins Unter- rheintal erhalten“, meinte Ernst Künzler am Schluss der kleinen Abschiedsfeier im Hotel Walzenhausen.

Auch die periodische Revision des Bähnli's gehörte zu den Pflichten von Ernst Künzler. Hier ein Bild aus den Achtziger-Jahren im Kreise seiner Kollegen.

Ein Wunsch, dem sich die Bevölkerung von Rheineck, Walzenhausen und Umgebung sowie Wanderer und Feriengäste vorbehaltlos anschliessen.

Bild Peter Eggenberger

Ende Oktober wurde Ernst Künzler, Wagenführer der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn (Mitte), verabschiedet. Ihren Dank und die besten Wünsche für den Ruhestand übermittelten RhW/RHB-Betriebschef Sepp Stark, VR-Präsident Peter Hohl, Werkstattchef Günther Raggenbass und Betriebschef-Stellvertreter Hein Niederer (von links).

Zwei legendäre Bähni-Führer: Der inzwischen verstorbene Max Kellenberger (links) und Ernst Künzler im Jahre 1982

100-jährige Stützmauern saniert:

Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn fährt wieder

Rechtzeitig vor Wintereinbruch wurden entlang der Bahnlinie Rheineck-Walzenhausen Stützmauern saniert. Nach einem Betriebsunterbruch von vierzehn Tagen verkehrt die RhW-Bergbahn jetzt wieder nach Fahrplan.

Peter Eggenberger

Der 1895/96 erfolgte Bau der Rheineck-Walzenhausen-Bergbahn war eine aufwändige Sache, waren doch zwei Tunnels, verschiedene Brücken und Dämme zu realisieren. Die schnurgerade Linienführung mit gleichmässigem Gefälle machte überdies Einschnitte ins Gelände nötig. In diesem Bereich wurden Stützmauern erstellt, die mittlerweile das stolze Alter von hundert Jahren erreicht haben. Der stete Bergdruck führte zu Rissen und anderen Schäden, und immer wieder fielen auch Steinbrocken auf das Geleise. Mit einer umfassenden Sanierung konnte deshalb nicht mehr länger zugewartet werden.

Rund 100000 Franken investiert

„Die jetzt auf dem Abschnitt zwischen den Brücken im Hof und dem oberen Tunnel ausgeführten Arbeiten erhöhen die Sicherheit unserer Bahn weiter, nachdem wir kürzlich auch die durchgehende Beleuchtung des unteren Tunnels realisiert haben“, erklärt Sepp Stark als Betriebschef der beiden Vorderländer Bergbahnen RHB und RhW. „Die Sanierung konnte planmässig innert vierzehn Tagen durchgeführt werden. Während dieser Zeit wurden die Passagiere mit Bussen der Rorschach-Heiden-Bergbahn transportiert. Wir sind natürlich froh, dass das rund 100000 Franken erfordernde Bauprogramm rechtzeitig

Impressum

Herausgeber:
Gemeinde Walzenhausen

Redaktion:
Irene De Cristofaro-Wipf
Isabelle Kürsteiner
Remo Ritter
Bruno Tobler (verantwortlich)

Redaktionsadresse:
Redaktion Treffpunkt
9428 Walzenhausen
bruno.tobler@santesuisse.ch
treffpunkt@walzenhausen.ch

Layout/Satz/Scans/ Bildbearbeitung:
Bruno Tobler

Korrektur:
Gaby Kellenberger

Druck:
Walz Druck E. Bleiker, Walzenhausen

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtes
Recyclingpapier

vor Wintereinbruch abgeschlossen werden konnte.“

Verbindungen jetzt bis Mitternacht

Zwischen 6 und 21 Uhr verkehrt der Triebwagen der RhW fast ausnahmslos im Halbstundentakt. Anschliessend sorgen die neuen Postauto-Nachtkurse bis Mitternacht jede Stunde für eine Verbindung zwischen Walzenhausen und Rheineck. Dabei bedienen die Kleinpostautos zwischen den beiden Bahnhöfen Walzenhausen und Rheineck auch Haltstellen in Lutzenberg und Thal. Der letzte Kurs verlässt Walzenhausen um 0.16 Uhr und Rheineck um 0.35 Uhr. Die enge Zusammenarbeit von RhW und Reisepost führt zu einer markant besseren Erreichbarkeit von Walzenhausen, was wiederum eine erfreuliche Aufwertung des „Balkons über dem Bodensee und Rheintal“ bedeutet.

Die Lachen verliert ihr letztes Ladengeschäft

Heidi und Winifrid Mathez treten in den Ruhestand

Kaum zu glauben, aber wahr: Just zu jenem Zeitpunkt, als ich das Licht der Welt erblickte, im Mai 1957, übernahm Heidi Mathez, damals noch ledig und mit Namen Brauchli, zusammen mit ihrer Mutter von Werner Hohl den USEGO-Laden mitten im Ortsteil Lachen. Am 31. Oktober 2003, nach über 46 Jahren erfolgreicher Tätigkeit, standen Heidi und Winifried Mathez ein letztes Mal hinter der Verkaufstheke ihres Ladens. Sie treten in ihren wohlverdienten Ruhestand. Die Lachen aber verliert damit ihr letztes Ladengeschäft.

Bruno Tobler

Noch vor fünfzig Jahren gab es in Lachen drei Bäckereien, eine Metzgerei, einen USEGO-Laden usw. Bis in die heutige Zeit hat nur eines dieser Geschäfte überlebt: Der Verkaufsladen von Heidi und Winifrid Mathez. Und dies, obwohl in den letzten Jahren die Kundschaft zunehmend klei-

ner wurde. „Viele Junge Leute sind ausgewandert, andere machen ihre Einkäufe in den Einkaufszentren oder gar im nahen Ausland“, so Heidi Mathez. Dabei gab es bei Mathez's neben einem umfassenden Lebensmittelangebot so ziemlich alles, was man für das alltägliche Leben benötigt, vom Reinigungsmittel, über Wolle und Garne bis zu Kopfwehtableten.

Und nach seiner Pensionierung betrieb Winifrid Mathez gar einen Hauslieferdienst und brachte seinen Kunden persönlich die bestellte Ware direkt nach Hause.

Damit ist nun aber Schluss: Am 25. Oktober feierte Heidi Mathez ihren 75. Geburtstag, und somit ist auch für sie der Zeitpunkt gekommen, in den wohlverdienten Ruhestand zu treten. „Wir hatten zwar nach wie vor viel Freude an unserem Laden und unseren Kunden“, so Heidi Mathez, „aber nicht zuletzt auch gesundheitliche Gründe haben uns bewogen, nun doch auch noch unseren Ruhestand genießen zu können.“ Der Wunsch ist verständlich, wenn auch für die Bewoh-

Traten in den wohlverdienten Ruhestand: Heidi und Winifried Mathez

Foto: Bruno Tobler

Abschied

Seit Frühjahr 1930 führten wir in Lachen unser USEGO-Lebensmittelgeschäft. Jetzt haben wir das kleine Kaufhaus an Frl. Heidi Brauchli abgetreten. Zusammen mit Ihrer Mutter wird unsere Nachfolgerin bestrebt sein, Sie auch weiterhin gut und aufmerksam zu bedienen.

Wir danken allen unseren Kunden für das uns stets erwiesene Vertrauen und Wohlwollen.

Es würde uns sehr freuen, wenn Sie auch unserer Nachfolgerin Ihr Vertrauen schenken.

Mit freundlichen Grüßen

M.u.W. Hohl-Walser

Mai 1957 Lachen

Gruss

Ihr Vertrauen zu gewinnen ist auch mein Wunsch.

Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass ich das USEGO-Geschäft von Herrn Werner Hohl, Lachen übernommen habe. Mit dem Vorsatz, Ihnen nicht nur Einkaufsvorteile zu bieten, sondern auch durch sorgfältige, rasche und vor allem persönliche Bedienung Ihr Vertrauen zu erwerben.

Ich heisse Sie herzlich willkommen und freue mich auf Ihren Besuch.

Mit freundlichen Grüßen und höflicher Empfehlung

Heidi Brauchli

Mai 1957 Lachen

Im Mai 1957 übernahm Heidi Mathez Brauchli das USEGO-Lebensmittelgeschäft von W. Hohl in der Lachen.

nerinnen und Bewohner der Lachen nunmehr keine Einkaufsmöglichkeit in einem Ladengeschäft mehr besteht.

Es bleibt ihnen, Heidi und Winifried Mathez für die jahrzehntelange zuverlässige Führung ihres Verkaufsladens

herzlich zu danken und ihnen für ihrem nunmehr „richtigen“ Ruhestand alles Gute und vor allem auch gute Gesundheit zu wünschen.

Neu: Der mobile Verkaufsladen von Mario Enzler

Ganz ohne Einkaufsmöglichkeit bleiben die Lächlerinnen und Lächler dann aber doch nicht: Dreimal in der Woche fährt Mario Enzler von der Dorfmolki Walzenhausen mit seinem Verkaufswagen über die Lachen und bietet ein grosses Angebot an Milch- und Fleischprodukten sowie Früchte und Gemüse an. Brot- und Backwaren werden zudem von der Bäckerei Meyerhans täglich ebenfalls mit einem Verkaufswagen angeboten.

Drei's Bäckerei
J. und U. Frei
Milchprodukte
Dorfstrasse 103
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 11 29
Prompter Hauslieferdienst

Meyerhans
... auf Bestellung
vorgeschnittenes
Fonduebrot.

!!! Besuchen Sie uns auch in unserem Internet-Shop
unter www.openaccount.ch/beckmeyerhans !!!

Dorfmolki
Monika + Mario Enzler
Milchprodukte + Lebensmittel
Dorf 85, 9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 28 47
Fax 071 888 28 27

**Wie wäre es
wieder einmal mit einem feinen Fondue ???
Bei uns finden Sie alles was dazugehört, wie ...**

Metzgerei HEIS
Herbert Heis
Appenzeller Spezialitäten
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 15 25
Telefax 071 888 15 77

... feines und zartes
Fonduefleisch.

... viele neue Bastelideen
und Geschenke.

... unser hausgemachtes
Fondue fix-fertig
zubereitet.

Dorf 48
9428 Walzenhausen 071 888 55 90

Einkaufen im Dorf lohnt sich !!!

Erfolgreiche Bühnenpremiere und CD-Taufe

Rock und Blues mit All Age

Rockkonzerte in Walzenhausen sind (warum eigentlich?) selten. Umso erfreulicher ist es, wenn eine junge Band ihre Bühnenpremiere und CD-Taufe auf der Bühne der MZA feiert. Eine stattliche Anzahl jugendlicher und eine (leider) eher geringere Zahl älterer Zuhörer (darunter auch der Berichterstatter) fand das ebenfalls und bereitete der Band All Age mit dem Walzenhauser Andy Niederer einen freudigen Empfang.

Fotos: Bruno Tobler

Bruno Tobler

Um Punkt 21.00 Uhr betraten Band-leader Andy Niederer (Drums), Jürgen Kratzer (Gesang), Cornel Keller (Gitarre, Gesang), Thomas Hunziker, (Gitarre, Gesang) und Marco Gressler (Bass, Didgeridoo, Gesang) erstmals gemeinsam die Bretter, die die Welt bedeuten. Bevor die Musiker zu ihren Instrumenten griffen, wurden sie auf charmante und witzige Art dem Publikum vorgestellt. So erfuhr man unter anderem, dass die Band in ihrer jetzigen Zusammensetzung seit rund einem Jahr existiert, oder dass Gitarrist Thomas Hunziker zum ersten Mal überhaupt in seinem Leben auf einer Bühne stand – und entsprechend nervös sei.

Davon war dann allerdings nach der offiziellen Bühnen- und CD-Taufe mit Champagner im nachfolgenden Konzert überhaupt nichts zu spüren – im Gegenteil: Die jungen Musiker spielten keck und überaus selbstbewusst auf. Kaum zu glauben, dass sie erst seit rund einem Jahr gemeinsam spielen und proben. Und noch viel erstaunlicher, dass es ihnen in dieser kurzen Zeit gelang, stilistisch recht unterschiedliche und auf hohem Niveau stehende Eigenkompositionen zu erarbeiten. So waren neben meinem persönlichen Lieblingsstück, dem gotisch angehauchten „Auf Dornen schweben“ unter anderem auch indische Rhythmen („Wakan Tanka“), reinrassiger Blues („Fantasy“) und

gar eine überaus mitreissende und vom Publikum entsprechend begeistert bejubelte Improvisation mit Didgeridoo und Schlagzeug zu hören.

Fazit: Eine überaus gelungene Premiere einer vielversprechenden Band. Bleibt zu hoffen, dass All Age bald wieder einmal auf der Bühne zu hören und sehen sein wird. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage der Band:

www.swissunderground.com/allage.

Ruth Zehnder, Wilen, ist nicht nur Teddybären-Fan, sie hat auch einen Preis gewonnen

„Giardino“ machte das Rennen

Mit grüner Gartenschürze und Spritzkanne in der Hand blickt er vergnügt in die Runde, der putzige „Giardino“, der Gärtner-Teddybär von Ruth Zehnder. Mit ihm hat sie am Teddybären-Meeting am Zürichsee den ersten Preis ergattert.

Irene De Cristofaro-Wipf

Welch gemütlicher Empfang! Im kleinen Haus von Walter und Ruth Zehnder – es liegt direkt am Wanderweg zur Meldegg – gibts kaum eine Ecke, wo nicht ein kleiner, freundlicher Kerl sitzt und die Gäste willkommen heisst. Teddybären, wohin das Auge reicht. Und wer könnte sich ihrem Charme schon entziehen? Wen begleiten nicht Erinnerungen an den eigenen Teddy oder wer hat nicht schon einmal einen verschenkt? Dann war es aber vermutlich einer vom Fliessband, vielleicht zwar mit einem Knopf im Ohr als Markenzeichen, aber eben doch nicht in stundenlanger, Handarbeit erstellt. Und zudem haben auch Ruth Zehnders Bären ein Markenzeichen, nämlich einen Einräppler am Fuss! „Alois Lang von der Kantonalbank hat mir eigenhändig 200 Stück davon gebracht“, lacht sie.

Vom Fieber erfasst

Seit Ruth Zehnder nach vielen Jahren Unterbruch (sie nähte erstmals für ihre Kinder Teddys) an einem Kurs das Handwerk neu erlernte, hatte sie das Fieber erfasst. Heute vergeht praktisch kein Tag, an welchem sie nicht an einem Teddybären näht, ihn stopft und nach getanem Werk (rund zehn Stunden Handarbeit stecken in einem Teddy) liebevoll betrachtet. Bei der dreifachen Mutter und vierfachen Grossmutter dreht sich einfach alles um Teddybären. „Ich muss mich mor-

gens immer sofort an die Hausarbeit machen“, gesteht die Teddybärenfrau, „sonst bleibt nämlich alles liegen. Sobald ich an einem Teddy arbeite, vergesse ich mich völlig.“

Einen Preis gewonnen

Nach drei Jahren intensiver Bärenarbeit hat sich Ruth Zehnder entschlossen, erstmals an einem Wettbewerb mitzuwirken und zwar am Teddybären-Meeting am Zürichsee. Das Motto lautete „Achtung Gartenzwerge, die Gartenbären kommen!“. „Ich machte mir eigentlich keine Hoffnungen auf einen Preis, und dann folgte die grosse Überraschung: ihr Giardino landete auf Anhieb auf dem ersten Platz! „Ich konnte es kaum fassen“, erzählt sie und blickt ihren Sieger stolz an. Wird sie ihn verkaufen? „Nein, niemals“, so die spontane Antwort, „ich habe schon viele meiner Bären verkauft, es gibt aber solche, von denen ich mich einfach nicht trennen kann.“ Jeder Bär in Ruth Zehnders Haus hat einen Namen. Nicht irgend einen natürlich, „ich suche immer einen zum Typ passenden.“ So steht da das Fräulein Hanna, versehen mit ei-

Die „Bärenfrau“ von Walzenhausen:
Ruth Zehnder mit ihren Lieblingsbären.

Bild iw

ner schneeweissen Schürze aus echten St. Galler Spitzen, neben ihr blickt Dimitri schelmisch umher, dann sind da Charly, Gregor und wie sie alle heissen. Jeder von ihnen ist ein Unikat, gefertigt aus dem eigenen Schnittmuster von Ruth Zehnder („das gibt niemand her“) und sie kosten zwischen 150 und 300 Franken. Wer sie sich anschauen will, kann bei der „Budik Teddybär“ anklopfen (sie ist jeden Donnerstag Nachmittag geöffnet) oder sich jederzeit telefonisch anmelden. Man findet dort nicht nur Teddybären sondern auch Briefpapier, Karten, hübsche Seifen und Vieles mehr – klar doch, fast alles mit irgend einem Bärenmotiv....

Vor hundert Jahren: Der 19. Dezember 1903 war ein Freudentag für Walzenhausen

Weltmeister Emil Kellenberger kehrte aus Argentinien zurück

Vor 100 Jahren war der Walzenhauser Emil Kellenberger weltbester Schütze. 1903 beteiligte er sich an der Schiess-Weltmeisterschaft in Argentinien, wo er erneut den begehrten Titel „Weltmeister“ errang. Am 19. Dezember 1903 wurde er in Basel, Zürich, St. Gallen, Rheineck und Walzenhausen mit riesiger Begeisterung empfangen.

Peter Eggenberger

Die Schiess-Weltmeisterschaft in Argentinien wurde vom Schweizer Team mit einer am 17. September 1903 beginnenden Reise durch das südamerikanische Land verbunden. Die eigentlichen Wettkämpfe fanden am 30./31. Oktober statt. Mit noch nie erreichten 969 Punkten (291 stehend, 347 kniend, 331 liegend) holte sich Kellenberger erneut den begehrten Weltmeistertitel. Damit setzte der Walzenhauser Spitzensportler seine Erfolgsserie fort, die sich folgendermassen präsentiert: 1897 Schützenkönig in Bern, 1898 Schützenkönig in Neuenburg, 1892 2. Rang an der Weltmeisterschaft in Den Haag, 1900 Olympiasieger und Weltmeister in Paris, 1901 Schützenkönig in Luzern und 1902 Weltmeister in Rom.

Weltmeister Kellenberger (Mitte) in Argentinien im Herbst des Jahres 1903. Zur damaligen Mannschaft gehörte auch Adolf Tobler, Wolfhalden (2. von links), der spätere Gemeindehauptmann unserer Nachbargemeinde.
Bild: Peter Eggenberger

Walzenhauser Schützen- und Musikverein in Rheineck

Am frühen Morgen des 19. Dezembers 1903 erreichten Kellenberger und seine Kameraden Basel. Nach kurzen Aufenthalten in Zürich und St. Gallen wurde am Abend Rheineck erreicht, wo der Spitzensportler von viel Publikum, aber auch von den Walzenhauser Standschützen und vom Walzenhauser Musikverein begrüsst und zur Drahtseilbahn-Talstation im Ruderbach begleitet wurde. Emil Kellenberger in seiner Schrift „Schützenfahrt

nach Argentinien“ zu seinem Empfang in der Heimat: „Nun geht’s mit der Drahtseilbahn meinem lieben, lang ersehnten Walzenhausen zu, wo ich nach einer Abwesenheit von über drei Monaten gesund und glücklich eintreffe. Von meinen lieben Kindern und weiteren Angehörigen werde ich auf das Herzlichste begrüsst. Auch hier erwartet mich viel Volk: Sänger, Schützen und Feuerwehr bilden am Bahnausgang Spalier und formieren sich zum Umzug durchs Dorf.“

Herzliches Willkomm von Pfarrer Zinsli

„Auf dem Kirchplatze entbot mir unser Herr Pfarrer Zinsli den Gruss der Heimat. Dann formierte sich der Zug von neuem und zog ins Gütli, wo vor meinem prächtig beleuchteten und mit einem sinnigen Transparent geschmückten Haus Halt gemacht wurde. Während hier ein allgemeiner Trunk herumgeboten ward, liess man ein brillantes Feuerwerk abbrennen, und Männerchor und Musik gaben

noch einige Vorträge zum besten. Glücklich zog ich dann wieder in mein Haus ein...“

Geschäftsmann im „Türmlihaus“

Der ursprünglich in der Stickerei arbeitende, 1864 geborene Emil Kellenberger verliess kurz nach der Rückkehr aus Argentinien den Weiler Güetli. Er erwarb das heutige „Türmlihaus“ im Dorfzentrum, das 1902 von A. Künzler-Weilemann erbaut worden war. Hier betrieb er nun mit seiner Frau und den Kindern einen grossen Bazar, in dem nebst Lebensmitteln fast alles feilgeboten wurde. Das Geschäft erlebte glänzende Zeiten, wurde doch Walzenhausen bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) von vielen Kurgästen belebt. Obwohl nach 1914 die Umsätze markant zu-

rückgingen, blieb der vornehm mit „Grand Bazar“ bezeichnete Laden samt der integrierten Drogerie ein Begriff.

„Grüezi Herr Schützekönig!“

Vor dem zweiten Weltkrieg ging die stattliche Liegenschaft in den Besitz von Andreas Eggenberger über, der sich hier mit seiner Frau Käthi als Dorffotograf etablierte. Kellenberger wohnte noch immer im Haus, und obwohl seine Glanzzeiten als Schützen-Weltmeister weit zurücklagen, wurden Kinder angehalten, den einstigen Spitzensportler respektvoll mit „Grüezi Herr Schützekönig!“ zu begrüssen. Kellenberger verunfallte 1943 beim Ablesen von Schützenbirnen schwer. Er erholte sich nicht mehr und verstarb am 30. November 1943 im Alter von fast 80 Jahren.

Hautle

**Spenglerei
Blitzschutz
Sanitär
Heizungen
Reparatur-Service**

Dorf 48
9428 Walzenhausen
Tel. 071 888 17 22
Fax 071 888 67 14
Natel 079 629 63 59

Coiffure Markus
Damen- und Herren-Salon
am Bahnhofplatz
9428 Walzenhausen
Tel. 071 / 888 70 24

Coiffure Markus

Ich wünsche allen frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.

Es freut mich, Sie als Stamm- oder Neukunde auch im neuen Jahr wieder bedienen zu dürfen.

Ihr Coiffeur
Markus Rechsteiner
und Familie

Garage Erwin Steingruber

9428 Walzenhausen
Telefon 886 40 50
Telefax 886 40 51

- o Verkauf von Neuwagen
- o Handel mit Occasionswagen
- o Pneuservice
- o Abschlepp- und Pannendienst
- o Autowerkstatt
- o Nutzfahrzeuge

*Immer günstige, gepflegte
Occasionswagen mit Garantie
am Lager*

NEU- UND VORFÜHRWAGEN

Das kleine Jubiläum der Jubla Walzenhausen

Fünf Jahre erfolgreiche Jugendarbeit

Seit fünf Jahren führt die Jubla Walzenhausen das Kinderfest als zweiten Höhepunkt neben dem Sommerlager durch. Am vergangenen Samstag wurde anlässlich des Jubiläums der Superstar erkorren. Weitere Attraktionen begeisterten eine grosse Zahl von Kindern und Jugendlichen.

Fotos: Isabelle Kürsteiner

Isabelle Kürsteiner

Die Jubla ist in Walzenhausen ein Begriff. Die Scharleitung obliegt seit Jahresfrist Andrea Rast und Matthias Vetter. Weiter gehören die Leiter Roger Aeschlimann und Patrik Stähler sowie die Hilfsleiter Pascal Künzler und Manuel Rechsteiner zum erfolgreichen Team. Dass die sechs die Nase vorn haben, bewies einmal mehr der Grossaufmarsch am fünften Kinderfest in der Mehrzweckanlage. Doch die Riesenfete gelang nur dank einer grossen Helferschaft, die sich den ganzen Tag für die Jugend von Walzenhausen einsetzte.

Basteln und Spielen

Am Nachmittag standen verschiedenste Bastel- und Spielmöglichkeiten sowie ein Gumpischloss auf dem reichbefrachteten Programm. Dabei waren die Angebote anlässlich des Jubiläums besonders kostengünstig. Zum beliebten Treffpunkt der jungen Gäste avancierte das Gumpischloss, aber auch ein Irrgarten und der Bühne, bestehend aus Turngeräten oder aber das Sterne basteln. Präses Judith Niederer stellte erfreut fest, dass die Kinder viel Spass an einfachen Spielen und Bastelarbeiten hatten. So wurde das Bügeln der Sterne zum Anziehungspunkt oder aber das Zusammenstellen von Schmuck. Scharleiterin Andrea Rast ist überzeugt davon, dass das „selbst Entscheiden können“ sehr wichtig ist. Deshalb gelte es, Materi-

al und Umgebung vorzubereiten, über das weitere Vorgehen könnten dann die Kinder selbst bestimmen.

Der Fantasie freien Lauf lassen

Höhepunkt am Abend war der Auftritt von angehenden Superstars. Dazu hatte das Jubla-Leiterteam extra oben erwähnte Bühne erstellt. Zur Verfügung standen verschiedene Requisiten. Ziel war, dass sich die Gruppen selbst fanden

und eine Nummer in Eigenregie um 19 Uhr darboten. Die Spannung stieg. Die Nervösität der Models, Sänger- und Tänzerinnen sowie der Performer ebenso. Nichts wurde dem Zufall überlassen, sogar eine Coiffeuse stand zur Verfügung. Dann eröffneten Matthias Vetter und Pascal Künzler die Show. Sechs Gruppen stellten sich den Zuschauern mit herrlichen, spannenden und vor allem sehr fantasievollen Produktionen. Auffällig die grosse Teilnahme von Mädchen. Sie, aber auch die Jungs zeigten, dass der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Frentisch feierten die Kinder Mo-

dels der Modenschau, singende und tanzende Girls. Ganz klar, dass die einzige Boygruppe leichtes Spiel bei den weiblichen Zuschauerinnen hatte, zumal sie mit einer ausgeklügelten Schau auftraten.

Alle sind Sieger und Superstars

Nach dem eindrucklichen Spektakel erhielt jeder einzelne Darsteller ein Präsent, denn alle, die sich auf die Bühne gewagt hatten, waren die Superstars des Abends. Im Anschluss an die Show folgte mit dem fetzigen Auftritt der Kindergugge Nuclear-Spränger aus Thal ein spezielles Jubiläumsgeschenk der Jubla-Leitung an ihre Mitglieder und Gäste. Den Abend beendete eine Disco, an der auch die jüngsten Jubla Mitglieder bis um 22 Uhr tanzen konnten. Das Kinderfest hat es einmal mehr gezeigt, dass Jugendarbeit in Walzenhausen dank eines initiativen Teams bestens organisiert und den Kindern auf den Laib geschneidert war. Wermuthstropfen der Veranstaltung, Matthias Vetter verlässt das Team. Deshalb sucht die Jubla dringend Helfer und Leiter männlichen und weiblichen Geschlechts im Alter zwischen 14 und 25 Jahren.

Leiter und Helfer gesucht

Die Jubla sucht zur Verstärkung ihres Teams Helfer und Leiter im Alter zwischen 14 und 25 Jahren. Interessentinnen und Interessenten informiert Präses Judith Niederer, Nord, Walzenhausen, über Details.

Die «Winterthur» bringt gerne Ordnung in Ihre Versicherungen; sie hilft Ihnen durch sachkundige Beratung Ihr Einkommen und Ihr Vermögen sicherstellen. Auch die Sachwerte (Hausrat, Gebäude, Maschinen, Motorfahrzeuge usw.).

«Winterthur» bedeutet Gesamtberatung in allen Versicherungsfragen

Wirklich in allen!
Für Sie als Privatperson,
für Ihre Familie,
für Unternehmen jeder Grösse.
So müssen Sie sich zum
Beispiel nicht mehr überlegen,
welche Versicherung für
welchen Schaden aufkommt.

winterthur

Hauptagentur Heiden

Daniel Stäbler

Telefon 071 898 80 08

Fax 071 898 80 09

Mail daniel.staebler@winterthur.ch

wincare

Die Krankenkasse
der Winterthur

125 Jahre Turnverein Walzenhausen

Wichtige Stütze in der Gemeinde

Anlässlich der fantasievollen und eindrucksstarken Jubiläumssunterhaltung des Turnvereins Walzenhausen unterstrich Gemeindepräsident Hans Wiesendanger die Wichtigkeit des Turnvereins im Gemeindeleben und rief die Bevölkerung auf, Dorfvereine aktiv zu unterstützen.

Isabelle Kürsteiner

„Dorfvereine sind eine Stütze des Dorflebens, denn sie gehören einem vernetzten System an“, führte Hans Wiesendanger weiter aus und gab zu Bedenken, dass jeder verschwundene Dorfverein das System schwäche. Gerade in Zukunft sei eine Zusammenarbeit von grösster Bedeutung, wollten die Gemeinden ihre Eigenständigkeit bewahren. Daniel Büchel, Präsident des Appenzellischen Turnverbandes, verband mit dem Turnverein Walzenhausen kantonale, nationale und internationale Erfolge. Sein Dank galt allen Funktionären für die grosse geleistete Arbeit. Stefan Schmid, Präsident des Turnvereins Walzenhausen, wartete zum Jubiläum mit beeindruckenden Zahlen auf. Dem Turnverein Walzenhausen gehören 76 Aktive und 120 Kinder an. Sie betreiben in elf Riegen Sport. Neben den vielfältigen sportlichen Tätigkeiten engagiert sich der Turnverein in der Gemeinde und organisiert den über die Grenzen hinaus bekannten Maskenball sowie das beliebte Faustballturnier auf der Franzenweid.

Geschichtlicher Rückblick auf Grossleinwand

Nach den Ansprachen übergab Gastgeber Stefan Schmid das Wort an Marcel Meyerhans, der durch ein faszinierendes Programm führte. Auf Grossleinwand wurde die Geschichte des Vereins in Zusammenhang mit Höhepunkten der Gemeinde darge-

stellt und kommentiert. So erfuhren die Besucher, dass im Jahr der Turnvereinsgründung ebenfalls eine Ablage der Kantonalbank in Walzenhausen ihre Tore öffnete. Unter der Leitung von Vreni Rast und Monika Enzler demonstrierte das Kinderturnen in einer schillernden Darstellung, was mit Geld, gefertigt aus Reifen, vom turnerischer Standpunkt her alles gemacht werden kann. Danach hiess es Bühne frei für die Gastsektion Behindertensport Appenzeller Vorderland mit Leiter Aschi Städler. Die Behindertensportler wiesen mittels einer farbenfrohen Gymnastik auf die Inbetriebnahme der Bergbahn hin und sie dankten dem Turnverein Walzenhausen für seinen Mut, Sportlerinnen und Sportler mit einer Behinderung seit beinahe zwanzig Jahren in ihren Ab-

endunterhaltungen zu integrieren und damit eine schweizweite Bewegung ausgelöst zu haben. Symbolisch für die Gründung der Elektrischen Kraft und Lichtversorgung Walzenhausen AG im Jahre 1906 sprangen dann die

Funken in Person von Marco Leuchs Jugendriege. Die jungen Turner brillierten mit gewagten Minitrampolinsprüngen. 24 Jahre später rief Ulrich Jüstrich seine Bürstenfabrik ins Leben. Nun waren die jüngsten Turner-

innen und Turnern in Begleitung ihrer Mütter an der Reihe. In einer fröhlichen Gymnastik zeigten sie auf, wie gut sich ein Besen als Sport-Handgerät eignet. Verantwortlich für die wunderschöne Aufführung waren Cornelia Schreiber und Rita Frischknecht.

morvollen Salsa in nostalgischer Kleidung. Dann war es an der Unihockey Jugend unter der Leitung von Ferry Borbély und Stefan Schmid, die Schliessung der Schuttablage und damit auf die Freude nicht nur der Menschen, sondern auch der Amphibien in einem witzigen Frosch-Handballett hinzuweisen. Unmittelbar im Anschluss begeisterte die Mädchenriege als malerische Flammen-Mädchen und mutigen Feuerwehrfrauen, die Globi aus einem brennenden Haus retteten. Die Präsentation der 1956 geschaffenen Einheitsfeuerwehr hatten Karin Steingruber und Deborra Wick einstudiert. Vor rund zwanzig Jahren entwickelte sich der Turnverein schwerpunktmässig von einer Geräte- zu mehreren Spielriegen. Diese Trennung in Aktiv-, Volleyball- und Faustballabteilung zeichnete der Nachwuchs Volleyball nach einer Idee von Peter Walser dynamisch und kreativ mit verschiedenen Balleinlagen nach. Sandra Schmid-Rohner, Stefanie Müller sowie Carmen Thür und ihre Volleyball Damen faszinierten mit einer kraftvollen und rassigen Jazzgymnastik, nachdem sie zuvor als ältere Damen auf der Bühne aufmarschierten und so die Gründung des Altersturnen in Walzenhausen skizziert hatten.

Sportliche Highlights am laufenden Band

Die Frauen- und Männerriege gratulierte dem Turnverein in einem amüsanten Sketch, der sich im Schwimmbad abspielte. Diesen 1934 gebaute Ort der Begegnung beschrieben die beiden bis heute unabhängigen Riegen nach einer Choreographie von Uschi Graf mit lustigen Minitrampolinsprüngen und einem fetzigen, hu-

Von Drei auf Zweihundertzwanzig

Vor 125 Jahren hatten drei Männer den Turnverein aus der Taufe gehol-

ben, heute umfasst der Verein rund zweihundertzwanzig Mitglieder, weshalb es natürlich am Jubilar selbst war, den sportlichen Schlusspunkt zu setzen. Dabei liess sich die Aktivriege mit Leiterteam Marco Leuch und Stefan Schmid vom Bau der Mehrzweckanlage vor zwanzig Jahren inspirieren. Sie schauten zurück in die Vergangenheit und begeisterten mit einer

eindrucksvollen Parodie auf dem Boden und am Barren sowie einer traditionellen Pyramide. Zum Schluss bildeten Gäste und Gastgeber zusammen das Turnerlied. Abschliessend folgte der Dank an alle Riegenleiter sowie das OK und Marcel Meyerhans verwies auf die eigens zum Jubiläum erstellte Festschrift, die im Foyer entstanden werden konnte. Doch damit

nicht genug, in der Bar lief eine Diashow mit Bildern aus der 125-jährigen Geschichte des Turnvereins und die „Pfund Kerle“ luden zum Tanz. Mit dieser ganz speziellen Geburtstagsfeier ist es dem Turnverein Walzenhausen einmal mehr gelungen, Jung und Alt derart zu begeistern, dass der Jubiläumsabend wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Erzählnacht in der Bibliothek Walzenhausen

Traumreise durch Jahrhunderte und um die Welt an einem Abend

Im Rahmen der Schweizer Erzählnacht vom 14. November hat die Bibliothek Walzenhausen zur Vorstellung von Büchern über das Reisen eingeladen. Kompetente Vorleserin war Judith Hauptlin, die in Heiden die Buchhandlung Libresso betreibt.

Verena und Ruedi Tobler

Fünf vor acht: Spannende Minuten für die Leute vom Bibliotheksteam. Kommt überhaupt jemand zum Vorleseabend oder haben sie umsonst die Bibliothek festlich eingerichtet? Müssen sie die leckeren Häppchen nach Rezepten aus allen Erdteilen selber essen? Haben sie Judith Hauptlin umsonst bemüht? Fünf nach acht: Freude herrscht, eine Schulklass mit ihrem Lehrer und mehrere Erwachsene sind gekommen.

Einführend philosophiert die Referentin über verschiedene Arten des Reisens. So könnten die Verkehrsmittel, die Motivation, das Ziel unterschiedlicher sein. Die nächsten zweieinhalb Stunden entführen auf eine Reise in Gedanken. Die Bücherreise führt durch Jahrhunderte und in verschiedene Kontinente. Das Lesen eines Buches vermittelt mehr Wissen

über ein Land als mancher Ferientage enthält. Als Beispiel dafür führt Judith Hauptlin das Buch «Dreierlei Einfalt» der gebürtigen Appenzellerin Sabine Manik an, die seit vielen Jahren auf den Malediven lebt. Sie zeichnet ein Bild dieser „Ferieninseln“, wie sie sich Touristen nicht erschliessen. Die Mehrheit der vorgestellten Bücher stammt von Frauen. Dass Frauen auf Reisen, auch als Wissenschaftlerinnen, nichts so Ungewöhnliches sind, zeigt Judith Hauptlin mit dem Buch «Frauen erkunden die Welt». Stellvertretend für viele andere würdigt dieser Band das Lebenswerk von 84 aussergewöhnlichen Frauen – vor allem Entdeckerinnen, Forscherinnen und Künstlerinnen. Ungewöhnliche Reisen von aussergewöhnlichen Frauen.

Als Einstieg in den Vorlesungsreigen dient «Die Erfahrung der Welt» von Nicolas Bouvier. 1953 bricht er zu-

sammen mit dem Maler Thierry Vernet mit einem Fiat Topolino auf eine Reise nach Afghanistan auf. In Täbris werden sie vom Winter überrascht, was sie zu einem sechsmonatigen „Zwischenhalt“ nötigt. So ist es nicht verwunderlich, dass die „gemächliche“ Reise rund zwei Jahre dauert. Ein Zitat von Bouvier über die Schwierigkeit des Heimkehrens aus einem anderen Reisebericht, «Unsterbliches Blau – Reisen nach Afghanistan», leitet über zu einem Ausflug in die Vergangenheit, zur Lebensgeschichte der Ida Pfeiffer (1797 – 1858). Gabriele Habinger hat sie unter dem Titel «Eine Wiener Biedermeierdame erobert die Welt» aufgezeichnet. Ida Pfeiffer war bereits 44 Jahre alt, als sie 1842 ihre Familie verliess und zu ihren grossen Reisen aufbrach, die ihre verbleibenden 16 Lebensjahre ausfüllten (in heutiger Lesart „nach Abschluss der Familienphase“). Dabei unternahm sie nicht etwa Vergnügungsreisen, sie hatte durchaus ernsthafte wissenschaftliche Ambitionen – wobei sie erhebliche Widerstände und Hindernisse zu überwinden hatte, sich ihr aber auch Frauenwelten erschlossen, die männlichen Forschern unzugänglich blieben.

Damit haben sich die Vorleserin und das Publikum eine Pause verdient, in der die Leckereien aus aller Welt so regen Zuspruch finden, dass es nicht leicht fällt, zur geistigen Nahrung zurückzukehren. Vom bewussten Verzicht auf ein traditionelles Familienleben berichtet das Buch «Mein Leben auf dem Dach der Welt» der legendären Forscherin Alexandra

David-Néel. Über zwanzig Jahre ist sie unterwegs in Asien und die Beziehung zu ihrem Gatten beschränkt sich darauf, dass er ihr immer wieder finanziell unter die Arme greifen darf. Trotz ihrer vergleichsweise komfortablen wirtschaftlichen Lage hat sie unglaubliche Entbehrungen und Strapazen auf sich zu nehmen. So empfindet sie einen Winter als ausgesprochen mild, in dem es ihr dank einem Kohlebecken gelingt, die Zimmertemperatur tagsüber auf plus drei bis plus fünf Grad anzuheben, und diese nachts nie auf unter zehn Grad minus absinkt. Zusammen mit ihrem tibetischen Adoptivsohn schafft sie es, heimlich nach Tibet und 1924 sogar in die Hauptstadt Lhasa zu gelangen. Noch mit hundert Jahren lässt sie 1968 ihren Pass für eine Reise nach Russland verlängern, die ihr aber nicht mehr vergönnt ist.

Eine ganz andere Motivation hat die Reise der Emmentalerin Lina Bögli, von der ihre Briefe zeugen, publiziert unter dem Titel «Talofa». Als Dienstmädchen in Krakau (Polen) tätig, flüchtet sie 1892 wegen eines nicht standesgemässen Heiratsantrag eines Offiziers. Mit ihrem letzten Geld kauft sie eine Schiffskarte nach Australien und muss sich von da an ihre Reise, die sie plangemäss in zehn Jahren um die Welt führt, immer wieder finanzieren. Wie sehr es von der Art zu reisen abhängt, was man erlebt, zeigt sich an ihren Ausführungen zu den Aborigines. Sie gibt die Vorurteile der weissen australischen Gesellschaft wieder, weil sie kaum zu persönlichen Begegnungen mit ihnen kommt. An der Unabhängigkeit findet sie offensichtlich Gefallen, auch nach der Rückkehr nach Krakau lehnt sie einen erneuten Antrag des polnischen Offiziers ab und verbringt ihren Lebensabend in der Schweiz.

Allein in die Welt hinaus – das letzte Abenteuer in unserer Zeit?

Vom Reisen in unserer Zeit – wenn auch auf unübliche Art – berichten die folgenden beiden Bücher. Claude Marthaler verlässt im März 1994 die Schweiz mit dem Fahrrad Richtung

Asien. In gut sieben Jahren strampelt er kreuz und quer durch Europa, Asien, Amerika, Afrika und zurück in die Schweiz. Er muss sich mit Behörden herumschlagen, schlägt ihnen auch immer mal wieder ein Schnippchen und hat in der Wüste mit Wassermangel zu kämpfen. Dies und noch viel mehr beschreibt er in «Durchgedreht». Nochmals eine Stufe weniger hektisch – gemächlicher, beschaulicher – ist die Reise von Wolfgang Büscher. «Berlin – Moskau» lautet der Titel des Berichts von seiner Reise zu Fuss. Fast ein Vierteljahr ist er dorthin unterwegs und hat Zeit für viele Begegnungen und Erkundungen. Für Judith Hauptlin ist es der Anlass zu einem Exkurs. Wie sie vom Film «Hans im Glück» von Peter Liechti erzählt, kommt sie richtiggehend ins Schwärmen, was alles für unglaubliche Begegnungen möglich werden, wenn man zu Fuss unterwegs ist.

Kaum wesentlich schneller geht die Reise von Carmen Rohrbach, beschrieben in ihrem Buch «Im Reich der Königin von Saba». Mit einem Kamel wandert sie durch die Wüsten, Gebirge und Wadis des Jemen und erfüllt sich damit einen Kindheitstraum, der in ihrer Jugendzeit in der DDR unerfüllbar schien. Bis er Wirklichkeit werden konnte, musste sie viel auf sich nehmen und auch manchen Umweg gehen. Und auch in den Neunzigerjahren des abgelaufenen Jahrhunderts ist es absolut unüblich,

dass sie als Frau alleine reist und die jemenitische Gastfreundschaft lässt es nicht zu, sie ohne Begleitung reisen zu lassen.

Den überraschenden Schlusspunkt setzt Judith Hauptlin mit dem Buch «Du fehlst mir, meine Schwester» der jordanischen Autorin Norma Khouri. Sein Thema ist nicht eine Reise, sondern ein Einblick in eine andere Gesellschaft. Die muslimische Jugendfreundin Dahlia der christlichen Autorin wird wegen ihrer Liebe zu einem christlichen Mann von ihrem Vater und ihren Brüdern in einem „Ehrenmord“ umgebracht. Dies veranlasst die Autorin zur Flucht aus Jordanien, die sie schliesslich nach Australien führt, wo sie Jura studiert, um gegen die Praxis der „Ehrenmorde“ kämpfen zu können. Das bedrückende Thema führt zur Gewissensfrage an alle Reisewilligen, in welche Länder Reisen verantwortbar sind und nicht zur Stützung von ungerechten Verhältnissen beitragen.

Der Schlusspunkt verfehlte seine Wirkung auf das Publikum nicht, was sich im verzögerten Einsetzen des Schlussapplauses zeigte, der dann aber umso stärker wurde und Judith Hauptlin den Dank für ihren gehaltvollen „Reiseabend“ ausdrückte. Wie gelungen der Abend war, zeigte sich auch daran, dass trotz der späten Stunde nochmals kräftig den Leckereien aus aller Welt zugesprochen wurde.

ZÜRO
SCHREINEREI AG

Holz- und Montagebau
Einbauküchen und Schränke
Umbauten und Möbel

Schreinerei und Innenausbau
9428 Lachen-Walzenhausen
9400 Rorschach SG

Telefon +41 71 888 50 66
Telefax +41 71 888 51 19
Natel 079 698 62 66

Vielfalt in Holz ...

Züro Schreinerei AG

Das Treffpunkt-Rezept!

Festliches zur Weihnachtszeit

Remo Ritter

Es ist doch toll, wenn sich die Familie zu Weihnachten wieder einmal trifft, vor allem wenn es für einmal friedlich zu und her geht. Ein Vorteil einer grossen Weihnachtsrunde ist, dass sich immer wieder einmal jemand bereit erklärt, in der weihnachtlichen Küche tatkräftig mitzuhelfen. Und dann kann das Menue auch etwas ausgefallener oder aufwändiger sein. Steht man aber alleine in der Küche, ist man (oder frau) froh über unkomplizierte Rezepte. Unser diesjähriges Weihnachtsmenue kombiniert beides. Wie sagte doch schon P. Abaelard: „Feiertage sind für den Geist und nicht für den Bauch da.“ (Um kein schlechtes Gewissen zu bekommen, noch ein Wort, diesmal von Papst Johannes XXIII: „Es steht nirgends geschrieben, dass die guten Dinge nur für die Spitzbuben da sein sollen.“)

Vorspeise	Salatsuppe
Hauptgang	Schweinsbraten nach Wildschweinart
Dessert	Buchstaben-Guezli

Salatsuppe

Zutaten

1 grosser	Kopfsalat
6 dl	Fleischbouillon
2 Esslöffel	Mehl
2 Esslöffel	Butter
½ Teelöffel	getrockneter Majoran
1	Eigelb
2-3 Scheiben	Brot, hell oder dunkel
Salz und Pfeffer	

Zubereitung

1. Vom Salat die zähen Blätter entfernen, die übrigen waschen.
2. Wasser zum Kochen bringen und darin die Blätter ein paar Mal aufwallen lassen.
3. Die Blätter gut abtropfen lassen und fein hacken.

4. 1 Esslöffel Butter erhitzen, darin das Mehl kurz anziehen lassen und mit der Bouillon ablöschen.
5. Den Salat dazu geben und mit Salz, Pfeffer und Majoran würzen.
6. Eine Viertelstunde köcheln lassen, die Pfanne vom Feuer ziehen und das Eigelb darunter schwingen. Das Brot in kleine Würfel schneiden, in der restlichen Butter knusprig braten und über die in Tassen angerichtete Suppe streuen.

Schweinsbraten (nach Wildschweinart)

Zutaten

1 ½ kg	Schweinsbraten (Keule)
Salz und Pfeffer	

Für die Marinade:

1 Tasse	milder Weinessig
2 Tassen	Rotwein
2 feingehackte	Zwiebeln
2 feingehackte	Knoblauchzehen
1 Teelöffel	Koriander
1 Esslöffel	Wacholderbeeren
4	Gewürznelken
2	Lorbeerblätter
1 Zweiglein	Thymian
3-4	Salbeiblätter
1 Zweiglein	frische Minze
1 Zweiglein	Petersilie
1 Teelöffel	Salz
½ Teelöffel	Zucker
2-3 Esslöffel	Schweinschmalz

Zubereitung

1. Das Fleischstück sollte ohne Schwarte sein, aber einen kleinen Fettrand haben.
2. Man salzt und pfeffert es und legt es für mindestens **4 Tage** in eine Marinade aus mildem Weinessig und Rotwein; dazu Zwiebeln, Knoblauch, Koriander, Wacholderbeeren, Nelken, Lorbeerblätter, Thymian, Salbei, Minze, Petersilie, Salz und Zucker. Das Fleisch muss täglich gewendet werden.
3. Dann trocknet man es ab und gibt es in heisses Fett in den auf 250 Grad vorgeheizten Ofen.
4. Ist es auf allen Seiten braun, giesst man nach und nach die Marinade auf und lässt den Braten unter wiederholtem Begiessen

langsam bei mässiger Hitze (180-200 Grad) gar werden (2 Std.).

5. Der Braten wird in Scheiben geschnitten, die durchgeseibte, entfettete und mit heissem Wasser verdünnte Sauce darübergegossen oder nach Belieben separat gereicht.

Zum Braten gibt es Blaukraut und Kartoffelstock oder Nudeln. Als Getränk sei ein weihnachtlich kühles Mineralwasser oder ein kräftiger Rotwein empfohlen.

(Und noch einen: „Es wird mit Recht ein guter Braten, gerechnet zu den guten Taten.“ - Wilhelm Busch)

Buchstaben-Guezli

Zutaten

630 g	Zucker
560 g	Mehl
4 - 5	Eier
100 g	Butter
15 g	Zimt
½	Zitrone und geriebene Schale

Zubereitung

1. Butter schaumig rühren, nach und nach die Eier, den Zucker sowie das Gewürz beifügen.
2. Das Mehl auf das Brett geben, das obige Gemisch in die Mitte geben und gut durchmischen, mit den Händen einarbeiten.
3. Über Nacht kühl stellen und rasten lassen.
4. Am nächsten Tag fingerdicke Schlangen ausarbeiten, Buchstaben formen und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Der Teig braucht Platz, nicht zu eng aneinander legen.
5. Bei mittlerer Hitze backen, bis der Teig leicht Farbe annimmt.

Die Buchstaben-Guezli sind auch eine originelle Dekoration für den Weihnachtstisch.

Mit diesen Rezepten geht auch für die Treffpunkt-Küche ein intensives Jahr seinem Ende entgegen. An dieser Stelle einen herzlichen Dank allen, die mit Fragen oder Anregungen zum Gelingen dieser Rubrik beigetragen haben. Allen Leserinnen und Lesern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2004.

Vergünstigt abzugeben

sieben Ansichten des alten Walzenhausen
inkl. Rahmen statt Fr. 522.– für nur Fr. 300.–

FOTOATELIER CHRISTINE KOCHER

Dorf 81

9428 Walzenhausen

071 888 55 11

<http://www.fotoatelier.ch>

RENA TREUHAND GMBH

Postfach 135
9428 Walzenhausen

RENA BUSINESS SERVICE

Wilenrainstrasse 8
9404 Rorschacherberg

Tel: 071 888 52 51
Natel: 078 880 52 51
Fax: 071 888 52 85
www.renatreuhand.ch
oberholzer@renatreuhand.ch

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und ein gutes Neues Jahr.

Wir freuen uns, wenn wir im Neuen Jahr wieder für Sie da sein dürfen

Ausbau des Computerangebots an der Schule Walzenhausen

Am 29. Oktober und 26. November 2003 fanden für alle Lehrpersonen der Gemeinde im Oberstufenzentrum die obligatorischen Computer-Integrationskurse des Erziehungsdepartements statt. Diese sind gekoppelt mit der Ausweitung des Computerangebots auf die Primarklassen und (in bescheidenem Rahmen) den Kindergarten.

Die Vorfreude über diese Fortbildung war wahrscheinlich sehr unterschiedlich: Die Schüler waren sicher über die zwei freien Schultage froh, die Eltern dachten bestimmt, dass die Lehrerinnen schon wieder frei haben und wir Lehrer? Wir durften unser Wissen am Computer erproben und testen und uns anhören, wie wir diese grauen oder schwarzen Kisten am besten im Unterricht einsetzen können. Damit alle innerhalb ihrer Schulstufe optimal gefördert wurden, teilte man uns in zwei Gruppen ein, die dann jeweils stufenspezifische Themen behandelten.

Die neu angeschafften Laptops der Schule lockten uns sehr und wir machten uns voller Motivation an die Arbeit. Wir fanden schnell heraus, dass der Computer für unseren Unterricht sehr wichtig ist und wird, da wir ja schliesslich für das Leben vorbereiten (oder?), dass er aber uns Lehrer nicht komplett ersetzen kann und soll (Gott-sei-Dank!). Es entbrannten ebenfalls heisse Diskussionen darüber, wie und wo es sinnvoll ist, den PC einzusetzen, um optimal fördern zu können.

Für die Kursleiter des Kantons war es sicherlich sehr schwer, die grosse Wissensunterschiede unter einen Hut

zu bringen, aber ich denke, dass jeder von uns von diesen zwei Tagen profitiert und einige Vorsätze gefasst hat, wie er oder sie seinen Unterricht abwechslungsreicher mit dem Compi gestalten kann.

Die Primarschule und der Kindergarten freuen sich schon jetzt sehr darauf, die neuen Laptops wahrscheinlich ab den Winterferien in Betrieb nehmen zu können. Viele fragen sich jetzt bestimmt, warum man diese

nicht jetzt schon einsetzen kann. Die Erweiterung des Schulnetzwerkes und die Bereitstellung der Laptops für die einzelnen Schulhäuser sind sehr kompliziert und zeitaufwendig und unser Schul-Systemadministrator tut fast alles, um so schnell wie möglich alles parat zu haben. Aber seinen geheiligten Schlaf gibt er eben doch nicht so gerne her, gell?!

Ein Buch auf Erfolgskurs:

5. Auflage für „Mord in der Fremdenlegion“

Fernweh und Abenteuerlust packten den Walzenhauser Peter Eggenberger im Sommer 1959, nachdem er lustlos eine Drogistenlehre absolviert hatte. Sein Ziel war die Fremdenlegion, mit der er die letzten Jahre Frankreichs als Kolonialmacht in Algerien erlebte. Mitte der 1990er Jahre organisierte die Gesellschaft für militärhistorische Studienreisen in Wettingen AG eine Exkursion in die heute in Südfrankreich stationierte Legion. Mit von der Partie war Eggenberger, wobei von der Reisegesellschaft niemand wusste, dass er früher selbst Legionär gewesen war. Im Umfeld dieser Gesellschaft geschieht ein Mord, und gefährlich wird es für die Reiseteilnehmer dann, als sich herausstellt, dass der Mörder zur Reisegesellschaft gehört. Die Reise und die Enttarnung des Uebeltäters, die Erinnerungen an die persönliche Legionszeit und die 1831 beginnende Geschichte der Legion hat Peter Eggenberger zu einem spannenden Kriminalroman mit unzähligen Fakten rund um Frankreichs Elitetruppe verarbeitet. Dieser Tage ist im Appenzeller Verlag, Herisau, die 5. Auflage des Buches erschienen, womit „Mord in der Fremdenlegion“ ab sofort wieder u.a. im Laden Dorf 48, im Hotel Walzenhausen und beim Autor erhältlich ist.

Teilstreckensanierung führt zu Betriebsunterbruch

RhW auf Ostern wieder in Betrieb

1896 wurden sie erbaut, die Zahradrschienen der Bergbahn Rheineck-Walzenhausen RhW und nun ist eine Teilstreckensanierung unumgänglich. Betroffen sind die steilsten rund 400 Meter vor der Bergstation beim Hotel Walzenhausen. Mit einem Aufwand von rund 1,3 Millionen Franken wird dieses Teilstück, je nach Witterung in den Monaten Februar und März 2004 saniert, um rechtzeitig auf Ostern den Bergbahnbetrieb wieder aufnehmen zu können. Finanziert wird das Bauvorhaben mit 1.1 Mio. Franken aus Mitteln der öffentlichen Hand und 200'000 Franken Eigenmittel der RhW.

Busbetrieb schliesst die Transportlücke

Um für Reisende die Verbindung zwischen Walzenhausen und Rheineck und umgekehrt sicherzustellen, wird während der Bauphase ein Bahnersatz mit Bus installiert, der sowohl in Rheineck wie auch in Walzenhausen zu den fahrplanmässigen Zeiten der RhW die Passagiere befördert. Die Reise auf der Strasse dauert natürlich etwas länger als auf der direkten Linie der RhW, die Logistik stellt jedoch sicher, dass die Anschlussverbindungen in Rheineck rechtzeitig erreicht werden.

Auskünfte zum Betriebsunterbruch der RhW sind beim RHB Bahnhof Heiden unter der Telefonnummer 071 891 18 52 erhältlich.

Gemeinsam

Auf Schritt und Tritt Ihr Begleiter – bei Regen und bei Sonnenschein. Sprechen Sie einmal mit Ihrem Berater.

Helvetia Patria Versicherungen
Generalagentur St. Gallen
Poststrasse 15, 9001 St. Gallen

Ihr Kundenberater:
Roger Rüesch

Platz 694
9428 Walzenhausen
Telefon 071 888 22 81
FAX 071 880 03 83
Natel 079 445 65 29

Sie leben. Wir sichern.

**HELVETIA
PATRIA**

Ein Buch auf Erfolgskurs:**5. Auflage für „Mord in der Fremdenlegion“**

Fernweh und Abenteuerlust packten den Walzenhauser Peter Eggenberger im Sommer 1959, nachdem er lustlos eine Drogistenlehre absolviert hatte. Sein Ziel war die Fremdenlegion, mit der er die letzten Jahre Frankreichs als Kolonialmacht in Algerien erlebte. Mitte der 1990er Jahre organisierte die Gesellschaft für militärhistorische Studienreisen in Wettingen AG eine Exkursion in die heute in Südfrankreich stationierte Legion. Mit von der Partie war Eggenberger, wobei von der Reisegesellschaft niemand wusste, dass er früher selbst Legionär gewesen war. Im Umfeld dieser Gesellschaft geschieht ein Mord, und gefährlich wird es für die Reiseteilnehmer dann, als sich herausstellt, dass der Mörder zur Reisegesellschaft gehört. Die Reise und die Enttarnung des Uebeltäters, die Erinnerungen an die persönliche Legionszeit und die 1831 beginnende Geschichte der Legion hat Peter Eggenberger zu einem spannenden Kriminalroman mit unzähligen Fakten rund um Frankreichs Elitetruppe verarbeitet. Dieser Tage ist im Appenzeller Verlag, Herisau, die 5. Auflage des Buches erschienen, womit „Mord in der Fremdenlegion“ ab sofort wieder u.a. im Laden Dorf 48, im Hotel Walzenhausen und beim Autor erhältlich ist.

Nicht vergessen!

Die nächste Ausgabe des Treffpunkt erscheint Ende Februar 2004.

Annahmeschluss für Beiträge und Inserate ist der **10. Februar 2004.**

Nach diesem Datum können keine Beiträge mehr angenommen werden.

Senden Sie Ihre Unterlagen an:

Redaktion Treffpunkt
Ruten 1222
9428 Walzenhausen
bruno.tobler@santesuisse.ch

rund 50 Besucher in eine neue Dimension der akustischen Flatpicking – Gitarre zu entführen. Virtuosität, Experimentierfreude zeichnen Crary und Gambetta ebenso aus, wie die Liebe zu der Volksmusik ihrer Heimatländer Italien und USA.

Gelungenes Konzert an der AMS

Einmal mehr war auf der AMS (Arts Ministry School) in Walzenhausen ein Konzert der Sonderklasse zu hören. Am 23. Oktober gastierten Dan Crary (USA) und Beppe Gambetta (I) im gemütlichen Konzertsaal dieser Musik – und Kunstschule, die vor drei Jahren ihre Tore öffnete.

Den Abend eröffnete AMS – Leiter Dänu Wisler (git) mit Berni Kunz (b) und Markus Stettler (git) und begeisterte die Zuhörer mit sehr schön gespieltem, traditionellem und modernem Folk, Bluegrass und Flamenco.

Anschliessend betraten Crary und Gambetta die Bühne und bewiesen, dass sie tatsächlich zu den besten ihres Fachs gehören. Die beiden Musiker verstanden es ausgezeichnet, die

Beppe Gambetta (links) und Dan Crary spielten an der AMS Walzenhausen

Obwohl der Saal nicht ganz ausverkauft war, war es sicher ein gelungener Abend, der den Erwartungen des Publikums in jeder Hinsicht gerecht werden konnte.

Umweltschutzkommission Walzenhausen:

Kontrolle der kleinen Holzfeuerungen bis 70 kW

(sämtliche Holzöfen bis 70 kW, alle Cheminées, Kachelöfen etc.)

Wussten Sie, dass das Feuern in kleinen Holzfeuerungen mit einem relativ kleinen Volumen unsere Luft stärker belastet als das grosse Volumen sämtlicher Kehrrechtverbrennungsanlagen zusammen!

Seit dem 1. Dezember 2003 setzen die Gemeinden Walzenhausen, Heiden, Wolfhalden und Reute das neue Konzept der kleinen Holzfeuerungen um, welches in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Amt für Umweltschutz sowie dem Kaminfeger entwickelt wurde. *Siehe nebenstehende Grafik.*

Das entsprechende Merkblatt liegt dieser Ausgabe des Treffpunkt bei.

Für weitergehende Informationen stehen Ihnen die Mitglieder der Umweltschutzkommission gerne zur Verfügung.

Evangelische Kirchengemeinde Walzenhausen

Gottesdienst zum Neuen Jahr mit Apéro

Am ersten Sonntag im neuen Jahr (4. Januar 2003) lädt die Kirchenvorsteherschaft erneut zu einem besonderen Gottesdienst ein. Die Gestaltung des Gottesdienstes liegt nicht allein in der Hand der Pfarrerin; die Kirchenvorsteherinnen und –vorsteher werden aktiv an der Durchführung der Feier beteiligt sein. Im Anschluss wird die Gemeinde zum Neujahrsapéro im Kirchengemeinderaum eingeladen.

Bibel-Treff

Der Bibel-Treff richtet sich an interessierte Personen aller Altersgruppen, die sich intensiver mit der Bibel auseinandersetzen wollen. Die Treffen finden im vierzehntägigen Wechsel jeweils um 19.30 Uhr statt. Im Winterhalbjahr 2003/2004 befasst man sich mit dem Thema „Suchen und Finden“. Im neuen Jahr finden folgende Bibel-Treffs statt: Am Dienstag, 13. Januar 2004 im Gemeinderaum der evangelischen Kirche, am 27. Januar 2004 im Vereinslokal Lachen und am 10. Februar 2004 in der Alterssiedlung Wilen.

Familiengottesdienst mit Tauferinnerung

2004 wird wieder ein Tauferinnerungsgottesdienst in der Kirche gefeiert. Am 8. Februar 2004 sind deshalb alle Kinder, die 1998 und 1999 getauft wurden, zusammen mit ihren Eltern, Geschwistern, Grosseltern und Paten eingeladen, sich in einer Feier an ihre Taufe zu erinnern, von Gott zu hören und miteinander zu singen. Bitte Taufkerze mitbringen.

Aus der Kirchenvorsteherschaft

Die Kirchenvorsteherschaft freut sich, mitteilen zu können, dass ein Legat in der Höhe von 43.465 Sfr. von der im vergangenen Jahr verstorbenen Emmi Rohner auf dem Konto der Kirchengemeinde eingegangen ist. Ausserdem gibt die Kirchenvorsteherschaft bekannt, dass Informationen und Aktuelles aus der Kirchengemeinde nun auch im Internet abrufbar sind unter www.evangelische-walzenhausen.ch

Weiters teilt die Kirchenvorsteherschaft mit, dass am 16. Dezember 2003 ein informelles Treffen mit dem

Projektleiter „VOLL DABEI“ Thomas Fischer stattgefunden hat. Dabei ging es vor allem um die Vernetzung der Kinder- und Jugendarbeit innerhalb der Kirchengemeinde.

Ausserdem bittet die Kirchengemeinde alle Interessierten, sich bereits jetzt folgende Termine für das Jahr 2004 vorzumerken: Ökumenischer Weltgebetstag (5. März), Chinderfiir (6. März), Ökumenischer Suppentag (7. März). Ebenfalls im März findet die ökumenische Bibelwoche statt. An Auffahrt (20. Mai) wird der Gottesdienst wiederum unter der Linde gefeiert. Am 6. Juni feiern fünf junge Menschen ihre Konfirmation und am 27. Juni wird zum Waldgottesdienst auf dem Steigbüchel eingeladen. Am 11. August findet der Ausflug für SeniorInnen statt und am 15. August wiederum ein Familiengottesdienst für und mit Menschen mit einer Behinderung. Am 12. September ist das ökumenische Erntedankfest geplant und in der ersten Herbstferienwoche fährt man in die Gemeindeferienwoche nach Crans-Montana (25.9.-1.10.).

Aus dem Gemeindehaus

Baubewilligungen

Einwohnergemeinde Walzenhausen, Umnutzung Militärmagazine Heldholz, Parz. Nr. 932, Heldholz Abwassersanierung Hinterwald, Parz. Nr. 669, 671, 7672, Hinterwald

Fiedler Heinz, Birkenfeld, Wohnraumerweiterung in Stallteil, Parz. Nr. 1393, Birkenfeld

Gantenbein Barbara, Bild, Doppelgarage mit Abstellplatz, Parz. Nr. 538, Bild

Caluori Remi, Wilen, Anbau Abstellraum, Parz. Nr. 513, Wilen

Wieser Christine, Platz, Anbau Unterstand, Parz. Nr. 306, Platz

Einwohnergemeinde Walzenhausen, Abbruchbewilligung Weidstall, Parz. Nr. 145, Almendsberg

Jüstrich Hanspeter, Leuchen, Ersatz Unterstandanbau mit Terrasse, Fenstertüreinbau, Parz. Nr. 432, Leuchen

Wespe Josef, Altstätten, Reklametafel, Parz. Nr. 135, Almendsberg

Einwohnerstatistik

Am 30. November 2003 zählte die Einwohnerkontrolle 2'151 Einwohner. Dies ist gegenüber Ende September 2003 eine Zunahme von 31 Personen.

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Beutler, Nina Fabia Isabelle, geboren am 09. November 2003 in Rorschach SG, Tochter des Beutler, Alfred Kurt, und der Beutler geb. Egger, Teresa, Walzenhausen AR, Ebni 1210

Todesfälle

Fenner, Armin, geb. 1936, Walzenhausen AR, Platz 217, gestorben am 22. Oktober 2003 in Walzenhausen.

Handänderungen

Oktober / November 2003

GHB Grundstück und Häuserbeteiligungs AG, Altstätten, Erwerb 28.07.2000, an Makhlof Bkaakafri Johnny, Chur, GB Nrn. 173, 1068, 1097, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126; 5'604/827/1'019/818/695/765/432/455/489/585 m² Wiese, Weg, Nord

Kellenberger-Niederer Anna Erbgemeinschaft, Erwerb 17.10.2003, an Viallon-Kellenberger Ruth, Ballens VD, ME zu ½, und Kellenberger Daniel, Goldach, ME zu ½, GB Nr. 758, Wohnhaus und Stall Nr. 671, 14'756 m² Wiese, Wald, Hinterwald

Schläpfer Hans und Schläpfer-Spiess Brigitte, Walzenhausen, ME

zu je ½, Erwerb 08.06.1994/25.06.2001, an Hofstetter-Cacece Andrea, Walzenhausen, 52 m² Hofraum, Garten, ab GB Nr. 1453 zu Nr. 1425, Weid

Baukonsortium Grund, Walzenhausen, Erwerb 27.03.2003, an Frigg Ulrich, und Frigg-Bischofberger Claudia, Thal, ME zu je ½, GB Nr. 1619, Wohnhaus Nr. 1384, 324 m² Grundstücksfläche, Widen

Geisser-Stauber Gisela, Walzenhausen, Erwerb 15.02.1990, an Geisser Albert, Walzenhausen, ½ Miteigentum an GB Nr. 392, Wohnhaus Nr. 519, Garage Nr. 1075, 1'171 m² Grundstücksfläche, Rotlachen

Künzler-Herzog Charlotte Erbgemeinschaft, Erwerb 03.11.2003, an Aeschlimann Rudolf, Walzenhausen, GB Nr. 114, Wohnhaus Nr. 632, 1'464 m² Grundstücksfläche, Schutz, und GB Nr. 117, Wald, 2'322 m² Grundstücksfläche, Schutz

Lückert-Lutz Esther, Walzenhausen, Erwerb 05.02.1998/08.03.1999, an Lückert Peter, Walzenhausen, ½ Miteigentum an GB Nr. 1575, 1576, Wiese, Weg, Wald, Platz, 3'612/4'886 m² Grundstücksfläche, Lebau

Fehr Bruno Erbgemeinschaft, Erwerb 11.11.2003, an Fehr-Weil Ingeborg, Zürich, GB Nr. 1307, Ferienhaus Nr. 1042, 526 m² Grundstücksfläche, Moos

Balmer-Drumm Verena, Hohentannen, Erwerb 19.12.1985, an Vollmer Sven, Walzenhausen, GB Nr. 113, Wohnhaus Nr. 631, 684 m² Grundstücksfläche, Schutz

Züst Mara, Zürich, Erwerb 23.10.2000, an Rempfler Heinz, Walzenhausen, Wiese, Weg, Wald, GB Nr. 1439/887/966, 17'237/4'466/1'601 m² Grundstücksfläche, Schurtanne/Freienland/Sturmbüchel

D'KLEIDERBOERSE

Kleider, Schuhe, Spielsachen,
Sportartikel

Mittwochs: 9.00-11.30 Uhr
Zusätzl. Öffnungszeiten auf tel. Anfrage

Christine Remus, Unterer Platz 257
9428 Walzenhausen
Tel / Fax 071/888 69 77

Hundesteuereinzug 2004

Polizeiposten Walzenhausen (ganzer Januar 2004)

Montag	14 00 - 16 00
Mittwoch	16 30 - 18 00
Samstag	08 00 - 09 30

Die Steuern betragen Fr. 100.00 für den ersten und Fr. 200.00 für jeden weiteren Hund. Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben, bezahlen Fr. 50.00 für den ersten Hund. Für verspätetes Hundelösen wird ab dem 1. Februar 2004 eine Mahngebühr von Fr. 5.00 eingezogen.

Rücktritts-termin 2004

Allfällige Rücktritte aus dem Kantonsrat und aus kommunalen Behörden sind bis spätestens Ende Januar 2004 schriftlich zuhanden des Gemeinderates zu erklären. Diese Rücktrittsfrist gilt auch für die gemeinderätlichen Kommissionen und Einzelfunktionäre.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten / Neujahr

Die Gemeindekanzlei ist über die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage wie folgt geöffnet:

Montag, 22. Dezember 2003
 Dienstag, 23. Dezember 2003
 Montag, 29. Dezember 2003
 Dienstag, 30. Dezember 2003

Für Todesfälle ist das Bestattungsamt telefonisch erreichbar. Die Telefonnummer erfahren Sie unter 071 886 49 80. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindekanzlei danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen eine frohe Weihnachtszeit!

GEP genehmigt

Im Februar 2003 erliess der Gemeinderat den Generellen Entwässerungsplan (GEP) der Gemeinde Walzenhausen und überwies ihn dem Regierungsrat zur Genehmigung. Mit Beschluss vom 26. August 2003 hat der Regierungsrat den GEP nun genehmigt. Die Gemeinde Walzenhausen wird in der Genehmigung aufgefordert, die noch offenen Teilbereiche Meteorwasserkonzeption in Zusammenarbeit mit dem kantonalen Tiefbauamt baldmöglichst in Angriff zu nehmen und sicherzustellen, dass der Raumbedarf der Fliessgewässer in der kommunalen Richt- und Nutzungsplanung ausgewiesen wird.

Der Gemeinderat hat die Abwasserkommission beauftragt, die noch offenen Bereiche zu prüfen und, soweit notwendig, Massnahmen in die Wege zu leiten.

Gleichzeitig hat das kantonale Amt für Umweltschutz die Abrechnung über die Subventionsbeiträge an den Generellen Entwässerungsplan vorgenommen. Bei anrechenbaren Kosten von Fr. 236'699.00 sind Fr. 189'118.00 subventionsberechtigt. Der Beitragssatz beträgt 40,5 %. Somit betragen die Subventionen Fr. 76'593.00.

Nachtragskredit für Tore bewilligt

Die Tore des Elektra-Magazins im Kehr (altes Feuerwehrdepot) sind morsch und müssen dringend ersetzt werden. Nachdem es beinahe zu einem Unfall gekommen wäre, hat der Gemeinderat die sofortige Auswechslung der Tore beschlossen und einen Nachtragskredit von Fr. 15'000.00 bewilligt. Anstelle der heutigen Flügeltore werden neu Rolltore eingebaut.

Beitragsgesuch für Strassensanierung

Die Flurgenossenschaft Ledi-Franzenweid-Moos muss einen Teil der Strasse sanieren, um ein weiteres beschleunigtes Abrutschen der Strasse zu verhindern, andererseits aber auch, um die Sicherheit der Strassenbenützer zu gewährleisten. Der Gemeinderat hat dem Projekt auf Antrag der Strassenaufsichtskommission zugestimmt und einen Gemeindebeitrag von 50 % oder rund Fr. 8'200.00 genehmigt. Der Beitrag ist im Voranschlag 2004 enthalten.

Veranstaltungskalender

Dezember 2003

Hotel Walzenhausen	Di. 30. Dez.	20.00		Vergnügliche Geschichten am Kaminfeuer mit Peter Eggenberger
Jubla	Mi. 31. Dez.	07.30	Singsaal MZA	Silvesterzmenge
Associazione Italiana	Mi. 31. Dez.	09.30	Druckerei Bleiker	Silvester-Apéro

Januar 2004

TV Walzenhausen	Do. 8. Jan.	20.30	MZA	Meisterschaft Damen
Frauenverein Platz	Di. 13. Jan.	12.00	Rest. Gambrinus	Senioren-Mittagessen
TV Walzenhausen	Mi. 21. Jan.	20.30	MZA	Meisterschaft Damen
Frauenvereine	Mi. 28. Jan.	14.00	MZA	Seniorentheater

Februar

Kath. Frauengemeinsch.	Sa. 7. Feb.	09.00	Singsaal MZA	Frühstück mit chr. Referat
Hotel Walzenhausen	Di. 10. Feb.	20.00		Vergnügliche Geschichten am Kaminfeuer mit Peter Eggenberger
TV Walzenhausen	Sa. 28. Feb.	20.00	MZA	Maskenbälle

Die Associazione Italiana lädt zum Silvester-Apéro

Auch dieses Jahr möchte die Associazione Italiana gemeinsam mit der Walzenhauser Bevölkerung auf das neue Jahr anstossen: Mit einem Apéro am 31. Dezember 2003 bei der Druckerei Ernst Bleiker am Dorfplatz. Wir freuen uns, auch Sie von 09.30 Uhr bis 13.00 Uhr an unserem Silvester-Stand begrüßen zu dürfen!

**Die Treffpunkt-Redaktion
wünscht allen Leserinnen und
Lesern frohe Weihnachten
und einen guten Rutsch ins
neue Jahr!**